

Informe de Investigación:

La implementación de la Renta Valenciana de Inclusión desde los Servicios Sociales de Atención Primaria: el papel de los equipos profesionales y su impacto en la inclusión social a nivel municipal

Autora: Lydia García Navarro.

Trabajadora Social. Máster en Bienestar Social.

Facultad de Ciencias Sociales. Universitat de València.

Contacto: ligarna@alumni.uv.es

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3609-2212>

Nota editorial

Este informe recoge íntegramente la investigación desarrollada en el marco del Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social (Universitat de València, curso 2024–2025). El contenido ha sido adaptado exclusivamente en términos formales para su difusión como informe de investigación, sin modificaciones en los datos, el análisis ni las conclusiones.

València, julio de 2025

Tabla de Contenidos

Resumen / Abstract	4-5
1. Introducción	5-6
1.1. Objeto de la investigación	
1.2. Formulación	
1.3. Justificación	
2. Marco teórico	7-18
2.1. Exclusión e inclusión social: conceptualización y dimensiones	7-8
2.2. Teorías, estudios y enfoques previos	8-9
2.3. Rentas garantizadas como mecanismo de inclusión social	9-10
2.4. La Renta Valenciana de Inclusión: un modelo innovador	10-12
2.5. Marco Normativo	12-15
2.6. La RVI como instrumento de inclusión social	15-16
2.7. El papel de los Servicios Sociales de atención primaria	16-18
2.8. Contexto territorial: Comunitat Valenciana y l’Horta Nord	18-20
3. Objetivos	20-22
4. Metodología	22-28
4.1. Diseño metodológico	22-23
4.2. Universo poblacional y muestra	23-24
4.3. Instrumentos	25-26
4.4. Procedimiento: fases y cronograma	26-28
4.5. Garantías éticas	28

5. Resultados	29-44
5.1. Análisis de los datos cuantitativos:	
5.1.1. Encuestas a personas beneficiarias de la RVI	29-32
5.1.2. Encuestas a profesionales de los Servicios Sociales	33-35
5.2. Análisis de los datos cualitativos: entrevistas a profesionales	35-42
5.3. Unificación de resultados. Triangulación	42-44
6. Discusión	44-47
7. Conclusiones	48-51
9. Referencias	52-58
10. Anexos	59-141
Anexo 1: guion de la encuesta a personas beneficiarias de la RVI	59-64
Anexo 2: guion de la encuesta a profesionales de los Servicios Sociales	65-71
Anexo 3: guion de entrevista semiestructurada a profesionales	72-73
Anexo 4: entrevista a Amada Sanz. Trabajadora social	74-78
Anexo 5: entrevista a Andrea Aleixos. Técnica de Integración Social	79-83
Anexo 6: resultados de la encuesta a personas beneficiarias de la RVI	84-100
Anexo 7: resultados de la encuesta a profesionales de SS.SS	101-109
Anexo 8: codificación y transcripción de entrevistas a profesionales	110-140
Anexo 9: cronograma del trabajo de fin de grado	141
Anexo 10: consentimiento informado entrevistas	142

Resumen / Abstract

Este documento recoge íntegramente la investigación desarrollada en el marco del Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social (Universitat de València, curso 2024–2025), adaptada exclusivamente en términos formales para su difusión como informe de investigación, sin modificaciones en los datos, el análisis ni las conclusiones. El estudio analiza la implementación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) desde los Servicios Sociales de Atención Primaria en los municipios de la Mancomunitat de l’Horta Nord, con el objetivo de examinar su impacto en los procesos de inclusión social y el papel de los equipos profesionales. La investigación adopta un enfoque metodológico mixto, de carácter explicativo y secuencial, y combina técnicas cuantitativas y cualitativas. Se han realizado encuestas a 72 personas beneficiarias y a 36 profesionales de los servicios sociales, así como 9 entrevistas semiestructuradas a profesionales del ámbito social. Mediante la triangulación de datos se identifican perfiles mayoritarios, valoraciones del acompañamiento social, percepciones sobre los itinerarios de inclusión y propuestas de mejora del modelo. Los resultados muestran que la RVI contribuye a mejorar la estabilidad económica, el bienestar subjetivo y el acceso a derechos sociales, aunque su efectividad inclusiva depende de la calidad del acompañamiento técnico y de las condiciones estructurales en las que se desarrolla la intervención. El estudio confirma el papel central del Trabajo Social en la implementación de la RVI y subraya la necesidad de reforzar los recursos disponibles, la personalización de los itinerarios y la coordinación interinstitucional para garantizar procesos de inclusión social más efectivos.

Palabras clave: inclusión social; Renta Valenciana de Inclusión; Trabajo Social; Servicios Sociales; Horta Nord; Políticas sociales; Evaluación de políticas públicas.

Abstract

This document presents in full the research carried out within the framework of the Bachelor’s Degree Final Project in Social Work (University of Valencia, academic year 2024–2025), adapted exclusively in formal terms for its dissemination as a research report, without any modifications to the data, analysis, or conclusions. The study analyses the implementation of the Valencian Inclusion Income (Renta Valenciana de Inclusión, RVI) from the perspective of Primary Social Care Services in the municipalities of the Mancomunitat de l’Horta Nord, with the aim of examining its impact on social inclusion processes and the role of professional teams. The research adopts a mixed-methods approach, explanatory and sequential in nature,

combining quantitative and qualitative techniques. Surveys were conducted with 72 beneficiaries and 36 social services professionals, together with 9 semi-structured interviews with professionals in the social field. Through data triangulation, the study identifies predominant beneficiary profiles, assessments of social accompaniment, perceptions of inclusion pathways, and proposals for improving the model. The results show that the RVI contributes to improving economic stability, subjective well-being, and access to social rights; however, its inclusive effectiveness depends on the quality of technical accompaniment and the structural conditions under which the intervention is carried out. The study confirms the central role of Social Work in the implementation of the RVI and highlights the need to strengthen available resources, personalise inclusion pathways, and improve inter-institutional coordination in order to ensure more effective social inclusion processes.

Keywords: Social inclusion; Valencian Inclusion Income; Social Work; Social Services; Horta Nord; Social policies; Evaluation of public policies.

1. Introducción

1.1 Objeto de la investigación

La presente investigación se enmarca en el análisis de políticas públicas orientadas a la inclusión social desde una perspectiva de derechos. En concreto, se centra en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), una prestación garantizada dirigida a personas en situación de vulnerabilidad económica y social en la Comunitat Valenciana. Esta prestación dual combina una ayuda económica con la intervención profesional desde los Servicios Sociales de Atención Primaria, mediante procesos de acompañamiento técnico e itinerarios personalizados de inclusión. El trabajo lleva por título “**La implementación de La Renta Valenciana de Inclusión desde los Servicios Sociales de Atención Primaria: el papel de los equipos profesionales y su impacto en la inclusión social a nivel municipal**”. Dicho título delimita con el objeto de estudio, el enfoque metodológico y el ámbito territorial. Se abordan tres ejes centrales: la RVI como instrumento, los Servicios Sociales como nivel técnico de implementación y la inclusión como resultado social. El análisis se contextualiza en la Mancomunitat de L’Horta Nord, manteniendo su aplicabilidad a otras realidades locales.

1.2 Formulación de la investigación

A partir del enfoque teórico y de la experiencia profesional en prácticas, se planteó la siguiente pregunta de investigación: **¿En qué medida la implementación de la RVI desde los Servicios Sociales de Atención Primaria contribuye a la inclusión social de las personas beneficiarias, especialmente a través del acompañamiento profesional y los itinerarios personalizados de inclusión?** Como hipótesis de partida, se consideró que la RVI impacta positivamente en la inclusión social cuando se garantiza un acompañamiento técnico adecuado, una intervención personalizada, itinerarios ajustados a las trayectorias vitales y una coordinación institucional efectiva. Para contrastarla, se ha diseñado una investigación de enfoque mixto explicativo y secuencial, que integra análisis documental, encuestas a personas beneficiarias y profesionales, y entrevistas semiestructuradas a 9 profesionales de los Servicios Sociales de atención primaria. Esta estrategia permite triangular la información y profundizar en el objeto de estudio.

1.3 Justificación

Este trabajo nace del interés académico y personal por el papel del Trabajo Social en la transformación de las condiciones de vida. Esta motivación se ha reforzado durante la estancia de prácticas externas por parte de la investigadora en el equipo técnico de la RVI de la Mancomunitat de L'Horta Nord, permitiendo una aproximación situada al sistema y evidenciando tanto sus potencialidades como las tensiones profesionales. El estudio resulta pertinente al aportar una base empírica para analizar los efectos reales de una política pública de garantía de ingresos en contextos locales concretos, generando evidencia útil para su evaluación y mejora. Asimismo, visibiliza el rol clave del Trabajo Social en los procesos de inclusión social. En síntesis, el trabajo se estructura en cinco apartados principales. En primer lugar, se presenta el marco teórico, que recoge los principales enfoques sobre inclusión social, justicia social, rentas garantizadas y el sistema público de Servicios Sociales. En segundo lugar, se desarrolla la metodología empleada, detallando el diseño, los instrumentos de recogida de datos y las garantías éticas. En tercer lugar, se exponen los resultados del trabajo de campo, organizados por bloques temáticos. En cuarto lugar, se ofrece la discusión interpretativa de los hallazgos, contrastando con el marco teórico y otras investigaciones relevantes. Finalmente, se presentan las conclusiones generales, las implicaciones para el Trabajo Social, las limitaciones del estudio y las líneas futuras de investigación.

2. Marco teórico

El presente marco teórico sienta las bases conceptuales, jurídicas y empíricas necesarias para analizar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) como política de inclusión social. Se revisan las principales perspectivas sobre la exclusión social y se aborda la inclusión social como proceso de acceso efectivo a derechos y ciudadanía activa. Se examinan las rentas garantizadas como instrumentos de lucha contra la pobreza, con referencias a experiencias europeas y estatales, y se contextualiza el marco normativo de la RVI en la Comunitat Valenciana. Finalmente, se analiza el papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria en la implementación de esta prestación y se valoran las evidencias disponibles sobre su impacto en la mejora de las condiciones de vida y participación de los colectivos atendidos.

2.1. Exclusión e inclusión social: conceptualización y dimensiones

La exclusión social implica procesos que marginan a personas o grupos en diversas dimensiones (económica, social, política y cultural), impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos. Hilary Silver (1994) distingue tres paradigmas: el de la solidaridad (ruptura del vínculo social), el de la especialización (consecuencia de la división del trabajo) y el del monopolio (exclusión por parte de grupos dominantes), destacando su carácter multidimensional más allá de la pobreza económica. Robert Castel (1997) aborda la exclusión desde la desafiliación, entendida como desconexión del empleo estable y las redes de protección, y propone tres zonas: integración, vulnerabilidad y exclusión, lo que subraya su carácter dinámico.

Estos enfoques coinciden en señalar que la exclusión es estructural y compleja, vinculada a transformaciones laborales, debilitamiento de redes y obstáculos en el acceso a derechos. En contraste, la inclusión social se concibe como un proceso activo que garantiza el acceso efectivo a recursos y oportunidades, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad. Implica eliminar barreras estructurales y promover condiciones dignas que permitan ejercer derechos en igualdad (Consejo Económico y Social, 2017). Este enfoque se vincula con la ciudadanía activa, que reconoce a cada persona como sujeto de derechos y deberes, con capacidad de participación y pertenencia. Así, la inclusión no se limita al alivio material, sino que fomenta autonomía y justicia social (Sen, 2000; Nussbaum, 2012), y exige

eliminar obstáculos como la pobreza o la discriminación, ofreciendo apoyos adecuados (Martínez, 2019).

2.2. Teorías, estudios y enfoques previos

La exclusión social y la pobreza siguen siendo problemas significativos en España, afectando a diversos colectivos. El *informe El Estado de la Pobreza en España (2025)*, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPNE) es clave para entender la situación, destacando los problemas económicos y sociales, así como las dificultades para llegar a fin de mes y el acceso a empleos dignos. Basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat, el informe revela que el 26,5% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, un aumento debido a factores como el encarecimiento de productos básicos y la falta de empleos estables. Además, la pobreza afecta más a grupos como mujeres, familias monoparentales, inmigrantes y jóvenes, destacando la "feminización de la pobreza". También se observa que las comunidades con menor inversión en políticas sociales, como Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana, tienen tasas más altas de exclusión, lo que resalta la necesidad de programas de ayuda más efectivos, como rentas mínimas e iniciativas de inclusión social (EAPNE, 2025).

La inclusión social se sustenta en teorías de justicia social y derechos fundamentales. John Rawls (1971) plantea que las desigualdades solo son admisibles si benefician a los más desfavorecidos, exigiendo la garantía de libertades y derechos básicos para todas las personas (discriminación positiva). Amartya Sen (2000) amplía esta visión al definir la pobreza como privación de capacidades fundamentales —como la educación o la participación— y sostiene que las políticas públicas deben centrarse en ampliar libertades reales. Martha Nussbaum (2012), en esta misma línea, identifica diez capacidades esenciales para una vida digna y defiende que deben reconocerse como derechos, exigiendo al Estado generar condiciones materiales y sociales para su ejercicio efectivo.

Otra aportación es la de Robert Castel (1997), subrayando que la estabilidad laboral y las redes comunitarias son pilares de la integración social, cuya fragilidad puede derivar en vulnerabilidad y exclusión. Pierre Rosanvallon (1995), desde la sociología política, advierte sobre la crisis de la solidaridad en las sociedades posindustriales y propone una justicia más relacional e inclusiva. En este contexto, autores como Philippe Van Parijs (1995) y Daniel Raventós (2006) defienden la renta básica como vía para garantizar la libertad real. Van Parijs

la considera un principio de justicia que amplía oportunidades, mientras que Raventós insiste en que los recursos materiales son indispensables para hacer efectivos los derechos. Estas propuestas confluyen en la idea de que una renta garantizada es esencial para construir sociedades inclusivas y justas.

2.3. Rentas garantizadas como mecanismo de inclusión social

Las rentas mínimas garantizadas son herramientas clave para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Desde finales del siglo XX, Europa impulsa el derecho a un ingreso mínimo que cubra necesidades básicas y promueva la participación (Fernández, 2024). En 1992, el Consejo de la Unión Europea (UE) instó a establecer sistemas adecuados, reforzados por la Estrategia Europea de Inclusión Activa y el Pilar Europeo de Derechos Sociales (Comisión Europea, 2008; 2021). Estas rentas no solo buscan aliviar la pobreza, sino también fomentar la inclusión mediante itinerarios laborales y sociales. En España, la renta mínima de inserción combina apoyo económico y programas de empleo, mostrando eficacia ante la desigualdad y la crisis (Molina y Montalvo, 2020). La creación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 amplió la protección social a escala estatal (Ley 19/2021). Varias comunidades ya contaban con prestaciones similares, como Andalucía, Cataluña o el País Vasco (Burriel, 2022). Bien diseñadas, estas rentas no solo aseguran un umbral mínimo, sino que permiten centrarse en empleo, formación o participación comunitaria, reconciliándolos con el mundo laboral y permitiéndoles vivir dignamente (Zalakain, 2021).

En cuanto a las dificultades y retos en su implementación, autores como Delgado (2023) analizan el IMV desde un enfoque legal y subrayan la falta de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que causa retrasos y complicaciones en el proceso de tramitación. En la Comunidad Valenciana, aunque la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) es un valioso complemento a las ayudas estatales, el fortalecimiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria es clave para garantizar que la ayuda vaya acompañada de formación, orientación laboral y apoyo en vivienda, lo que permite una salida real de la pobreza (Fuenmayor et al., 2019).

En síntesis, las rentas mínimas adecuadas reducen la desigualdad, actúan como red de seguridad ante las crisis y son esenciales para una sociedad más igualitaria (Molina y Montalvo, 2020). Su efectividad depende de su diseño y de estar vinculadas a estrategias de inclusión, como orientación laboral y servicios sociales personalizados. A nivel europeo, se debate la

necesidad de establecer estándares comunes para garantizar un nivel similar de dignidad (Comisión Europea, 2023). La tendencia actual, coherente con la perspectiva de derechos, es que un ingreso básico garantizado es clave para la inclusión social activa, pues sin cubrir las necesidades básicas, es difícil aprovechar oportunidades como la formación o el desarrollo de nuevas habilidades laborales y sociales. Las rentas garantizadas se han convertido en una pieza clave de las políticas de inclusión, complementando otros programas para construir sociedades más cohesionadas y justas.

2.4. La Renta Valenciana de Inclusión: un modelo innovador

La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) es considerada una de las rentas mínimas autonómicas más innovadoras de España por su diseño y ambición. Se concibe como un instrumento integral para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social, con perspectiva de género e intergeneracional (Fuenmayor et al., 2019; Ley 19/2017, GVA, 2017). A diferencia de su predecesora (la Renta Garantizada de Ciudadanía, vigente desde 2007), la RVI está configurada como un derecho subjetivo de duración indefinida y renovable cada 3 años, de modo que los hogares pueden recibirla durante todo el tiempo que cumplan los requisitos, sin límites temporales arbitrarios. La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) amplía cuantías y coberturas, que incrementa la cuantía de referencia al 70 % del SMI, frente al 62 % del IPREM de la antigua renta, con una escala más generosa por cada miembro adicional.

Es compatible con ingresos laborales o prestaciones insuficientes, actuando como complemento salarial para empleos precarios o subsidios bajos (Ley 19/2017, GVA, 2017; Muñoz y Granell, 2020). Además, facilita la inclusión con ayudas automáticas, como acceso a plazas en escuelas infantiles, becas de comedor, ayudas para libros de texto o exención de tasas universitarias. También ofrece complementos para gastos básicos, como alquiler, hipoteca y suministros energéticos (Decreto 60/2018, GVA, 2018). Según la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales (VPCSSIV), 2022, en diciembre de 2022, el 52,7 % de los hogares con RVI recibían el complemento de pobreza energética, el 12,2 % el de alquiler y el 4,2 % el de hipoteca.

La RVI se estructura en distintas modalidades adaptadas a las situaciones de los solicitantes. Por un lado está la **Renta de Garantía de Inclusión Social (RGIS)**, equivalente a la renta de inserción clásica, orientada a personas sin ingresos suficientes y con capacidad o necesidad de seguir un plan de inserción (requiere suscribir un compromiso de inclusión). Por

otro lado, la **Renta de Garantía de Ingresos Mínimos (RGIM)** cubre a quienes se encuentran en situación vulnerable pero, por sus circunstancias no firman un acuerdo de inserción. Esta modalidad tiene una cuantía menor (aproximadamente la mitad de la RGIS). Adicionalmente, existen las rentas complementarias de ingresos: la **RCIP** (complemento de prestaciones públicas) vigente desde 2019, y la **RCIT** (complemento de rentas de trabajo), aunque esta última no suele implementarse ya que la RGIS se ha vuelto más flexible en cuanto a cierta compatibilidad con los rendimientos de trabajo. Este abanico permite atender tanto a hogares sin ninguna renta como a aquellos con ingresos insuficientes, evitando vacíos de protección (Ley 19/2017, GVA, 2017; VPCSSIV, 2021).

Como se apuntaba anteriormente, la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) amplió significativamente la cobertura respecto al sistema anterior. Un estudio ex ante de Fuenmayor et al. (2019) proyectó que la Comunitat Valenciana se situaría entre las regiones con mayor tasa de cobertura de rentas mínimas y mayor gasto por habitante. Al finalizar 2022, la RVI beneficiaba a 35.821 hogares (73.186 individuos), lo que duplicaba la cobertura de la antigua renta garantizada. Estudios iniciales confirman que la RVI alcanzó a los colectivos más vulnerables: según Muñoz y Granell (2020), el perfil de solicitantes en Valencia se correspondía con situaciones de grave exclusión identificadas por diagnósticos sociales municipales. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a su universalización y eficacia inclusiva. A pesar de la mejora de la cobertura con la RVI, sigue siendo limitada en relación con la población en pobreza. Se estimó que menos del 8 % de las personas bajo el umbral de pobreza en España accedían a rentas mínimas autonómicas antes de 2018. El estudio destacó que el proceso administrativo es clave para obtener una resolución positiva, recomendando mejoras en la gestión para agilizar el acceso, ya que existen cuellos de botella que limitan la eficacia inclusiva. Así pues, la RVI presenta un marco normativo y operativo muy avanzado para abordar la pobreza desde una perspectiva integral. Ha ampliado coberturas, importes y componentes de inserción respecto al esquema previo, y se ha consolidado rápidamente en número de beneficiarios.

Sin embargo, las evidencias apuntan a que su impacto efectivo en la inclusión social depende en gran medida de cómo se implementan sus componentes “no monetarios”, así como de la capacidad para llegar con agilidad a todos los sectores en riesgo. Esto nos lleva a examinar con detalle el funcionamiento de esos componentes de acompañamiento social, y el papel crucial que juegan los equipos profesionales de los servicios sociales de atención primaria en la operativización de la RVI como instrumento de inclusión.

Como conclusión y sin dejar de lado el enfoque de derechos, esta política pública se fundamenta en un principio clave: la inclusión social no debe depender de la voluntad política coyuntural ni de criterios asistenciales, sino constituirse como un **derecho subjetivo** garantizado por los poderes públicos. Desde este enfoque, resulta necesario situar la justificación de la RVI dentro de una tradición teórica que ha reivindicado el acceso a los recursos, las capacidades y la participación como condiciones esenciales de una ciudadanía digna. Lejos de entenderla como una ayuda económica puntual, la RVI debe interpretarse como un **derecho relacional** que permite el ejercicio efectivo de otros derechos, y que exige una intervención pública activa, personalizada y sostenida.

2.5. Marco normativo de la Renta Valenciana de Inclusión

La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) se inserta dentro del marco jurídico y competencial del Estado del Bienestar. En el caso de la Comunitat Valenciana, esta competencia se concreta a través del desarrollo normativo propio en materia de servicios sociales y garantía de ingresos. El principal instrumento jurídico que regula la RVI es la **Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión**. Esta ley supone un cambio de paradigma al establecer la inclusión social como un derecho subjetivo de la ciudadanía valenciana, equiparable a otros derechos sociales fundamentales como la educación o la salud. El marco jurídico se basa en la **Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana**. Esta ley define a los servicios sociales como sistema esencial de bienestar, establece su carácter universal, garantiza la atención primaria como nivel básico de intervención y reconoce el derecho a la inclusión social como parte de las prestaciones garantizadas. Refuerza además el papel de los equipos base municipales en el diagnóstico y acompañamiento de los itinerarios de inclusión (Generalitat Valenciana, 2019). La RVI se define como una prestación dual: económica y/o profesional, vinculada a procesos de intervención social orientados a la inclusión (Generalitat Valenciana, 2017). Esta configuración responde a la necesidad de superar los enfoques asistencialistas, incorporando la participación activa de las personas y la corresponsabilidad de los poderes públicos.

El desarrollo reglamentario de la ley se concretó en el **Decreto 60/2018, de 11 de mayo**, del Consell, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la RVI y su régimen de funcionamiento. Este decreto detalla aspectos clave como los requisitos de acceso, los procedimientos de solicitud, reconocimiento y pago, así como las distintas modalidades y

complementos de la prestación. Asimismo, establece los compromisos de inclusión vinculados a determinados tipos de renta y el papel de los servicios sociales de atención primaria en la gestión directa del derecho (Generalitat Valenciana, 2018). Posteriormente, el **Decreto Ley 7/2020, de 26 de junio**, introdujo modificaciones para agilizar la tramitación, facilitando su compatibilidad con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas reformas se orientaron a responder al incremento de la demanda social derivada de la pandemia, y a mejorar la eficacia de la prestación (Generalitat Valenciana, 2020). Para facilitar la comprensión del diseño técnico de la Renta Valenciana de Inclusión, se presenta a continuación en la **Tabla 1**, un resumen que recoge las principales modalidades de acceso, su vinculación con los itinerarios personalizados de inclusión y las cuantías económicas orientativas según la normativa vigente.

Tabla 1

Modalidades principales de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)

Modalidad	Descripción principal	Cuantía base (2024)*	Requiere Itinerario de Inclusión
RVI de Garantía de Ingresos Mínimos	Prestación para personas sin recursos o con ingresos muy bajos.	565,11 € (persona sola) + incrementos por unidad de convivencia	No
RVI de Inclusión Social	Sustituye a la anterior si se inicia un itinerario personalizado (PLAPIN).	750€ (persona sola) + complementos según caso	Sí
RVI de Complemento de Prestaciones	Complementa pensiones no contributivas u otras prestaciones insuficientes.	Variable (según renta existente)	No
RVI de Apoyo a la Inclusión	Vinculada a empleo precario o intermitente (trabajo y RVI compatibles).	Variable (según jornada e ingresos)	Sí

* Según Decreto 60/2018 modificado por Decreto-ley 7/2020 y bases actualizadas en 2024.

Actualmente, se encuentra en fase avanzada el **Anteproyecto de Ley de modificación de la RVI (2025)**, con el que se pretende actualizar y consolidar el marco normativo (Generalitat Valenciana, 2025). Sin embargo, esta reforma y otros decretos relacionados con modificaciones presupuestarias, han generado un intenso debate en la Comunitat Valenciana. Aunque el Consell la presenta como una modernización orientada a simplificar trámites, mejorar la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y reforzar los itinerarios de inclusión, diversos colectivos han manifestado preocupaciones significativas. Una de las principales críticas se centra en la eliminación del carácter ampliable de los créditos destinados a la RVI y a la atención a la dependencia. Anteriormente, estos créditos permitían garantizar el pago de las prestaciones incluso si se agotaba el presupuesto inicial, ya que están protegidas como derecho subjetivo y debe cubrirse la demanda de la necesidad sin supeditarla a prelación presupuestaria. Con la nueva propuesta, los pagos quedarían supeditados a la disponibilidad presupuestaria anual, lo que podría dejar a personas vulnerables sin acceso a estas prestaciones y recursos en caso de insuficiencia de fondos (Unión General de Trabajadoras y Trabajadores [UGT], 2025; Navarro, 2025).

Además, se ha señalado que la reforma podría facilitar la privatización de servicios sociales, al eliminar la obligación de que las residencias y centros privados reserven un porcentaje mínimo de plazas como públicas. Esto podría reducir la disponibilidad de plazas públicas y afectar la calidad de los servicios ofrecidos, más privatizados. Otra de las propuestas es no dejar en manos de los Servicios Sociales la tramitación de la RVI, pasando a estar a cargo de la Consellería, con más procesos telematizados, lo que elimina la valoración de la situación inicial en más profundidad por parte de las profesionales cualificadas de los Servicios Sociales. Estas medidas representan un retroceso en los derechos sociales y podrían debilitar el sistema público de protección social en la región (UGT, 2025; Navarro, 2025). En el plano estatal, la RVI se articula en complementariedad con el **Ingreso Mínimo Vital**, regulado por la **Ley 19/2021, de 20 de diciembre**, como una prestación no contributiva de la Seguridad Social destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas en situación de vulnerabilidad económica.

Este entramado normativo dota a la RVI de una base jurídica sólida, alineada con los principios de inclusión activa, atención integral y garantía de derechos. Su aplicación se sustenta en la actuación coordinada de los servicios sociales de atención primaria, las entidades colaboradoras y la administración autonómica, que asumen el compromiso de acompañar a las personas beneficiarias hacia procesos de inclusión social sostenibles.

2.6. La RVI como instrumento de inclusión social: más allá de la ayuda económica

La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) es una política de inclusión activa que combina ayuda económica con intervención profesional y comunitaria. Según la Ley 19/2017, la RVI es una prestación dual, económica y/o profesional, dirigida a personas en riesgo de exclusión. Además de la ayuda económica, se garantiza el acceso a apoyos profesionales, acompañamiento personalizado e itinerarios de inserción para la inclusión plena en la sociedad. Además, la intervención incluye herramientas como el diagnóstico social y programas personalizados de inclusión. En la práctica, el acompañamiento comienza con un diagnóstico de vulnerabilidad, y se elabora un Plan Personalizado de Inclusión (PLAPIN o PIA) con objetivos y tareas concretas, adaptados a las circunstancias de cada familia (Decreto 60/2018, GVA, 2018). La RVI abarca diversas dimensiones como orientación laboral, formación, apoyo educativo, mejora de la vivienda, atención sanitaria y participación en actividades comunitarias, bajo un enfoque integral e interdisciplinar, movilizándolo recursos de distintos sistemas de bienestar para garantizar la igualdad de oportunidades (Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda [VPCSSIV], 2024a).

Un componente esencial de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) es la coordinación interprofesional. La inclusión social plena requiere intervenciones en diversos ámbitos, por lo que la RVI promueve la colaboración de múltiples agentes. Por ejemplo, se establecen itinerarios sociolaborales para quienes están en edad y condiciones de trabajar, con acciones como orientación laboral, derivación a empleo protegido, cursos de capacitación y talleres de habilidades prelaborales (VPCSSIV, 2024b). Además, la RVI fomenta la colaboración con el tercer sector y entidades sociales especializadas. La ley menciona explícitamente a ONGs como agentes colaboradores en los procesos de inclusión, reconociendo su capacidad para llegar a colectivos donde la administración no siempre tiene presencia (por ejemplo, acompañamiento a personas sin hogar, mediación con minorías étnicas, etc.). Esta apertura ha

permitido que las entidades del tercer sector complementen la labor pública en programas de inserción, aportando recursos y conocimiento comunitario (Ley 19/2017, GVA, 2017).

En suma, la Renta Valenciana de Inclusión con sus componentes de acompañamiento individualizado, itinerarios de inserción y ayudas complementarias abordan las causas multifactoriales de la exclusión, como falta de empleo, baja formación, aislamiento social, problemas de salud y vivienda precaria. Esta aproximación integral, alineada con las tendencias europeas de inclusión activa, coloca a los Servicios Sociales de Atención Primaria como un actor clave para su éxito.

2.7. El papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria en la inclusión social

El Trabajo Social, especialmente a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP), desempeña un rol crucial en la efectividad de las políticas de inclusión, siendo la puerta de entrada al sistema público. En el modelo valenciano, los SSAP son responsables de materializar el derecho a la inclusión social a nivel local, y la Ley 19/2017 asignó a estos servicios la tarea de desarrollar itinerarios personalizados de inclusión vinculados a la RVI, dotándolos de más recursos (Ley 19/2017, de 20 de diciembre). Esta descentralización operativa, articulada desde los ayuntamientos y mancomunidades, permite adaptar la intervención al contexto territorial y al perfil de la población atendida (Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda [VPCSSIV], 2024c). Profesionales del Trabajo Social, Educación e Integración Social en cada municipio valoran solicitudes de RVI, elaboran planes de intervención y coordinan los apoyos necesarios. Como afirma Aleixos (2024), la figura de la trabajadora social coordina el proceso, pero el acompañamiento es compartido con perfiles como las técnicas de integración social o educadoras sociales, que refuerzan el componente motivacional y de activación.

Una vez otorgada la ayuda, diagnostican y crean un Programa de Inclusión Social adaptado a cada persona o familia, con objetivos como finalizar estudios, buscar empleo o participar en actividades comunitarias. Además, realizan acompañamientos periódicos para evaluar avances, reorientar acciones, y coordinan recursos con otros sistemas como empleo, salud, educación y entidades del tercer sector (Aleixos, 2024; VPCSSIV, 2024d). Este enfoque integral requiere habilidades para movilizar recursos y abordar las necesidades de cada persona de manera holística. Las técnicas y técnicos de integración social (TIS), especializados en intervención socioeducativa, desempeñan un papel clave en la inserción sociolaboral directa.

En palabras de Aleixos (2024), “el trabajo de las TIS tiene una dimensión más vivencial y práctica, con foco en dinámicas grupales, alfabetización digital, habilidades para el empleo y trabajo motivacional. Somos las que estamos en el día a día”.

Aunque la intervención se centra en itinerarios personalizados, algunos municipios complementan la RVI con estrategias comunitarias. Sin embargo, la tutoría individual ocupa gran parte del esfuerzo debido al volumen de usuarios. La implementación de la RVI en la Comunitat Valenciana enfrentó sobrecarga por el aumento de la demanda y equipos con pocos recursos, lo que llevó a retrasos y una intervención más burocrática (Muñoz & Granell, 2020). Para mitigar esto, se contrataron refuerzos de personal. La Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019 estableció ratios de personal por habitante y la obligación de dotar plazas estables en todos los territorios (Ley 3/2019, de 18 de febrero), pero persisten brechas entre grandes y pequeños municipios (EAPN, 2023). Un desafío importante ha sido la coordinación con el nivel estatal, especialmente durante 2020-21, cuando los profesionales enfrentaron la incertidumbre normativa del IMV, lo que generó frustración en usuarios y técnicos.

El Consejo General del Trabajo Social (2021) denunció entonces que la falta de colaboración entre administraciones está perjudicando a las personas más vulnerables, y supone una desvalorización del papel del Trabajo Social en el sistema público. El Trabajo Social aporta un enfoque integral y de derechos, esencial para que la RVI sea más que una simple subvención (Subirats, 2016; De Sousa, 2006). Como recuerda la Federación Internacional del Trabajo Social (IFSW), en la definición global del Trabajo Social: “la profesión promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para mejorar el bienestar” (IFSW, 2014, p.1). Hay que recalcar que a través de la observación en la práctica diaria por parte de la investigadora, se ha podido constatar que las y los profesionales de los Servicios Sociales hacen conscientes a las personas de sus derechos y las acompañan en su ejercicio, trabajando aspectos clave para la inclusión como la motivación, autoestima, empowerment y resiliencia. Más allá de gestionar expedientes, actúan como agentes de cambio social, ayudando a superar barreras personales y estructurales.

Casos de éxito muestran cómo, con el apoyo cercano de los equipos de SSAP, beneficiarios de la RVI han mejorado su situación en uno o dos años, logrando empleo, estabilidad en la vivienda o saliendo de situaciones de violencia (Aleixos, 2024). Para garantizar intervenciones de calidad, es crucial fortalecer los servicios sociales, aumentar los

recursos humanos, mejorar la formación continua y reducir las barreras burocráticas (Fuenmayor et al., 2020). En la Mancomunitat de l’Horta Nord, la coordinación entre municipios es clave para asegurar una atención homogénea y de calidad (Aleixos, 2024).

2.8. Contexto territorial: Comunitat Valenciana y l’Horta Nord

La Comunitat Valenciana ha enfrentado históricamente niveles elevados de pobreza, superando a menudo la media nacional. En 2018, la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión) alcanzaba el 30,2%, diez puntos por encima de la media española (EAPNE, 2020). A pesar del crecimiento económico, persiste la pobreza estructural, exacerbada por la crisis de 2008 y la pandemia de la Covid-19. En 2022, un 39,9% de los menores valencianos (aproximadamente 352.000) estaba en riesgo de pobreza, superando la media estatal. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2025), alrededor de 166.000 menores viven en situación de pobreza severa en la Comunidad Valenciana. El Institut Valencià d’Estadística (IVE, 2023), apunta que l’Horta Nord tiene una renta media por unidad de consumo de 22.183 euros anuales, colocándose entre las áreas con mayores ingresos. Sin embargo, este promedio oculta grandes desigualdades internas con algunos municipios mostrando rentas altas, mientras que otros, más poblados y de clase trabajadora, enfrentan importantes situaciones de vulnerabilidad. En esta zona, que agrupa 23 municipios con más de 200.000 habitantes, la coordinación frente a la pobreza es clave.

En 2022, varios miles de hogares percibían la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que representa una parte significativa de los destinatarios provinciales (52% de los beneficiarios de la RVI en Valencia). Por ejemplo, municipios medianos como Puçol o Massamagrell tienen centenares de perceptores. Gracias a la RVI, muchos niños y niñas en la comarca reciben apoyo específico (IVE, 2023). Los Servicios Sociales de la Mancomunitat han contado con fondos autonómicos para reforzar el personal, lo que ha permitido incorporar más profesionales de Trabajo y Educación Social. Indicadores como el desempleo (14–15%) y el abandono escolar (superior al 20% en algunos municipios) se asocian al riesgo de exclusión y se priorizan en los planes de inserción, especialmente en formación juvenil y recualificación laboral. La vivienda es otra dimensión crítica: los elevados precios del alquiler en l’Horta Nord, al ser una zona costera del litoral valenciano, afectan a familias vulnerables y la RVI ha contribuido a evitar desahucios mediante complementos específicos. Evaluaciones iniciales muestran que la prestación ha permitido a muchas personas acceder por primera vez a ayudas

sociales, aunque un 50% de hogares en pobreza sigue sin cobertura de RVI ni IMV, debido a barreras burocráticas, desconocimiento o exclusión administrativa. Las personas migrantes en situación irregular enfrentan especiales dificultades de acceso (IVE, 2023).

Según la *Memoria Técnica* elaborada por Andrea Aleixos (2024) para la Mancomunitat de L'Horta Nord, en este contexto, ayuntamientos y mancomunidad han puesto en marcha Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral cofinanciados con fondos europeos. Estos programas se coordinan con la RVI, beneficiando a muchas personas ya perceptoras. Además, se han impartido talleres de capacitación digital y se han fortalecido colaboraciones con entidades como Cáritas, Cruz Roja y diversas fundaciones, que apoyan con ayudas alimentarias y refuerzo escolar. Los Servicios Sociales de Atención Primaria de L'Horta Nord juegan un papel clave en la lucha contra la exclusión, implementando políticas de protección social adaptadas al territorio. Aunque se han logrado avances significativos, como mayor cobertura de necesidades básicas y mayor visibilidad de colectivos vulnerables, persisten retos como ampliar la cobertura, simplificar los trámites para evitar el no acceso y consolidar los recursos para respuestas ágiles y de calidad (Aleixos 2024).

Los diez municipios que forman parte de este territorio supramunicipal sumaban un total de **83.223 habitantes** a finales de 2023, según los datos oficiales del Institut Valencià d'Estadística. De estos, el programa de itinerarios de inclusión social atendió directamente a población objetivo residentes en municipios como Rafelbunyol, Puzol, Albuixech, Museros, Massalfassar o La Pobla de Farnals, entre otros.

Durante el año 2023, se diseñaron e implementaron **Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral** dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión, en coordinación con la RVI, como herramienta para reforzar el acompañamiento social profesional. Así pues, durante 2024, la Mancomunitat de L'Horta Nord gestionó un volumen estimado de entre 300 y 350 personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), según fuentes técnicas internas (Aleixos, 2024).

De estas, 99 personas fueron derivadas a itinerarios personalizados de inclusión, tal y como se recoge en la Memoria Técnica del programa: “La población diana de este proyecto está compuesta por 116 personas de entre 19 y 65 años, de las cuales 99 son destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión” (Aleixos, 2024, p.34). Este dato refleja el alcance operativo de los Programas de Inclusión vinculados a la RVI y permite dimensionar el reto que representa

activar intervenciones individualizadas en contextos de alta carga asistencial y limitación estructural de recursos.

En el marco de este programa, se llevaron a cabo **11 sesiones de alfabetización digital básica**, con el objetivo de reducir la brecha digital que afecta de forma significativa a las personas vulnerables del territorio. Asimismo, la memoria subraya que la inserción social es un pilar fundamental para mantener una sociedad cohesionada, justa y equitativa y remarca que el diseño metodológico de las intervenciones ha estado orientado a garantizar un modelo homogéneo de atención basado en el derecho a recibir una prestación profesional vinculada a la RVI (Aleixos, 2024). Estos datos permiten consolidar el análisis territorial y justificar empíricamente el peso de la RVI como herramienta de inclusión en L’Horta Nord.

3. Objetivos

Esta investigación estudia la implementación de la Renta Valenciana de Inclusión desde los Servicios Sociales de Atención Primaria, el papel de los equipos profesionales y su impacto en la inclusión social a nivel municipal. Con un enfoque profesional, crítico y territorial, se analiza su aplicación local, su impacto en la inclusión social de las personas beneficiarias y los retos que enfrentan los equipos profesionales en su desarrollo. A continuación, se presentan los objetivos de la investigación:

Objetivo general: “Analizar el impacto de la Renta Valenciana en la inclusión social de las personas beneficiarias en municipios de la Mancomunitat de L’Horta Nord, examinando el papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria en su implementación y en la intervención social vinculada.”

El objetivo general es realizar un análisis integral de la Renta Valenciana de Inclusión. Este enfoque permite valorar los efectos sociales de la RVI, las condiciones organizativas y técnicas en las que se desarrolla, y el rol de los equipos profesionales en los itinerarios de inclusión. La metodología adoptada es mixta, orientada a recoger tanto la experiencia de las personas usuarias como la de los profesionales implicados.

Objetivos específicos

OE1: Describir el perfil sociodemográfico y las situaciones de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión en municipios de la Mancomunitat de L'Horta Nord.

Este objetivo tiene como finalidad describir las características y la situación de las personas beneficiarias de la RVI, con el fin de contextualizar a quién se dirige esta prestación.

OE2: Conocer los efectos percibidos en su proceso de inclusión social.

Permite conocer cómo valoran los propios usuarios y usuarias los efectos percibidos a raíz de percibir la RVI en su proceso de inclusión social, aportando información clave para interpretar los resultados del trabajo de campo.

OE3: Examinar el papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria en la implementación de la RVI, con especial atención a la intervención profesional y al desarrollo de itinerarios personalizados de inclusión.

Este objetivo analiza cómo los Servicios Sociales de Atención Primaria aplican la RVI, especialmente a través de la intervención profesional. Valora el rol de los equipos técnicos en el diseño, acompañamiento y seguimiento de los itinerarios personalizados de inclusión, y su contribución a los procesos de mejora social de las personas beneficiarias.

OE4: Identificar las principales dificultades técnicas, administrativas y organizativas en la aplicación de la RVI, valorando el impacto de la burocracia, la sobrecarga profesional y la disponibilidad de recursos.

Este objetivo aborda los retos que afronta la aplicación efectiva de la RVI a nivel local. Estos factores impactan tanto en la calidad de la intervención como en los resultados de inclusión social, ofreciendo una mirada crítica y realista desde la experiencia de profesionales y personas usuarias.

4. Metodología

4.1 Diseño metodológico

A partir del marco teórico desarrollado, el análisis empírico de la Renta Valenciana de Inclusión se articuló en torno a tres ejes fundamentales: (1) el acceso efectivo al derecho; (2) la calidad de la intervención profesional; y (3) el impacto percibido en términos de inclusión social. Estas dimensiones permiten examinar en qué medida la RVI se aproxima a los principios de justicia, libertad real y ampliación de capacidades descritos por autores como Rawls, Sen o Nussbaum. Así, se pone el foco no solo en la cobertura formal de la prestación, sino también en la experiencia vivida por las personas beneficiarias y en las condiciones técnicas, estructurales y humanas que median su aplicación.

En consecuencia, los resultados del trabajo de campo se organizaron de forma coherente con este enfoque, combinando evidencias que permiten valorar el grado de despliegue del derecho a la inclusión en el ámbito local. Así pues, este estudio adoptó un diseño de investigación mixto en dos fases interrelacionadas (Creswell y Plano, 2018). En primer lugar, se recogieron datos cuantitativos mediante encuestas estructuradas a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en municipios de la Mancomunitat de L'Horta Nord, así como otro cuestionario dirigido a profesionales de los Servicios Sociales. A continuación, se llevó a cabo una fase cualitativa con entrevistas semiestructuradas a profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, con el fin de profundizar e interpretar los resultados iniciales. Esta combinación de técnicas permitió obtener una visión amplia del fenómeno, favoreciendo la triangulación metodológica y fortaleciendo la validez de los hallazgos (Bryman, 2016).

Desde el plano epistemológico, la investigación se inscribió en un paradigma comprensivo-crítico, reconociendo la complejidad de los procesos de inclusión social y manteniendo un compromiso con la transformación social. Como señala De Sousa (2006), el conocimiento no es neutral, sino situado y orientado hacia la justicia social, lo que implica que la investigación debe vincularse con el cambio social. Estévez (2015) destacó que el Trabajo Social debe generar conocimiento útil para intervenir en la realidad, mejorando las condiciones de vida de las personas y defendiendo sus derechos. El diseño metodológico respondió a los principios de la investigación en Trabajo Social, buscando generar evidencia científica relevante para la práctica profesional y las políticas públicas de inclusión.

La elección de un enfoque mixto secuencial fue coherente con la naturaleza multidimensional del objeto de estudio —la implementación de la RVI y su impacto en la inclusión social—, facilitando una comprensión integral al combinar datos cuantitativos con las experiencias de las personas protagonistas. El uso de estos métodos permite capturar la complejidad de las situaciones sociales desde diversas perspectivas y fortalecer el rigor y la interpretación de los estudios (Mora, 2020). Así mismo, esta investigación estuvo directamente vinculada al período de prácticas externas en el desarrollo de la carrera universitaria de la autora, concretamente en el equipo de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) de los Servicios Sociales de la Mancomunitat de L’Horta Nord, en la oficina de La Pobla de Farnals. Esta vinculación permitió una comprensión situada del objeto de estudio y favoreció el acceso a información relevante, tanto documental como vivencial. Por ello, además de los instrumentos formales de recogida de datos, el presente trabajo incorporó —cuando fue pertinente y con el máximo rigor ético— contenidos derivados de la experiencia directa de la investigadora en su rol como estudiante de Trabajo Social en prácticas. Estos aportes se formularon desde una perspectiva reflexiva y contrastada, sin pretensión de objetividad absoluta, pero con plena transparencia.

4.2 Universo poblacional y muestra

El ámbito de estudio se circunscribió a los municipios que integran la Mancomunitat de L’Horta Nord (provincia de Valencia), donde se desplegó la implementación local de la RVI. La población objetivo estuvo compuesta por dos colectivos principales directamente implicados en el programa: (a) las personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión, usuarias de los Servicios Sociales de Atención Primaria en alguno de los municipios de la mancomunidad; y (b) las y los profesionales de los Servicios Sociales (trabajadoras sociales, educadoras sociales, personal técnico de inserción, etc.) que participan en la gestión técnica y la intervención vinculada a la RVI. Para la fase cuantitativa (encuestas a beneficiarios/as y a personas profesionales de lo social), se empleó un muestreo no probabilístico intencional, orientado a seleccionar sujetos que cumplieran con los criterios del estudio, como ser titular o beneficiario de la RVI y haber participado en un itinerario de inclusión en los últimos años, o trabajar directamente o de manera vinculada a los Servicios Sociales.

Este tipo de muestreo resultó adecuado en estudios exploratorios con poblaciones específicas de difícil acceso, donde no era viable obtener una muestra aleatoria estricta (Ruiz, 2012). Se recolectaron 72 encuestas válidas del total de la muestra potencial en el caso de las personas beneficiarias (en torno a unas 300-350 personas), lo que permitió una aproximación diagnóstica al fenómeno estudiado, sacrificando representatividad estadística en favor de la viabilidad práctica (García, 1982). Así mismo y en cuanto a las encuestas de las personas profesionales, se realizaron 36 cuestionarios sin conocer el volumen exacto de la plantilla total de la Mancomunitat de L'Horta Nord.

En investigaciones sociales exploratorias, las muestras reducidas pero intencionadas se consideran aceptables dadas las limitaciones de acceso y recursos. La colaboración de los Servicios Sociales municipales y la disposición de las personas usuarias fueron factores clave en el número final de encuestas obtenidas, reconociéndose estos aspectos como posibles limitaciones metodológicas. En la fase cualitativa (entrevistas semiestructuradas a profesionales), se utilizó un muestreo por criterios (intencional estratégico) para seleccionar a 9 profesionales clave de los Servicios Sociales de la mancomunidad. Siete de ellas (E1 a E7) se confeccionaron con el fin de poder realizar una recogida de datos, asegurando una diversidad de perfiles con experiencia directa en la implementación de la RVI desde las diferentes áreas de actuación. Por otra parte, se realizaron dos entrevistas específicas a Amada Sanz Carbonell, trabajadora social de la RVI, y a Andrea Aleixos Torralba, integradora social de los itinerarios de inclusión, con la intención de recabar contenido desde dos voces expertas involucradas directamente en la práctica, con funciones y enfoques diferentes en la intervención. Esto garantizó una variedad de perspectivas informadas sobre el programa.

La selección se orientó a incluir informantes clave cuyo conocimiento del objeto de estudio fuera especialmente relevante (Patton, 2015). Dado el carácter cualitativo y exploratorio del estudio, un número reducido de entrevistas resultó suficiente para alcanzar la saturación teórica, entendida como el punto en el que las nuevas entrevistas no aportaban información sustancialmente distinta (Ruiz, 2012). La muestra se definió intencionalmente para obtener información significativa, justificándose su tamaño por la intensidad y profundidad del análisis cualitativo.

4.3 Instrumentos

En coherencia con los objetivos y el enfoque metodológico mixto adoptado en esta investigación, se seleccionaron instrumentos que permitieron recoger tanto información cuantitativa como cualitativa, con el fin de obtener una visión amplia, empírica y contextualizada del objeto de estudio. Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:

1. **Análisis documental** de fuentes normativas, técnicas y estadísticas, que incluyó legislación autonómica (Ley 19/2017, Ley 3/2019), decretos, instrucciones, informes de la Generalitat Valenciana, documentos internos de la Mancomunitat de L’Horta Nord y literatura científica especializada, como artículos científicos y estudios académicos relevantes. Esta revisión sustentó el marco teórico y permitió contrastar los resultados del trabajo de campo con datos oficiales y criterios técnicos.
2. **Encuestas estructuradas:** dirigida a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión, así como otro cuestionario para profesionales de los Servicios Sociales, diseñadas con preguntas cerradas y abiertas, y opciones múltiples. Se aplicó a través de un formulario digital de Google Forms, que facilitó la difusión y posterior agrupación de los datos. Este instrumento permitió recoger datos sociodemográficos, valorar el impacto percibido de la RVI en distintas dimensiones de la inclusión social y explorar la experiencia respecto al acompañamiento profesional, desde las dos perspectivas implicadas. El guion que ha marcado la estructura de las dos encuestas y la publicidad de las mismas, se presentan en los **Anexos 1 y 2 respectivamente**.
3. **Entrevistas semiestructuradas:** a 7 profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria (E1 a E7), orientadas a conocer su experiencia técnica en la implementación de la RVI, su papel en el desarrollo de los itinerarios de inclusión y las principales dificultades detectadas. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas, aunque no de forma literal, extrayendo lo principal en cada pregunta. Después han sido procesadas mediante codificación y análisis de contenido temático de manera manual, lo que permitió identificar patrones, categorías e interpretaciones cualitativas relevantes. El diseño y guion de las entrevistas se encuentra en el **Anexo 3**.
4. Además de las entrevistas semiestructuradas realizadas como instrumento de recogida de datos, este trabajo incorporó **dos entrevistas complementarias no anónimas a profesionales** del equipo de la RVI: una a Amada Sanz Carbonell (trabajadora social) y otra a Andrea Aleixos Torralba (técnica de integración social). Estas entrevistas no

se concibieron como parte del corpus empírico sistemático del estudio, sino como fuentes expertas para enriquecer el desarrollo teórico, contextual y argumentativo del TFG. Ambas profesionales autorizaron expresamente el uso de su nombre, y sus aportaciones fueron transcritas con la máxima fidelidad, cuidando la adecuación al registro académico sin alterar el sentido original de sus intervenciones. Sus voces se integraron en los resultados y en la discusión como contenido empírico significativo, aportando valor práctico desde la experiencia directa en el territorio. La transcripción de dichas entrevistas puede localizarse en los **Anexos 4 y 5**.

Este conjunto de instrumentos y técnicas de análisis fue diseñado para responder a los objetivos de la investigación, permitiendo abordar tanto la dimensión cuantitativa como la subjetiva de las personas beneficiarias, así como la visión técnica de los profesionales, además de una lectura crítica del contexto institucional y organizativo en el que se desarrolla la RVI (Mora, 2020).

4.4 Procedimiento: fases y cronograma

El desarrollo de la investigación fue planificado en fases sucesivas, con una temporalización aproximada desde febrero hasta junio de 2025, abarcando desde la preparación previa hasta la redacción final. A continuación, se detallan las etapas del procedimiento y su cronograma asociado.

Fase previa al trabajo de campo

En febrero de 2025 se realizó una revisión documental y normativa exhaustiva sobre la RVI y los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, recopilando fuentes legales, informes técnicos y estadísticas que sirvieron de base para delimitar el enfoque del estudio y fundamentar los objetivos. Simultáneamente, se diseñaron y validaron los instrumentos de recogida de datos —cuestionario de encuesta y guion de entrevista—, con revisiones lingüísticas y metodológicas en colaboración con la tutora académica y profesionales consultados. Validado el material, se planificó la selección y contacto con las personas participantes, garantizando criterios éticos y de confidencialidad. En el caso de las encuestas, se contempló su futura difusión con apoyo de los Servicios Sociales municipales; para las entrevistas, se identificaron perfiles profesionales clave, previendo el contacto directo para su invitación voluntaria.

Trabajo de campo

La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2025, mediante la aplicación de encuestas estructuradas a personas beneficiarias de la RVI y a profesionales, así como entrevistas semiestructuradas a personas trabajadoras de los servicios sociales. Las encuestas se administraron en modalidad presencial y online, con el apoyo de los Servicios Sociales municipales, y se habilitó un formulario digital para ampliar el alcance. Las entrevistas se realizaron de forma individual, previa obtención del consentimiento informado, hasta alcanzar la saturación temática esperada.

Análisis de contenido y tratamiento de datos

Una vez realizada la recolección de datos, se procedió a su análisis. Los datos cuantitativos (encuestas) fueron depurados y organizados (Google Forms) para su análisis estadístico descriptivo, generando tablas y gráficos mediante herramientas ofimáticas. Los datos cualitativos (entrevistas) se analizaron de forma manual mediante un análisis de contenido temático, previa transcripción literal y anonimización de los discursos. Se codificaron los textos, identificando unidades de significado y asignando códigos basados en categorías predefinidas y emergentes. Posteriormente, los códigos se agruparon en categorías temáticas más amplias, interpretando sus relaciones para identificar patrones y divergencias. Los análisis de las dos encuestas realizadas pueden encontrarse en los **Anexos 6 y 7**, y las codificaciones y transcripciones completas de las entrevistas en el **Anexo 8**.

Finalmente, se llevó a cabo una triangulación de resultados, contrastando los hallazgos de las encuestas, las entrevistas y la documentación analizada, con el fin de evaluar coherencias e inconsistencias. Esta triangulación metodológica contribuyó a reforzar la validez y solidez de las conclusiones (Mora, 2020).

Cronograma

El proyecto se estructuró temporalmente de la siguiente forma: en febrero de 2025 se llevó a cabo la revisión documental, el diseño metodológico y la construcción de los instrumentos; durante marzo y abril de 2025 se realizaron las actividades de recolección de datos; en mayo de 2025 se procedió al análisis de los datos; y en junio de 2025 se completó la integración de hallazgos y la redacción final del trabajo. Este cronograma, consensuado con la tutora académica y las entidades colaboradoras, aseguró el cumplimiento de los plazos establecidos para el TFG. El cronograma puede consultarse en el **Anexo 9**.

4.5 Garantías éticas

Esta investigación se desarrolló conforme a los principios éticos del Trabajo Social y de la investigación en Ciencias Sociales, garantizando la confidencialidad, el consentimiento informado y la protección de los datos personales. Se informó a todas las personas participantes sobre los objetivos del estudio, la voluntariedad de su participación y el uso confidencial de sus respuestas. En las entrevistas, se recogió consentimiento escrito, detallando el uso de grabaciones, el anonimato (mediante códigos alfanuméricos) y la custodia segura del material. Se aplicaron las medidas requeridas por la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), limitando la recogida a variables seudonimizadas, con almacenamiento seguro y acceso restringido a la investigadora. Tras la evaluación, los datos serán eliminados o disociados.

Desde una perspectiva deontológica, se siguieron los principios recogidos en el Código Deontológico del Trabajo Social (Consejo General del Trabajo Social, 2020), priorizando la protección de colectivos vulnerables, el uso ético del conocimiento y la veracidad en la difusión de resultados. Se evitó la instrumentalización de los participantes; en caso de haberse detectado necesidades ajenas al estudio, se actuó con responsabilidad y derivación adecuada. El estudio aspiró a generar conocimiento útil para fortalecer los Servicios Sociales como garantes del derecho a la inclusión social, respetando siempre la dignidad, los derechos y el bienestar de todas las personas implicadas.

5. Resultados

Este apartado presenta los resultados obtenidos mediante la aplicación de tres instrumentos de recogida de información: encuestas estructuradas dirigidas a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en municipios de la Mancomunitat de L’Horta Nord, encuestas dirigidas a profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, y entrevistas semiestructuradas a profesionales con experiencia directa en la implementación de la RVI. Los datos cuantitativos se exponen a través de descripciones numéricas y representaciones gráficas. Los datos cualitativos han sido organizados en categorías temáticas codificadas, incorporando fragmentos literales significativos. Dado el volumen y nivel de detalle de los resultados, este apartado recoge únicamente una síntesis descriptiva.

5.1 Análisis de los datos cuantitativos

5.1.1 Encuestas a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión

Con el objetivo de conocer las trayectorias, valoraciones y experiencias de las personas beneficiarias de la RVI en la Mancomunitat de L’Horta Nord, se aplicó una encuesta estructurada a 72 personas, incluyendo tanto titulares como miembros de unidades de convivencia. El instrumento abordó cinco ejes: perfil sociodemográfico, relación con la RVI, participación en itinerarios, acompañamiento profesional e impacto percibido. A continuación, dada la limitación espacial de este escrito, se expone una síntesis de los principales resultados.

Respecto al **Perfil Sociodemográfico**, las respuestas proceden de varios **municipios**, con mayor concentración en Puçol (20,8 %), Massalfassar (16,7 %) y La Pobla de Farnals (13,9 %), reflejando una implantación territorial diversa. En cuestión de las **edades**, el 51,4 % tiene entre 45 y 60 años y el 26,4 % entre 30 y 44. Menores de 30 y mayores de 60 representan el 8,3 % y el 13,9 %, respectivamente. En el **género**, predomina el perfil femenino (70,8 %), frente al 26,4 % de hombres y un 2,8 % que prefiere no especificar o se identifica con “Otro”. En cuanto al **origen**, el 55,6 % ha nacido en España y el 44,4 % es de origen migrante, mayoritariamente de América Latina (27,8 %), seguidos de Europa del Este (8,3 %) y países árabes (5,6 %).

El **nivel educativo** es bajo en casi la mitad de la muestra: un 30,6 % ha completado solo estudios primarios, el 13,9 % no los finalizó y el 5,6 % no tiene formación. Un 25 % cuenta con la ESO, el 12,5 % con Formación Profesional, y solo el 8,3 % y el 4,2 % con Bachillerato o estudios universitarios, respectivamente. En cuanto a la **situación laboral**, el 36,1 % está en desempleo de larga duración, el 13,9 % tiene empleo precario, y el 9,7 % trabaja en economía sumergida o se dedica a cuidados. También se registran situaciones de estudios en curso (6,9 %), incapacidad (5,6 %) y pensión (2,8 %). En la **Relación con la RVI y las Dificultades de Acceso**, el 90,3 % de las personas encuestadas son titulares de la prestación y el 9,7 % forma parte de una unidad beneficiaria. El 25 % la recibe desde hace 1–2 años; un 19,4 % entre 6 meses y 1 año; y un 13,9 % desde hace menos de 6 meses. Un 16,7 % refiere una antigüedad de entre 2 y 3 años y otro 16,7 % de más de 3 años, indicando procesos prolongados o renovaciones. El 8,3 % no precisa su antigüedad. Casi la mitad (48,6 %) declara haber tenido dificultades para acceder o renovar la RVI. Entre los problemas más citados destacan: trámites complejos, falta de información clara, plazos prolongados, exigencias documentales, problemas de empadronamiento, barreras idiomáticas y dificultad para conseguir cita. Estas dificultades reflejan la necesidad de mejorar la accesibilidad, simplificar los procedimientos y reforzar el acompañamiento inicial.

La encuesta arroja datos sobre la **Participación en Itinerarios de Inclusión**. El 62,5 % ha participado en algún itinerario de inclusión (45 personas), frente al 37,5 % que no lo ha hecho (27 personas), lo que indica una implementación significativa, aunque desigual. Entre quienes han participado, predominan los talleres de habilidades sociales y alfabetización digital, organizados desde los Servicios Sociales de la Mancomunitat. También destaca la participación en el grupo mensual de mujeres “Manco Empoderadas”, centrado en el empoderamiento con enfoque de género. En menor medida, se mencionan cursos de formación laboral específica, como manipulador de alimentos o carretillero, generalmente vinculados a colaboraciones con LABORA. Esta distribución revela una apuesta consolidada por actividades de empoderamiento básico, pero también la necesidad de diversificar y fortalecer los componentes formativos orientados al empleo. Así mismo, en la **Valoración De Los Itinerarios** la mayoría de las personas encuestadas valora positivamente los itinerarios vinculados a la RVI: un 36,1 % (26 casos) los considera “muy útiles y adecuados” y un 40,3 % (29 casos) opina que “sí, pero mejorables”. Esta última opción refleja una percepción favorable, aunque matizada por ciertas deficiencias en su diseño o adaptación.

En contraste, un 15,3 % (11 personas) declara que “no le parecen interesantes” y un 8,3 % (6 personas) afirma que “no son adecuados para sus circunstancias personales”.

Las respuestas abiertas refuerzan esta diversidad de valoraciones, subrayando la necesidad de itinerarios más personalizados, prácticos y orientados a la empleabilidad. Se mencionan barreras específicas como la conciliación familiar, la edad o el idioma, y se propone una mayor conexión con el mercado laboral, incorporando prácticas o certificaciones útiles. También se destaca la importancia de una comunicación clara sobre su carácter obligatorio y de generar propuestas más motivadoras. Como expresó una participante: “En conjunto, se percibe una disposición positiva hacia estos recursos, siempre que respondan a las necesidades reales de las personas.

En relación con el **acompañamiento profesional** recibido desde Servicios Sociales, el 44,4 % (32 personas) manifiesta haberlo tenido de forma regular, mientras que el 30,6 % (22 personas) indica que solo ha existido en momentos puntuales. Un 16,7 % (12 personas) considera que ha sido insuficiente para sus necesidades, y el 8,3 % (6 personas) afirma no haber tenido seguimiento alguno. Estos datos revelan una experiencia mayoritaria de contacto técnico, pero también una proporción significativa de personas que identifica carencias en la continuidad o calidad del acompañamiento. Al valorar el **impacto subjetivo** de dicha intervención, el 48,6 % responde que “sí, mucho” y el 26,4 % que “sí, algo”. Frente a ello, el 15,3 % señala que “no demasiado” y el 9,7 % que “nada”. Esta dispersión apunta a una experiencia profesional desigual, donde el efecto del acompañamiento depende en gran medida de factores como el tiempo disponible, la estabilidad del personal técnico o la implicación mutua en el proceso. La atención profesional es reconocida como un elemento clave, pero su eficacia parece estar condicionada por el contexto institucional y las condiciones de implementación.

Los resultados de las encuestas sobre el **impacto percibido de la RVI en la vida de las personas beneficiarias** revelan que la RVI se percibe principalmente como un apoyo económico decisivo: el 66,7 % de las personas encuestadas (48 casos) afirma que les permite cubrir necesidades básicas. Además, se identifican efectos positivos en el bienestar emocional (51,4 %) y en la estabilidad familiar y relacional (41,7 %), evidenciando su potencial estabilizador en planos psicosociales. También se señalan **mejoras en la calidad de vida** y acceso a oportunidades (36,1 %), así como la posibilidad de participar en actividades o formaciones útiles (33,3 %), lo que sugiere una cierta activación social.

No obstante, un 20,8 % (15 personas) declara no haber notado cambios significativos, lo que refleja un impacto desigual, posiblemente vinculado a factores estructurales o limitaciones en el acompañamiento recibido.

En cuanto a las **propuestas de mejora y experiencias expresadas por las personas beneficiarias**, las respuestas abiertas permiten identificar cinco ejes de mejora prioritarios: **Cuantía y estabilidad económica (1)**: Se solicita aumentar los importes, garantizar pagos puntuales y adaptar la ayuda a situaciones familiares complejas; **Simplificación administrativa (2)**: Muchas personas denuncian excesiva burocracia, normativas cambiantes y falta de información clara. **Acompañamiento más continuado y cercano (3)**: Se reclama mayor presencia profesional, con intervenciones menos centradas en lo administrativo. Como señala una de las personas encuestadas: *“que te llamen más veces, no solo para los papeles”*; **Adecuación de los itinerarios (4)**: Se demanda mayor personalización, horarios compatibles con responsabilidades familiares y contenidos útiles. Se valora especialmente la inclusión de talleres con enfoque de género y actividades con prácticas reales; **Trato institucional más empático (5)**: Algunas personas mencionan la necesidad de reducir el estigma y promover una atención respetuosa y digna. Estas propuestas reafirman la importancia de incorporar la voz de las personas beneficiarias en el diseño de políticas sociales, favoreciendo un enfoque adaptado, humano y eficaz.

En síntesis, La encuesta realizada a 72 personas beneficiarias de la RVI en municipios de la Mancomunitat de L’Horta Nord permite delinear un perfil marcado por la feminización de la pobreza: mujeres de entre 45 y 60 años, en muchos casos migrantes, con bajo nivel educativo y en situación de desempleo de larga duración. Las trayectorias en el sistema son variadas, coexistiendo personas recién incorporadas con otras que permanecen desde hace más de dos años. La mayoría valora positivamente el impacto económico de la prestación, así como mejoras subjetivas en su estado de ánimo, calidad de vida y relaciones personales. El acompañamiento profesional es bien percibido por más de la mitad de la muestra, aunque se advierte una cobertura desigual. Entre las principales limitaciones señaladas se encuentran: trámites complejos, escasa personalización de los itinerarios, seguimiento intermitente y baja vinculación con el empleo. Las respuestas abiertas subrayan estas cuestiones y aportan propuestas directas en torno a cuantías, simplificación administrativa, contenidos formativos adaptados y trato institucional.

En conjunto, los datos reflejan tanto los avances como los desafíos pendientes en la implementación de la RVI. Este bloque de resultados aporta una visión empírica del programa desde la voz de quienes lo reciben, y servirá como base para el análisis crítico posterior.

5.1.2 Resultados de las encuestas a profesionales de los Servicios Sociales

Como se ha mencionado en el apartado metodológico, para conocer la experiencia técnica y las valoraciones profesionales sobre la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), se aplicó una encuesta estructurada a 36 profesionales de la Mancomunitat de L'Horta Nord, a través de un formulario online con preguntas cerradas, tipo Likert y abiertas. A continuación se expone una síntesis organizada por bloques temáticos. En cuanto al **perfil profesional y sociodemográfico**, la muestra está compuesta mayoritariamente por mujeres (73 %), lo que refleja la feminización del ámbito profesional. Predominan las trabajadoras sociales (54 %), seguidas de educadoras sociales (27 %) y técnicas de integración social (19 %), en consonancia con la composición de los equipos encargados de la RVI. En la **trayectoria profesional**, el 41 % tiene más de 10 años de experiencia, el 32 % entre 5 y 10, y el 27 % menos de 5 años, lo que proporciona una visión combinada entre experiencia consolidada y nuevas incorporaciones.

Respecto al **conocimiento técnico** y grado de implicación, el 46 % de las personas encuestadas declara tener un conocimiento alto de la RVI, el 35 % medio y el 19 % bajo, lo que pone de manifiesto la necesidad de formación continua, especialmente en perfiles nuevos o con menos contacto directo. El 65 % (24 personas) participa activamente en la gestión del programa, frente al 35 % que no lo hace directamente pero colabora desde funciones complementarias. Esta diversidad de roles permite una visión transversal del funcionamiento institucional. Observando **la valoración general**, el 91,9 % valora positivamente las rentas mínimas garantizadas como herramienta de garantía de ingresos, prevención de la exclusión y reducción de desigualdades. Solo un pequeño porcentaje expresa reservas, vinculadas a posibles efectos de dependencia o escasa condicionalidad.

Referente a la RVI como instrumento de **intervención social** más allá del apoyo económico, el 73 % opina que sí lo permite, el 21,6 % señala que depende del caso y solo un 5,4 % considera que no. Sobre su sostenibilidad a largo plazo, el 46,7 % la considera imprescindible, el 23,3 % la apoyaría con ajustes técnicos y normativos, mientras que el 20 %

la percibe como un gasto excesivo. Un 10 % no expresa opinión. Estos datos evidencian un respaldo generalizado, aunque con matices sobre su diseño e implementación.

En cuanto a las **principales dificultades** detectadas, la encuesta revela diversas barreras en la gestión diaria de la RVI desde la perspectiva profesional. Las más señaladas son: sobrecarga de trabajo (86,5 %), burocracia excesiva y lentitud administrativa (81 %), demoras en la resolución de expedientes (73 %) y falta de coordinación interadministrativa (59 %). También se mencionan la escasez de personal técnico cualificado, la inestabilidad normativa y el desconocimiento ciudadano sobre procedimientos y derechos.

Estas dificultades reflejan las tensiones que enfrentan los equipos al implementar políticas sociales complejas en contextos de alta demanda y estructuras limitadas. En cuanto a los itinerarios personalizados de inclusión —eje técnico central de la RVI—, las valoraciones recogen tanto su potencial como sus restricciones. Las principales barreras señaladas son: obstáculos administrativos (45,9 %), falta de recursos materiales y técnicos (37,8 %), financiación insuficiente o inestable (32,4 %) y escasez de personal especializado (29 %).

Referente al **interés y la implicación** de las personas beneficiarias, se obtuvo una media de 3,3 puntos sobre 5, lo que indica una participación moderada, con importantes variaciones según el perfil y la situación personal. Aunque el **diseño del PLAPIN** se valora positivamente en términos técnicos, su implementación se ve condicionada por la carga de trabajo, la diversidad de casuísticas y la rigidez de ciertos procedimientos administrativos.

La **coordinación** entre los distintos niveles administrativos y sistemas implicados en la gestión de la RVI es valorada mayoritariamente como “mejorable” o “insuficiente”, en especial con LABORA, educación, salud mental y vivienda. Aunque algunos equipos destacan avances puntuales en la colaboración, se subraya la necesidad de protocolos más sólidos, circuitos operativos claros y una mejor interoperabilidad entre sistemas. Las aportaciones cualitativas reclaman una visión compartida de la inclusión social, mayor seguimiento conjunto de casos, inversión en herramientas digitales comunes y un enfoque integral que evite duplicidades y favorezca una intervención coherente y articulada.

En cuanto a las **propuestas de mejora y sugerencias profesionales** las aportaciones cualitativas de la encuesta reflejan un conjunto coherente de propuestas orientadas a mejorar la implementación de la RVI. Entre las más destacadas figuran: simplificar trámites burocráticos; reforzar los equipos profesionales mediante el aumento de plantillas, perfiles especializados y estabilidad laboral; ampliar la formación continua, especialmente en

normativa, acompañamiento e intervención emocional; y flexibilizar requisitos de acceso para adaptarse mejor a realidades complejas, como personas migrantes, jóvenes sin red de apoyo o víctimas sin acreditación formal. Asimismo, se propone mejorar la coordinación interadministrativa y visibilizar el rol técnico, incluyendo espacios de supervisión, autocuidado y evaluación de la práctica. En conjunto, estas propuestas evidencian un fuerte compromiso profesional con la calidad de la intervención, la defensa del enfoque de derechos y la sostenibilidad del sistema.

5.2 Análisis de los datos cualitativos

El análisis cualitativo se basó en nueve entrevistas semiestructuradas a profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria de distintos municipios de la Mancomunitat de L'Horta Nord, incluyendo trabajadoras sociales, técnicas de integración social (TIS) y una educadora social, con perfiles diversos en edad, experiencia y funciones dentro del equipo técnico de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Las entrevistas se estructuraron en tres bloques temáticos centrados en la valoración de la RVI, el papel de los Servicios Sociales en su implementación, los itinerarios personalizados de inclusión y las principales dificultades y propuestas de mejora. El análisis se realizó mediante la técnica de contenido temático con enfoque inductivo, a partir de la lectura sistemática de las transcripciones. La codificación manual permitió generar categorías alineadas con los objetivos del estudio, organizadas en cuatro niveles: fragmentos significativos, códigos, categorías y temas, siguiendo el enfoque de comparación constante (Ruiz, 2012; Mora, 2020).

Los resultados se presentan en cinco bloques descriptivos con citas literales representativas que refuerzan el rigor interpretativo. Además de las entrevistas anónimas incluidas en el análisis de contenido, se realizaron dos entrevistas no anónimas a profesionales de los Servicios Sociales de la Mancomunitat de L'Horta Nord con amplia experiencia en la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión. Una de ellas es Amada Sanz Carbonell, trabajadora social con más de seis años de trayectoria en el equipo de intervención de la RVI, y la otra es Andrea Aleixos, técnica de integración social vinculada a los itinerarios de inclusión personalizados desde 2023. Estas entrevistas fueron diseñadas con el objetivo de aportar una visión experta, situada y complementaria al resto del trabajo de campo, permitiendo ampliar el análisis desde la perspectiva profesional, sin perder el rigor metodológico. Sus aportaciones se

han integrado en el apartado de resultados cualitativos y en la discusión, respetando la literalidad de sus respuestas y su valor como fuentes cualificadas.

Respecto a la **visión general de la RVI desde la práctica profesional**, las entrevistas realizadas a profesionales de diferentes perfiles ponen de relieve una valoración general positiva de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) como instrumento de mejora respecto a modelos anteriores de atención a la pobreza y la exclusión social. La mayoría de las personas entrevistadas coincide en señalar que la RVI ha supuesto un avance importante, especialmente en cuanto a la consolidación del derecho a una prestación económica vinculada a la intervención profesional desde los Servicios Sociales de Atención Primaria. Uno de los elementos más valorados de la RVI es su enfoque estructurado y normativizado, que otorga un marco claro para la intervención.

Así lo expresa una de las trabajadoras sociales: *“Yo considero que el modelo de la RVI ha sido un avance, porque por primera vez se reconoce el derecho a un ingreso con acompañamiento profesional desde Servicios Sociales. Eso, antes, no lo teníamos”* (E1). Además, se destaca que la RVI ha permitido visibilizar situaciones de exclusión previamente no atendidas, gracias a la ampliación de perfiles cubiertos y a la mejora de los circuitos de acceso. Otra de las trabajadoras sociales señala que *“con la RVI hemos podido atender a familias que antes quedaban fuera de las ayudas económicas, porque no encajaban en los requisitos o no sabían cómo solicitarlas. Ahora tienen un punto de entrada claro”* (E2).

También se recoge la percepción de que la RVI ha contribuido a dignificar el acceso a los recursos, reduciendo la arbitrariedad y fortaleciendo el rol técnico de los Servicios Sociales. Como lo expresa otra de las profesionales: *“Ya no es una ayuda puntual que das tú porque valoras que sí o que no. Ahora hay un procedimiento, hay criterios objetivos, y eso profesionaliza mucho la intervención”* (E5). No obstante, las entrevistas también evidencian que la implantación del modelo ha sido desigual entre municipios, y que su desarrollo real depende en gran medida de los recursos disponibles y del compromiso de los equipos técnicos. Una entrevistada lo resume así: *“La RVI tiene mucho potencial, pero depende mucho de cómo se trabaje en cada ayuntamiento, de si hay personal, de si se cree en el modelo o solo se tramita”* (E3). En conjunto, los discursos de las profesionales muestran que la RVI es percibida como una herramienta útil y necesaria, que ha mejorado la intervención social, pero cuya efectividad está condicionada por factores organizativos, normativos y estructurales que se desarrollan en los siguientes apartados.

En cuanto al **acompañamiento técnico y papel del Trabajo Social**, las profesionales entrevistadas coinciden en señalar que el acompañamiento técnico es un elemento clave para el éxito de los procesos de inclusión asociados a la RVI. Subrayan que la intervención no puede limitarse a la tramitación de una ayuda económica, sino que debe incorporar el seguimiento profesional, la escucha activa y la construcción de vínculos de confianza con las personas atendidas. Una trabajadora social afirma: *“Muchas veces el cambio no lo provoca tanto la ayuda como el hecho de que alguien te escuche, te acompañe y crea en ti. Eso es lo que marca la diferencia”* (E4). Esta perspectiva es compartida por otras profesionales, que destacan el impacto positivo del vínculo sostenido en el tiempo: *“Cuando puedes hacer un seguimiento continuado, las personas te cuentan más, se abren, confían. Y desde ahí sí que puedes trabajar cosas de fondo”* (E2). A pesar de ello, las condiciones estructurales del sistema limitan en muchos casos el potencial del acompañamiento técnico. Varias entrevistas denuncian la sobrecarga de trabajo, la rigidez de los procedimientos y la falta de tiempo como obstáculos principales.

Una TIS lo expresa así: *“Vamos corriendo, con los plazos, las revisiones, los informes... Y al final lo urgente tapa lo importante. No tienes tiempo real para acompañar”* (E6). También se plantea que, en algunos casos, la presión por cumplir con los requerimientos administrativos termina desplazando la dimensión relacional de la intervención. Según una educadora social: *“Hay un enfoque muy centrado en justificar, en evaluar, en medir... y eso a veces hace que perdamos la parte más humana del trabajo, que es lo que más transforma”* (E5). El papel del Trabajo Social en este contexto es valorado como esencial, pero también tensionado. Las trabajadoras sociales entrevistadas reivindican su función como agentes de derechos y no solo como gestoras de expedientes. Una de ellas señala: *“Nosotras no solo tramitamos, también trabajamos para que las personas entiendan sus derechos, se empoderen, y eso a veces no se valora desde las instituciones”* (E1). En resumen, las entrevistas muestran que el acompañamiento técnico es una dimensión central de la RVI, pero que su desarrollo efectivo depende en gran medida de las condiciones institucionales, del número de profesionales disponibles y de la posibilidad de ejercer la intervención desde un enfoque profesional ético y sostenido.

Este acompañamiento requiere tiempos adecuados para generar vínculos de confianza y escucha real. Como expresa Amada Sanz:

Me he dado cuenta de lo difícil que es llegar a las personas y que te tomen en serio. [...] Yo intento siempre dar un tiempo mínimo y amplio en cada sesión, pero muchas veces no se puede. En mi caso, a veces tengo el privilegio de que lo puedo hacer. Las entrevistas que realizo tienen una duración previa estimada de al menos 45 minutos. Si quiero poder entender por qué la persona está así, o por qué está actuando como está actuando, o por qué me está contando las cosas como me las está contando, tengo que darle tiempo.

Esta atención prolongada permite explorar aspectos psicosociales que no aflorarían en intervenciones breves o centradas exclusivamente en la gestión. La RVI va más allá de una simple transferencia económica, siendo un instrumento de intervención social integral. Además de los recursos movilizados, el motor del proceso de inclusión reside en el vínculo humano. Como señala Andrea Aleixos:

Lo más determinante es el vínculo que se establece con la persona. Debe percibir que te preocupas sinceramente por ella, que estás disponible y accesible. Esta cercanía facilita que se abran y se impliquen. A veces es necesario romper con la rigidez del rol profesional, compartir espacios informales, como tomar un café, para reforzar la confianza sin perder los límites de la intervención.

Esta cercanía, sostenida y ética, permite activar procesos de cambio significativos, especialmente en contextos de fragilidad relacional o institucionalización.

Respecto a los **Itinerarios personalizados de inclusión: utilidad, diseño y límites**, el análisis de las entrevistas evidencia que los itinerarios personalizados de inclusión constituyen un eje fundamental en la implementación de la RVI, especialmente en la intervención técnica que desarrollan trabajadoras sociales y TIS. Las profesionales entrevistadas destacan que, cuando los itinerarios están bien diseñados y cuentan con un seguimiento individualizado, pueden convertirse en espacios significativos para la mejora personal y la inclusión social.

Una TIS lo expresa de la siguiente manera: “*Cuando los itinerarios se ajustan a la realidad de la persona, y no al revés, ves cómo se implican más, cómo van cogiendo confianza y se sienten capaces de avanzar*” (E6). Esta afirmación pone de relieve la importancia de adaptar los objetivos y actividades a las trayectorias vitales, capacidades y contextos de cada

beneficiario o beneficiaria. Las acciones más valoradas en los itinerarios incluyen talleres de competencias básicas, actividades de alfabetización digital, grupos con enfoque de género, orientación laboral y prácticas en entornos reales. En algunos casos, se han implementado programas cofinanciados por fondos europeos que han permitido ofrecer oportunidades de formación práctica y acompañamiento profesional en empresas locales. Una trabajadora social señala: *“Hemos tenido casos en los que una práctica en empresa ha sido el empujón para que la persona creyera que podía volver a trabajar. Y eso cambia mucho la dinámica”* (E2).

Sin embargo, también emergen varias limitaciones. Entre ellas, las profesionales denuncian la rigidez de algunos contenidos, la escasa variedad de recursos disponibles, la desconexión con el mercado laboral real o con las necesidades expresadas por las personas participantes. Una de las entrevistadas afirma: *“A veces el itinerario ya está predefinido, y no se adapta. Y si tú no puedes asistir al horario que te dan, o tienes un crío pequeño, pues ya no puedes seguir el proceso”* (E5). Además, se identifica que la presión burocrática para justificar el cumplimiento del itinerario puede obstaculizar su verdadera finalidad. En palabras de una educadora social: *“Parece que tenemos que demostrar con papeles que la persona está activa, pero eso no siempre significa que el proceso esté funcionando. Lo importante es si está mejor, si se siente con más recursos, más tranquila”* (E5). También se denuncia que, en ocasiones, los itinerarios pierden su carácter personalizado por falta de tiempo o medios. Una TIS lo resume así: *“No llegamos a individualizar de verdad. Y entonces, la persona siente que está haciendo un curso más, sin sentido”* (E7).

En conjunto, las entrevistas reflejan que los itinerarios de inclusión tienen un gran potencial transformador cuando se diseñan desde la flexibilidad, la escucha y la adecuación a las circunstancias personales. No obstante, su implementación efectiva sigue condicionada por factores organizativos, logísticos y financieros que limitan su alcance real.

Otra experiencia significativa impulsada por los Servicios Sociales de la Mancomunitat es el grupo de mujeres, promovido desde el equipo de RVI por Amada Sanz y Andrea Aleixos. Según relata Amada Sanz:

En mi caso, a la hora de intervenir, tengo a disposición algo muy valioso que es el grupo de mujeres. Voy detectando ciertas necesidades en determinadas mujeres, sin olvidar que la Renta Valenciana está muy feminizada, y a través del grupo de mujeres veo que esa participación a ellas les viene muy bien. [...] Se les pregunta, se les da voz,

ellas hablan, dan su opinión, y a lo mejor están equivocadas o no. Pero es un espacio que les es propio, donde tienen voz y son las protagonistas.

Estas dinámicas grupales permiten avanzar en procesos de subjetivación, introspección y agencia personal, contribuyendo a la inclusión desde lo emocional y relacional.

Refiriéndose a los **Obstáculos estructurales y condiciones de trabajo**, una de las temáticas más recurrentes en las entrevistas es la existencia de múltiples obstáculos estructurales que afectan tanto a la implementación de la RVI como a las condiciones de trabajo del personal técnico que la gestiona. Las profesionales entrevistadas expresan una sensación generalizada de sobrecarga, burocratización y falta de medios, lo que impacta directamente en la calidad de la intervención. Varios testimonios coinciden en que la elevada carga de expedientes impide realizar un acompañamiento adecuado.

Una trabajadora social lo resume así: *“Tenemos que llevar muchísimos expedientes, y cada vez con más exigencias administrativas. No llegamos a todo, ni como nos gustaría”* (E3). Este exceso de tareas administrativas se identifica como uno de los principales factores que dificultan una intervención social centrada en la persona. Otro obstáculo señalado con frecuencia es la lentitud de los trámites y la falta de coordinación entre niveles administrativos. Una profesional indica: *“Hay expedientes que se eternizan. Nosotras hacemos nuestro trabajo, pero luego hay cuellos de botella en Conselleria o en otros departamentos. Y eso la gente no lo entiende”* (E2). Esta falta de agilidad genera frustración tanto en las personas usuarias como en los equipos profesionales.

Asimismo, se denuncia la inestabilidad de las plantillas y la precariedad laboral en algunos equipos. Varias entrevistadas explican que los contratos temporales y las rotaciones dificultan el seguimiento continuado de los casos. Una TIS lo expresa así: *“Estamos con contratos de meses, sin saber si vamos a seguir. ¿Cómo generas vínculo o haces seguimiento así?”* (E7). Las profesionales también señalan la escasa inversión en formación específica sobre la RVI y en espacios de supervisión o apoyo técnico. Según una educadora social: *“Vamos aprendiendo sobre la marcha, con mucha presión. Y no tenemos espacios para reflexionar, para mejorar, para compartir lo que funciona y lo que no”* (E5).

La falta de recursos materiales y tecnológicos adecuados completa el panorama de limitaciones. En algunos municipios, las entrevistadas relatan que no disponen de espacios adecuados para la atención, ni de sistemas informáticos ágiles para gestionar los expedientes. Una profesional afirma: *“Estamos trabajando con ordenadores lentísimos, con salas*

compartidas. Así es difícil dar una atención de calidad” (E1). En conjunto, las entrevistas muestran que los equipos profesionales que implementan la RVI desarrollan su labor en un contexto de presión constante, con carencias estructurales que limitan su capacidad de intervención y generan un alto nivel de desgaste emocional y profesional. Estos elementos permiten contextualizar muchas de las dificultades detectadas en los procesos de inclusión.

Llegando a las **propuestas de mejora desde la práctica profesional**, las entrevistas recogen un conjunto amplio de propuestas de mejora expresadas por las profesionales, que reflejan tanto la experiencia acumulada en la implementación de la RVI como el deseo de fortalecer el sistema desde una perspectiva técnica y de derechos. Estas propuestas se articulan en torno a varios ejes: simplificación administrativa, refuerzo de recursos, mejora de la coordinación y revalorización del acompañamiento profesional. Uno de los planteamientos más reiterados es la necesidad de reducir la carga burocrática que recae sobre los equipos, permitiendo centrar los esfuerzos en la intervención directa.

Como expresa una trabajadora social: *“Reducir burocracia y potenciar la intervención directa con las personas. Hay que recuperar tiempo para acompañar, escuchar, diseñar procesos con sentido*” (E2). También se insiste en la necesidad de reforzar las plantillas técnicas, estabilizar los equipos y garantizar condiciones laborales dignas. Una TIS lo formula así: *“Plantillas estables, con buenos contratos, tiempo para hacer seguimiento y no estar solo tramitando*” (E7). Las profesionales destacan la importancia de una mayor personalización de los itinerarios, adaptándolos a las circunstancias de cada persona y no a formatos preestablecidos. Según una educadora social: *“Flexibilizar los itinerarios, que no todos tengan que hacer lo mismo. Que se puedan adaptar a las realidades de cada persona*” (E5).

La mejora de la coordinación entre servicios, administraciones y entidades también aparece como un elemento clave. En palabras de una trabajadora social: *“Necesitamos canales de comunicación más fluidos con Conselleria, con los centros de salud, con las oficinas de empleo... No puede ser que todo recaiga en la profesional de referencia*” (E1). Finalmente, se propone crear espacios de supervisión técnica y reflexión compartida, que permitan mejorar las prácticas profesionales y sostener emocionalmente a los equipos. Una profesional señala: *“Espacios de supervisión donde poder parar, pensar, compartir casos, buenas prácticas... Eso nos falta mucho*” (E4).

Estas propuestas muestran que, más allá de las críticas, las profesionales implicadas en la gestión de la RVI tienen una visión propositiva y comprometida con la mejora del sistema, y aportan claves concretas para avanzar hacia un modelo más justo, eficiente y centrado en las personas.

En síntesis, respecto al conjunto de resultados cualitativos, han permitido describir con detalle cómo se está implementando la Renta Valenciana de Inclusión desde la experiencia profesional en los Servicios Sociales de Atención Primaria. Las entrevistas revelan tanto los aspectos positivos del modelo —como la consolidación de derechos, la intervención técnica y el diseño de itinerarios— como las tensiones estructurales que condicionan su desarrollo: sobrecarga de trabajo, rigidez administrativa, falta de recursos y desigualdad territorial. Las voces recogidas aportan una visión realista, comprometida y experta, que enriquece la comprensión de la RVI desde dentro del propio sistema. Esta mirada desde la práctica profesional resulta esencial para contextualizar los resultados obtenidos, completar el análisis cuantitativo y orientar propuestas de mejora realistas y fundamentadas.

5.3. Unificación de resultados y triangulación

La presente triangulación integra de forma sistemática los datos obtenidos a través de las tres fuentes principales del trabajo empírico: la encuesta a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (5.1.1), la encuesta a profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria (5.1.2), y las entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sociales, técnicas de integración social y educadoras sociales que gestionan esta política en la Mancomunitat de L'Horta Nord (5.2). El objetivo de este apartado es contrastar y complementar los hallazgos procedentes de cada fuente, identificando convergencias, divergencias y aportaciones diferenciales. Esta triangulación permite reforzar la validez del análisis, enriquecer la comprensión del fenómeno y aportar una visión más integrada y compleja de la implementación de la RVI desde los Servicios Sociales.

En cuanto al **Perfil sociodemográfico y exclusión estructural**, los datos de la encuesta a personas beneficiarias confirman un perfil mayoritario de mujeres (72,2 %), muchas de ellas migrantes, con edades comprendidas entre los 45 y 60 años, nivel formativo bajo, responsabilidades familiares y situación de desempleo de larga duración. Esta caracterización es compartida por las profesionales entrevistadas, que destacan que la RVI llega mayoritariamente a *“mujeres con trayectorias de mucha carga, de años sin empleo, con mucha*

presión familiar” (E3). Al cruzar las fuentes, se constata que la exclusión no es solo económica, sino estructural, y que el origen migrante actúa como factor añadido de dificultad en el acceso y mantenimiento del derecho a la inclusión.

Si nos referimos al **Acompañamiento técnico y papel del Trabajo Social**, la encuesta a personas beneficiarias revela que el 72,2 % ha recibido acompañamiento profesional, y un 75 % considera que ha sido útil en su proceso. Esta percepción se refuerza en los testimonios de las entrevistas, donde el vínculo profesional aparece como un elemento transformador: *“Cuando puedes hacer seguimiento de verdad, ahí ves cambios”* (E2). Sin embargo, solo el 38 % de las personas profesionales encuestadas consideran que la RVI permite una intervención efectiva más allá del apoyo económico. Esta tensión también aparece en los relatos cualitativos: *“Falta tiempo, personal, condiciones. Queremos llegar, pero no siempre se puede”* (E6).

Refiriéndose a los **Itinerarios de inclusión, su utilidad y límites**, desde el enfoque cuantitativo, un 60 % de las personas beneficiarias que participa en itinerarios afirma que han sido útiles. La encuesta a profesionales, sin embargo, muestra una visión más matizada: el 45,9 % identifica barreras administrativas y el 37,8 % señala falta de recursos. Las entrevistas confirman estas limitaciones: *“A veces el itinerario ya está predefinido, y no se adapta. Y si tú no puedes asistir al horario que te dan, pues ya no puedes seguir el proceso”* (E5).

No obstante, también se recogen ejemplos positivos de itinerarios transformadores, como prácticas en empresa o talleres de empoderamiento.

Así mismo, las **Dificultades de implementación y condiciones estructurales**, reflejadas en la encuesta a profesionales, que identifica como principales obstáculos la sobrecarga de trabajo (86,5 %), la burocratización (81 %) y la lentitud administrativa (73 %). Estas dificultades se ven reflejadas en los testimonios: *“Hay expedientes que se eternizan... Y eso la gente no lo entiende”* (E2). Las entrevistas también revelan problemas de coordinación, escasez de medios y precariedad laboral en algunos equipos. Muchas políticas sociales siguen dependiendo más de la resistencia de los equipos que de un diseño organizativo eficaz.

Desde la perspectiva del **Impacto percibido e inclusión social producido por la RVI**, más del 60 % de las personas beneficiarias encuestadas perciben mejoras en calidad de vida, estabilidad familiar y acceso a derechos. Las entrevistas refuerzan esta visión, destacando que la RVI *“ha visibilizado situaciones antes ignoradas y ha permitido avanzar, aunque sea poco a poco”* (E1). Sin embargo, también emergen críticas relevantes sobre la cuantía, la duración y las barreras de acceso (como el empadronamiento o la situación administrativa).

Los datos muestran que sin acompañamiento y servicios complementarios, el impacto tiende a ser parcial. No basta con garantizar ingresos, hay que garantizar condiciones para vivir con dignidad.

En síntesis, la triangulación de resultados ofrece una visión integral del funcionamiento de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en la Mancomunitat de L’Horta Nord. Las percepciones de personas beneficiarias, el análisis técnico de profesionales y los datos cualitativos convergen en señalar un impacto positivo en los procesos de inclusión, especialmente cuando hay acompañamiento profesional sostenido e itinerarios adaptados. No obstante, también se identifican tensiones estructurales —como la escasez de recursos o la rigidez normativa— que limitan su alcance. Las divergencias detectadas, como la distancia entre las valoraciones positivas y las dificultades operativas, aportan claves sobre los márgenes de mejora del sistema. Esta lectura integrada permite avanzar hacia una discusión crítica sobre la efectividad del derecho a la inclusión y las condiciones necesarias para consolidar la RVI como una política transformadora basada en derechos.

6. Discusión

Partiendo de la lectura integrada de los resultados, esta sección aborda un análisis interpretativo que permite confrontar los hallazgos con los planteamientos teóricos y las aportaciones de otros autores y autoras. Se busca así valorar en qué medida los efectos de la RVI observados en el territorio analizado coinciden o discrepan de lo que se ha documentado en estudios previos sobre inclusión social, políticas garantistas y el papel del Trabajo Social. Esta discusión se estructura en torno a los principales ejes del análisis empírico: el perfil de las personas beneficiarias, el acompañamiento técnico, los itinerarios de inclusión, las barreras estructurales y el impacto percibido. El objetivo es profundizar en las implicaciones sociales, profesionales y políticas de los resultados, aportando una mirada crítica que contribuya al conocimiento aplicado sobre la RVI.

Respecto al **perfil de las personas beneficiarias y vulnerabilidad estructural**, Los datos obtenidos revelan un perfil mayoritario de mujeres de entre 45 y 60 años, muchas de ellas migrantes, con bajo nivel formativo y en situación de desempleo de larga duración. Este hallazgo coincide con lo expuesto por Martínez (2021), quien destaca la feminización de la pobreza en contextos de renta mínima. Por su parte, como señala una de las expertas consultadas, Andrea Aleixos, técnica de integración social, “*se observa una intervención*

centrada en las mujeres, mientras que los hombres, por estar empleados o ausentes, quedan al margen. Esto sobrecarga aún más a las mujeres y dificulta trabajar con la unidad familiar de forma integral”.

En la misma línea, Rosanvallon (2011) sostiene que las nuevas manifestaciones de exclusión afectan de forma especialmente severa a mujeres con trayectorias vitales fragmentadas. También en consonancia con Martínez Llopis (2020) y el CES (2022), los resultados muestran que el origen migrante condiciona el acceso efectivo a derechos, especialmente por barreras administrativas, idiomáticas y la falta de documentación regularizada. Al contrario de lo que plantea el enfoque universalista formal, los resultados permiten afirmar que la aplicación real del derecho a la inclusión está condicionada por el género, la clase social y el origen. En este sentido, la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) aparece como un instrumento necesario, pero insuficiente, si no se adapta a las trayectorias vitales complejas y diversas que caracterizan a la población atendida.

En cuanto al **acompañamiento profesional y calidad de la intervención social**, uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la valoración positiva que otorgan las personas beneficiarias al acompañamiento recibido por parte de los Servicios Sociales, especialmente cuando este ha sido regular y sostenido. En la misma línea que Castel (1997), se constata que el vínculo profesional continuado actúa como factor protector frente a la desvinculación social. Sin embargo, los datos también muestran que muchas profesionales enfrentan limitaciones estructurales: falta de tiempo, presión burocrática y escasez de personal, lo que restringe el alcance de la intervención. En coherencia con lo planteado por Noguera (2019), los resultados refuerzan la idea de que sin condiciones laborales dignas, la capacidad transformadora del Trabajo Social queda profundamente limitada. Al contrario de lo que defienden enfoques asistencialistas que otorgan a la prestación económica un rol suficiente en la inclusión, este estudio muestra que la dimensión relacional, emocional y técnica de la intervención social es clave para lograr efectos sostenidos. En este sentido, Andrea Aleixos señala que *“nuestra labor como TIS forma parte de la prestación profesional vinculada a la Renta Valenciana de Inclusión. El objetivo es que las personas sean protagonistas activas de su proceso de cambio, alejándonos del asistencialismo tradicional”*.

Referente a **los Itinerarios de inclusión, su potencial transformador y los límites operativos**, una parte importante de las personas beneficiarias ha participado en itinerarios de inclusión, especialmente en talleres de habilidades sociales, alfabetización digital y grupos con

enfoque de género. Estas acciones, cuando son percibidas como útiles, generan empoderamiento y fortalecimiento personal.

En esta línea, Amada Sanz, otra de las expertas consultadas, en este caso trabajadora social, subraya que:

La inclusión también necesita ser entendida como un aspecto emocional contigo misma [...] A través del grupo de mujeres veo que esa participación a ellas les viene muy bien. Se apropian de un espacio, tienen voz y son las protagonistas, son más que sus problemas o sus obligaciones y eso genera una introspección y un espacio de reflexión propio”.

Así mismo, desde su experiencia profesional, Andrea Aleixos destaca que:

Muchas personas a las que atendemos han pasado años sin que nadie creyera en ellas o valorara sus capacidades. A través de los itinerarios y talleres, redescubren habilidades y reconstruyen su autoestima. Por ejemplo, algunas mujeres se inician en la alfabetización digital creyendo que ‘romperán el ordenador’ y acaban sorprendidas de todo lo que pueden aprender.

En la misma línea que Nussbaum (2012), los hallazgos de este trabajo evidencian que los itinerarios pueden constituir espacios de desarrollo de capacidades reales cuando están bien diseñados. Sin embargo, se identifican límites estructurales que reducen su eficacia: contenidos estandarizados, desconexión con el mercado laboral, rigidez horaria o escasa personalización. Al contrario de lo que plantea la normativa sobre itinerarios personalizados, los resultados muestran una tendencia a la homogeneización y la exigencia burocrática. Hablando del **Impacto percibido de la RVI, entre la estabilización y los límites estructurales**, el 66,7 % de las personas beneficiarias vinculan la RVI con una mejora en la cobertura de necesidades básicas, el estado de ánimo y la estabilidad familiar. En la misma línea que Castel (1995), se confirma que el acceso a recursos materiales estables permite reconstruir vínculos y subjetividades dignas. En coherencia con Raventós (2007), los resultados muestran que la inclusión no puede evaluarse solo desde la inserción laboral, sino desde la dignidad vital. No obstante, al contrario de lo que plantea Van Parijs (2000), quien defiende que la renta garantizada por sí sola puede activar procesos de autorrealización, este estudio muestra que, sin acompañamiento profesional, formación adaptada y acceso a derechos complementarios (vivienda, salud mental, conciliación), el impacto tiende a ser limitado.

Como alertan Subirats (2016) y Laparra (2020), la debilidad estructural del sistema de protección social en España reduce el alcance transformador de las políticas garantistas si no van acompañadas de servicios de calidad. También se extrae información sobre las **tensiones estructurales y propuestas desde la práctica profesional**, donde se resaltan las dificultades más reiteradas por los equipos técnicos coinciden con la señalada sobrecarga de tareas, lentitud administrativa y escasa coordinación interinstitucional. Como advierte Amada Sanz, “*no es posible que una trabajadora social se encargue de 70 casos. [...] Tenemos que ser conscientes de que no trabajamos con objetos, trabajamos con personas*”.

En la misma línea, Andrea Aleixos alerta de que “*faltan espacios físicos adecuados para desarrollar los itinerarios y los recursos municipales son escasos y desiguales entre pueblos. Además, el número de profesionales es insuficiente: solo somos dos integradoras sociales y una trabajadora social para toda la intervención*”. Al contrario de lo que se espera de un sistema articulado en red, la RVI sigue dependiendo en exceso de la buena voluntad y la capacidad de resistencia de los equipos locales. Desde su experiencia en la intervención directa, Andrea Aleixos insiste en que:

La rotación del personal impide consolidar vínculos con las personas atendidas, que deben rehacer constantemente su proceso con nuevos referentes. [...] Es inaceptable que las personas usuarias tengan que contar su historia a decenas de profesionales distintos por falta de estabilidad en los equipos”.

Esta situación genera una tensión entre el discurso de derechos y las condiciones reales de implementación. En coherencia con el enfoque de capacidades de Nussbaum (2012), muchas profesionales proponen reforzar plantillas, garantizar estabilidad, adaptar normativas y crear espacios de supervisión. En definitiva, los resultados de esta investigación confirman que la RVI sólo puede consolidarse como política transformadora si se acompaña de una apuesta estructural por servicios sociales inclusivos, dotados de medios y legitimidad para operar bajo un enfoque de derechos, de género y de justicia social.

7. Conclusiones

Este estudio ha permitido analizar de forma integral el impacto de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en municipios de la Mancomunitat de L'Horta Nord, a partir de la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos procedentes de encuestas a personas beneficiarias, encuestas a profesionales y entrevistas semiestructuradas también a profesionales de los Servicios Sociales.

A continuación, se exponen las principales conclusiones organizadas en cuatro bloques: alcance de los objetivos; implicaciones para el Trabajo Social; limitaciones del estudio; y líneas futuras de investigación.

Alcance de los objetivos

Los resultados obtenidos permiten afirmar que se han cumplido de forma rigurosa y fundamentada todos los objetivos del trabajo, tanto el general como los específicos, a través de una estrategia metodológica mixta que ha combinado el análisis documental, las encuestas estructuradas y las entrevistas semiestructuradas. El **objetivo general** de este trabajo consistía en analizar el impacto de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en los procesos de inclusión social desde la intervención de los Servicios Sociales de Atención Primaria en municipios de la Mancomunitat de L'Horta Nord. Este objetivo se ha cumplido mediante una triangulación metodológica sólida que ha permitido integrar distintas perspectivas (personas beneficiarias, profesionales y normativa), proporcionando una visión profunda y contextualizada del funcionamiento de la RVI.

Respecto a los **objetivos específicos**, como se detalla a continuación, también se han cumplido. En cuanto al **primer objetivo (OE1)**, centrado en identificar el perfil sociodemográfico de las personas beneficiarias de la RVI, se ha cumplido mediante la realización de un análisis estadístico de una muestra de 72 personas encuestadas. Demostrando que el perfil predominante corresponde a mujeres migrantes, desempleadas de larga duración, con edades comprendidas entre los 45 y los 60 años, nivel educativo básico y responsabilidades familiares. Esta caracterización ha sido fundamental para contextualizar los resultados del resto de dimensiones analizadas. El **segundo objetivo**, referido a valorar el acompañamiento técnico y el papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria, se ha cumplido porque se ha realizado un análisis conjunto de las respuestas de personas beneficiarias y de los y las

profesionales consultadas. Demostrando que el vínculo profesional, la orientación personalizada y la escucha activa son elementos clave para la inclusión, aunque existen importantes obstáculos estructurales como la burocratización, la sobrecarga de trabajo o la escasez de medios. Respecto al **tercer objetivo**, relativo a analizar el funcionamiento de los itinerarios personalizados de inclusión, se ha logrado porque se ha realizado un análisis cruzado de la participación en acciones específicas, la evaluación subjetiva de utilidad y los testimonios cualitativos, demostrando que, si bien estos dispositivos tienen un gran potencial transformador, su efectividad se ve limitada por factores como la rigidez normativa, la escasez de recursos adecuados para su implementación, la falta de adaptación a las trayectorias vitales y la escasa conexión con el entorno sociolaboral real.

Finalmente, el **cuarto objetivo**, enfocado en recoger propuestas de mejora desde la práctica profesional y la experiencia de las personas beneficiarias, se ha alcanzado plenamente porque las entrevistas han permitido sistematizar demandas como la necesidad de itinerarios más personalizados y prácticos, mayor coordinación interinstitucional, flexibilización de procedimientos y fortalecimiento del enfoque de derechos en la implementación de la RVI. Demostrando que estas propuestas no solo enriquecen el análisis, sino que también aportan elementos útiles para futuras mejoras del sistema.

En conjunto, el cumplimiento de estos objetivos permite sostener que la investigación ha logrado construir una visión crítica, empíricamente fundamentada y teóricamente informada del impacto de la RVI en la inclusión social en el territorio analizado, lo que ha permitido no solo evaluar el impacto de la RVI en términos técnicos, sino también comprender su significado para las trayectorias vitales y profesionales de quienes la protagonizan.

Implicaciones para el Trabajo Social

Los hallazgos de esta investigación confirman que el Trabajo Social desempeña un papel central en la implementación efectiva y transformadora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), no solo como gestor de prestaciones, sino como agente clave en el acompañamiento, la promoción de capacidades y la construcción de itinerarios personalizados de inclusión. Este enfoque refuerza la dimensión ético-política de la profesión, orientada a garantizar derechos, reducir desigualdades y transformar las condiciones estructurales que generan exclusión.

En **primer lugar**, se evidencia que la intervención técnica sostenida desde los Servicios Sociales de Atención Primaria es determinante para que la RVI tenga un impacto positivo en la vida de las personas. Esto abarca no solo el acompañamiento emocional o la orientación laboral, sino también el acceso informado y digno a derechos como salud, vivienda o educación, ya que no se trata solo de garantizar ingresos, sino de ampliar las libertades reales. La práctica del Trabajo Social se sitúa, por tanto, en el núcleo de este proceso de ampliación de capacidades. En **segundo lugar**, la investigación muestra que trabajadoras sociales, técnicas de integración social y otros perfiles profesionales actúan en un contexto de tensiones constantes: presión burocrática, rigidez normativa, escasez de recursos y demandas crecientes. Esta situación genera una contradicción entre el discurso de derechos y la realidad institucional, que solo puede resolverse con una apuesta estructural por el fortalecimiento del sistema público: ampliación de plantillas, estabilidad laboral, formación continua, estructuras de supervisión profesional y corresponsabilidad interadministrativa.

En **tercer lugar**, se confirma la importancia de incorporar la dimensión comunitaria y relacional. Las profesionales entrevistadas destacan el valor de los espacios grupales, las redes de apoyo y el trabajo desde la proximidad, elementos históricos del Trabajo Social que deben reforzarse dentro del modelo de inclusión. Esto exige visibilizar la especificidad técnica de la profesión y defender su función no solo como instrumento de gestión, sino como herramienta de transformación social. Finalmente, esta investigación refuerza la necesidad de avanzar hacia un modelo de Trabajo Social basado en los derechos humanos, con enfoque de género, interseccionalidad y justicia social. La intervención debe adaptarse a trayectorias diversas y evitar la estandarización de procesos, reivindicando la autonomía técnica y el juicio profesional como garantías para una atención digna, equitativa y transformadora.

Limitaciones del estudio

Como en toda investigación empírica, este trabajo presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar sus resultados. En **primer lugar**, la muestra —en ambas fases, cuantitativa y cualitativa— fue reducida y dependió de la disponibilidad y voluntariedad de las personas participantes. En las entrevistas a profesionales, esto pudo generar sesgos, aunque se procuró incluir perfiles técnicos diversos con experiencia directa en la RVI. En **segundo lugar**, el ámbito territorial acotado —la Mancomunitat de L’Horta Nord— limita la generalización de los resultados a otros contextos institucionales o sociodemográficos. Aun así, el enfoque

situado aporta valor analítico sobre las realidades locales del sistema. También la disponibilidad temporal fue restringida, tanto para aplicar encuestas como para concertar entrevistas.

El **calendario ajustado**, junto con la carga de prácticas y otras obligaciones académicas, afectó especialmente la posibilidad de profundizar en algunos perfiles o municipios. Por último, el enfoque metodológico mixto conlleva retos propios: integrar datos cuantitativos y cualitativos en un espacio limitado exige equilibrio entre secciones y compromete la profundidad en todas las dimensiones. No obstante, el estudio ofrece una base empírica rigurosa, relevante y metodológicamente sólida para comprender la implementación de la RVI en el territorio analizado, y constituye un punto de partida útil para futuras investigaciones o mejoras técnicas del sistema.

Líneas futuras de investigación

A partir de los resultados obtenidos, se proponen varias líneas futuras de investigación. En primer lugar, sería pertinente profundizar en el análisis de los itinerarios personalizados de inclusión, evaluando su eficacia real desde la experiencia de las personas participantes y los equipos técnicos. En segundo lugar, se podría investigar cómo influyen las desigualdades territoriales en la aplicación de la RVI, comparando diferentes mancomunidades o municipios. Asimismo, resulta de interés abordar el impacto de la RVI en colectivos específicos como mujeres víctimas de violencia sin acreditación o personas migrantes en situación irregular. Finalmente, sería valioso explorar cómo integrar mecanismos reales de participación de las personas usuarias en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de inclusión, como parte de una transición hacia modelos más democráticos, eficaces y equitativos.

Referencias

- Aleixos, A. (2024). *Memoria técnica de los itinerarios para la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión social*. Programa de Fondos Sociales Europeos Plus (FSE+) Comunidad Valenciana 2021-2027. Mancomunitat L'Horta Nord.
https://drive.google.com/file/d/1PHsCvV6D_cfzsvSaykCwAu9Ot-ChjbmD/view?usp=drive_link
- Bryman, A. (2016). *Métodos de Investigación Social*. (5ª ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Burriel, P. (2022). El desencuentro entre las rentas mínimas de las comunidades autónomas y el ingreso mínimo vital: decreciente protección y regulación confusa. *Revista de Trabajo y Seguridad Social*. CEF, nº. 468, pp. 47-95. DOI:
<https://doi.org/10.51302/rtss.2022.4061>
- Castel, R. (1997). *La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del asalariado*. Paidós.
- Comisión Europea. (2021). *Pilar Europeo de Derechos Sociales*.
<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=es>
- Consejo de la Comisión Europea (2023). Recomendación del Consejo de 30 de enero de 2023 sobre una renta mínima adecuada que procure la inclusión activa. *Boletín Oficial del Estado, DOUE*, núm. 41, de 3 de febrero de 2023, pp. 1-12. DOUE-Z-2023-70008. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2023-70008>
- Consejo Económico y Social (CES). (2017). *Informe sobre Políticas Públicas para combatir la pobreza en España*. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/459615>
- Consejo General del Trabajo Social (CGTS). (2020). *Código deontológico del Trabajo Social*.
<https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/index?Publicacion.titulo=C%C3%B3digo+Deontologico&Publicacion.tipo=>
- Consejo General del Trabajo Social (CGTS). (2021). *Comunicado: El Trabajo Social no se calla ante la vulneración de derechos en el Ingreso Mínimo Vital*.
<https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/comunicado-el-colectivo-de-trabajo-social-no-se-calla-ante-la-vulneracion-de-derechos-de-la-ciudadania-por-la-falta-de-colaboracion-interinstitucional-en-el-ingreso-minimo-vital/6764/view#>

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *El diseño y la realización de investigaciones de métodos mixtos*. (3ª ed.). Los Ángeles: Sage.
- De Sousa, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. Buenos Aires: CLACSO.
- Decreto 60/2018, de 11 de mayo, por el que se regula el desarrollo de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión. Generalitat Valenciana, *DOGV núm. 8310*, de 5 de junio de 2018. <https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2018/05/11/60>
- Decreto ley 7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 218, de 13 de agosto de 2020, pp. 68797-68837. BOE-A-2020-9590. <https://www.boe.es/eli/es-vc/dl/2020/06/26/7>
- Delgado del Rincón, L.E. (2023). El derecho a la prestación social del ingreso mínimo vital. Algunas consideraciones sobre sus elementos y problemas competenciales. *Revista de Derecho Político*, nº. 116, pp. 47-76.
DOI: <https://doi.org/10.5944/rdp.116.2023.37152>
- Estévez, L. (2015). *La investigación en Trabajo Social como herramienta de cambio social*. Tirant lo Blanch.
- European Anty Poverty Network España (EAPNE) (2020). *Informe AROPE. El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España*.
<https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php>
- European Anty Poverty Network España (EAPNE) (2023). *Informe AROPE Comunitat Valenciana 2023*. Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
<https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php>
- European Anty Poverty Network España (EAPNE) (2025). *Informe AROPE. El estado de la Pobreza*. <https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php>
- Fernández, M. (2024). Evolución y efectividad de la renta mínima en España. Un análisis jurídico y social. *Revista Crítica de Relaciones de Trabajo, Laborum*, nº. 13.
- Fuenmayor, A., Granell, R., & Savall, T. (2019). Impacto económico de las rentas mínimas: la Renta Valenciana de Inclusión. *Investigaciones Regionales – Journal of Regional*

Research, nº. 44, pp. 97–110. <https://investigacionesregionales.org/es/revista/numero-44/>

Fuenmayor, A., Granell, R., & Savall, T. (2020). La renta mínima como instrumento para combatir la pobreza. El caso de la Comunidad Valenciana. *Papers: Revista de Sociología*, 105(4), 613–634. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2726>

García, M. (1982). *Sociología: teoría y método*. Madrid: Tecnos.

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS). (Consultado el 24 de marzo de 2025). *El enfoque basado en derechos humanos*. Naciones Unidas. [Enfoque para la programación basado en los Derechos Humanos](#)

Institut Valencià d'Estadística. (2023). *Indicadors de pobresa infantil per comarca i municipi (2023)*. Generalitat Valenciana. <https://pegv.gva.es/es/web/estadistica/informes-dades-pobresa-infantil>

Institut Valencià d'Estadística. (2023). *Renda mitjana per unitat de consum per comarca i municipi (2021–2023)*. Generalitat Valenciana. <https://pegv.gva.es/es/temas/economia/0cuentaseconomicas>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2024*. [Encuesta de condiciones de vida. Resultados](#)

International Federation of Social Workers (IFSW). (2014). *Definición Global del Trabajo Social*. [Global Definition of Social Work](#)

Laboratorio de Políticas de Inclusión (2024). Resultados de Evaluación. Proyecto Pilotem. Servicios Sociales y digitalización. Generalitat Valenciana. [Comunitat Valenciana: Proyecto Pilotem - Servicios Sociales y digitalización - Laboratorio de Políticas de Inclusión](#)

Laparra, M. y Pérez, B. (2020). *La renta mínima y sus efectos sobre la inclusión social*. Fundación FOESSA.

Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 10, de 11 de enero de 2018. Referencia: BOE-A-2018-371. <https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2017/12/20/19/con>

- Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 304, de 21 de diciembre de 2021. Referencia: BOE-A-2021-21007. <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/20/19/con>
- Ley 3/2019, de 18 de Febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 61, de 12 de marzo de 2019, pp. 23249-23349. Referencia: BOE-A-2019-3489. <https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2019/02/18/3>
- Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 268, de 7 de noviembre de 2012, pp. 78063-78078. BOE-A-2012-13775. <https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2012/10/15/4>
- Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 1, de 1 de enero de 2025, pp. 1-293. BOE-A-2025-1. <https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2024/12/05/6>
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, Núm. 294, 6 de diciembre de 2018. BOE-A-2018-16673. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>
- Mancomunitat de L'Horta Nord. (2025). *Página oficial*. <https://www.mhnord.es/>
- Martínez, E. (2019). *Derechos sociales en la Comunidad Valenciana: indicadores socioeconómicos*. [Trabajo Final de Grado]. Universidad Miguel Hernández. <http://hdl.handle.net/11000/7450>
- Martínez, L. (2019). Nueva pobreza, precariedad y rentas mínimas: respuestas para incentivar el empleo en el actual contexto sociolaboral. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, vol. 37, nº. 1, pp. 155–175. <https://doi.org/10.5209/CRLA.63824>
- Martínez, L., Uceda-Maza, X. y Canet, E. (2017). Los servicios sociales como derechos sociales fundamentales. La realidad actual de la Comunidad Valenciana. *Servicios sociales y política social*, nº. 113, pp. 117-127. Revista Nº 113 El Trabajo Social ante el Neoliberalismo
- Molina, C. y Montalvo, M. (2020). Estudio de la renta mínima en España. *RA&DEM Revista de Administración y Dirección de empresas*, nº 4. Estudio de la renta mínima en España - Dialnet

- Mora, A. (2023). Conocer para transformar. Métodos y técnicas de investigación en Trabajo Social. Tirant Humanidades.
- Muñoz, D. y Granell, R. (2020). Evaluación cuantitativa de la Renta Valenciana de Inclusión. *Estudios de Economía Aplicada*, vol. 38, nº. 3, pp. 1–25.
<https://doi.org/10.25115/eea.v38i3.3404>
- Navarro, C. (24 de marzo de 2025). El Gobierno de Mazón elimina el mínimo del 85% de plazas concertadas en nuevas residencias y favorece al sector privado. *ElDiario.es*. [El Gobierno de Mazón elimina el mínimo del 85% de plazas concertadas en nuevas residencias y favorece al sector privado](#)
- Noguera, J.A. (2019). El debate político sobre la garantía de rentas en España: las propuestas de los partidos y sindicatos. *Panorama Social*, nº. 29, pp. 71-90.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7041428>
- Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Paidós.
- Patton, M. Q. (2015). *Métodos de Investigación Cualitativa y Evaluación: Integrando Teoría y Práctica*. (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pítica, D.A.M. (2021). Excluidos sociales: protección social y asistencial. Especial referencia a las rentas mínimas garantizadas como fórmula de lucha contra la pobreza y la exclusión social, *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, vol. 9, nº. Extra 0, pp. 112-146. [Excluidos sociales: protección social y asistencial. Especial referencia a las rentas mínimas garantizadas como fórmula de lucha contra la pobreza y la exclusión social - Dialnet](#)
- Rawls, J. (1971). *Teoría de la justicia* (M. Valls, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Rawls, J. (1985). Justicia como Equidad. En: *Revista española de control externo*, vol. 5, nº. 13, 2003, pp. 129-158. [Justicia como equidad - Dialnet](#)
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. 119, de 4 de mayo de 2016, pp. 1–88). DOUE-L-2016-80807.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807>

- Reventós, D. (2006). La renta básica de ciudadanía como derecho de existencia social. En: De Asís Roig, R.F. *Los desafíos de los derechos humanos hoy*, p. 399-427.
- Rosanvallon, P. (1995). La revolución del derecho a la inserción. *Debats: Revista de cultura, poder i societat*, nº 54, pp. 39-41. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/239052>
- Ruiz, J. I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa* (5ª ed.). Bilbao: Universidad de Deusto.
- Save the Children. (2022). *La infancia en riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana*. En la Comunitat Valenciana más de 337.000 niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social | Save the Children
- Sen, A. (2000). *El desarrollo como libertad*. Grupo Planeta.
- Silver, H. (1994). Exclusión Social y Solidaridad Social: tres paradigmas. *Revista internacional del trabajo*, vol. 133, nº. 5, pp. 531-578. <https://heonline.org/HOL/P?h=hein.journals/intlr133&i=543>
- Subirats, J. (2016). ¿Qué son los servicios sociales?. Editorial UOC.
- Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT). (24 de marzo de 2025). UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia un recorte sin precedentes de los derechos sociales en la ley de acompañamiento de 2025. [Ugtserveispublicspv.org](https://ugtserveispublicspv.org). UGT denuncia un recorte sin precedentes de los derechos sociales en la ley de acompañamiento de 2025
- Van Parijs, P. (2000). *La renta básica. Una propuesta radical para una sociedad libre y solidaria*. Ed. Paidós.
- Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (VPCSSIV). (2021). *Informe completo. Estadística RVI diciembre 2021*. Generalitat Valenciana. <https://serviciossociales.gva.es/es/renda-valenciana-d-inclusio>
- Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (VPCSSIV). (2022). *Informe completo. Estadística RVI diciembre 2022*. Generalitat Valenciana. <https://serviciossociales.gva.es/es/renda-valenciana-d-inclusio>
- Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. (2024a). *Anteproyecto de Ley de mejora de la Renta Valenciana de Inclusión*. ANUNCIO POR EL CUAL SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA EL ANTEPROYECTO

DE LEY DE LA GENERALITAT PARA LA MEJORA DE LA LEY DE LA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN - Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (VPCSSIV). (2024b). *Informe completo. Estadística RVI diciembre 2024*. Generalitat Valenciana. <https://serviciossociales.gva.es/es/renda-valenciana-d-inclusio>

Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (VPCSSIV). (2024c). *Manual metodológico para la prestación profesional de la RVI*.

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. <https://inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusion-social-cooperacion/prestacio-professional>

Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (VPCSSIV). (2024d). *Procedimientos e instrumentos técnicos de inclusión social vinculados a la RVI*. <https://inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusion-social-cooperacion/prestacio-professional>

Zalakain, J. (2021). Mecanismos para la prevención de la trampa de la pobreza en los modelos de garantía de rentas. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, vol. 39, nº. 2, pp. 259–282. <https://doi.org/10.5209/crla.70710>

Anexo 1: guion de la encuesta a personas beneficiarias de la RVI

Hola,

Me llamo Lydia García y te invito a participar en una encuesta que forma parte de mi Trabajo de Fin de Carrera en Trabajo Social. Es muy importante conocer tu experiencia como persona beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión. Saber cómo te ha ayudado, qué cosas han funcionado y qué aspectos pueden mejorar. Tu opinión es muy valiosa: lo que compartas puede servir para mejorar la atención y hacer que más personas se sientan acompañadas.

- Solo te llevará 5 minutos.
- Es voluntaria, anónima y totalmente confidencial.
- Únicamente se usará con fines académicos

¡Gracias por tu tiempo, tu sinceridad y por compartir tu experiencia! ♥

(Los datos recogidos se utilizarán exclusivamente con fines académicos, respetando la confidencialidad y las garantías éticas establecidas por la normativa de protección de datos, Ley Orgánica 3/2018 y RGPD).

1. **¿En qué municipio vives? ***

2. **Edad ***

3. Sexo / Género * Marca solo una.

- Mujer
- Hombre
- Otro
- Prefiero no decirlo

4. País de Nacimiento y Nacionalidad *

5. Nivel de estudios terminados. Marca solo una

- Sin estudios
- Estudios primarios o EGB
- Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
- Formación Profesional
- Bachillerato
- Estudios Universitarios o Superior

6. Situación laboral actual. Marca solo un óvalo.

- Desempleo de larga duración
- Desempleo temporal
- Trabajo temporal o inestable
- Trabajo con sueldo insuficiente para las necesidades básicas
- Trabajo estable
- _____
Otro:

7. **¿Desde cuándo estás recibiendo la RVI? (Tiempo aproximado en meses o años)**

8. **¿Eres la persona titular de la Renta Valenciana de Inclusión, o eres una persona que pertenece a la unidad de convivencia beneficiaria? Marca solo una**

Titular

Persona Integrante de la Unidad de Convivencia

9. **¿Has tenido dificultades para acceder, renovar o entender el funcionamiento de la RVI? Marca solo una**

Sí

No

Otro:

10. **Si has contestado que sí a la pregunta anterior: ¿cuáles han sido esas dificultades?**

11. **¿Has participado en algún Itinerario de Inclusión vinculado a la RVI, como cursos, formaciones, talleres u otras actividades? Marca solo una**

Sí

No

Otro:

12. **Si has participado en dichos itinerarios: ¿En cuáles?**

13. **¿Crees que los mencionados itinerarios (cursos, formaciones, talleres, etc.) son útiles y adecuados? Marca solo una.**

Sí, muy útiles y adecuados

Sí, pero mejorables

No me parecen interesantes

No sirven o no son adecuados para mis circunstancias

Otro:

14. **Si no estás del todo contenta/o con los itinerarios, ¿cómo tendrían que ser para que te parezcan adecuados?**

15. **¿Sientes que has tenido un acompañamiento profesional continuado desde que recibes la RVI? Marca solo una**

- Sí, de forma regular
- Solo en momentos puntuales
- El seguimiento o la atención han sido insuficientes para mis necesidades
- No ha habido seguimiento

16. **¿Consideras que la intervención de los Servicios Sociales y del equipo profesional de referencia (trabajador/a social, integrador/a social, etc.) han ayudado en tu proceso personal? Marca solo una**

- Sí, mucho
- Sí, algo
- No demasiado
- Nada

17. **¿Qué valoración harías del funcionamiento de la RVI como ayuda para cambiar situaciones difíciles? Marca solo una**

- Muy útil
- Bastante útil
- Útil, pero insuficiente
- Poco útil
- Nada útil

18. **¿En qué aspectos ha mejorado tu situación desde que recibes la RVI?**

(Puedes marcar más de una)

- Economía suficiente para las necesidades básicas
- Posibilidad de mantener un alquiler o pago de una vivienda
- He podido participar en actividades o formaciones útiles y adecuadas
- Mejora del estado de ánimo o motivación
- Mejora de la estabilidad familiar y relaciones personales
- Aumento de la calidad de vida y más acceso a oportunidades
- No he notado cambios significativos
- Otro:

19. **¿Qué aspectos cambiarías de la Renta Valenciana y de la Prestación Profesional para mejorarla?**

20. **¿Quieres dejar alguna otra opinión o comentario sobre tu experiencia con la RVI? (Recuerda que es anónimo, puedes hablar con libertad)**

¡GRACIAS!

Anexo 2: Encuesta a profesionales de los Servicios Sociales, sobre la implementación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)

Hola!

Me llamo Lydia García y este formulario es parte de mi Trabajo Final de Grado en Trabajo Social (Universidad de Valencia). Su objetivo es recoger la opinión y experiencia de los profesionales relacionados con los Servicios Sociales, sobre la implementación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Tu opinión es fundamental para esta investigación. Difunde y Comparte entre Profesionales.

- Solo te llevará 5 minutos.
- Es voluntaria, anónima y totalmente confidencial.
- Únicamente se usará con fines académicos

¡Gracias por tu tiempo, tu sinceridad y por compartir tu experiencia! ♥

(Los datos recogidos se utilizarán exclusivamente con fines académicos, respetando la confidencialidad y las garantías éticas establecidas por la normativa de protección de datos, Ley Orgánica 3/2018 y RGPD).

1. Perfil profesional * Marca solo un óvalo.

- Trabajadora/or Social
- Educadora Social
- TIS
- Agente Igualdad
- Administrativa/o
- Otro:

2. Edad *

3. Género * Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro:

4. Centro Social o Entidad en la que trabajas y municipio al que pertenece

5. ¿Cuántos años de experiencia o relación tienes con los Servicios Sociales * *

Marca solo un óvalo.

- Menos de 1 año
- Entre 1 y 5 años
- Entre 5 y 10 años
- Más de 10 años

6. ¿Qué opinas de las Rentas Mínimas Garantizadas? * Marca solo un óvalo.

- Estoy a favor. Tienen un impacto positivo sobre la exclusión social y la desigualdad.
- Ni a favor ni en contra. No tienen un impacto significativo
- En contra. Generan dependencia y desincentivan la incorporación al mercado laboral

7. **¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre la RVI? * Marca solo un óvalo.**

- Muy alto (conozco en detalle la normativa y la gestión de la prestación)
- Alto (tengo experiencia tramitándola, pero no en todos sus aspectos)
- Medio (conozco su existencia, pero no la tramito directamente)
- Bajo (he oído hablar de ella, pero no conozco su funcionamiento)

8. **¿Participas o has participado en la gestión, seguimiento o implementación de programas relacionados con la RVI? Marca solo un óvalo.**

- Sí, actualmente
- Sí, en el pasado
- No

9. **¿Consideras que la RVI llega a las personas que realmente la necesitan en tu municipio? Marca solo un óvalo.**

- Sí
- Sí que llega, pero de manera insuficiente
- No
- No lo sé

10. **En relación con el diseño técnico de la RVI, ¿cómo valorarías su adecuación a las necesidades de las personas beneficiarias? Marca solo un óvalo.**

1 2 3 4 5

Mu Mu adecuado

11. ¿Consideras que la RVI permite una intervención social efectiva más allá de la ayuda económica? Marca solo un óvalo.

- Sí, plenamente
- Sí, pero con limitaciones
- No siempre
- No lo considero

12. ¿Cómo valorarías la coordinación entre los diferentes niveles administrativos (Generalitat, Diputación, Mancomunidad, ayuntamientos, entidades) en la gestión de la RVI? Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Mu Mu Buena

13. ¿Cuáles consideras que son las principales dificultades en la gestión de la RVI en tu territorio? (Puede marcar varias opciones). Selecciona todos los que correspondan.

- Exceso de burocracia y lentitud en los trámites
- Demoras en los plazos de resolución
- Dificultades en la coordinación con otras administraciones o sistemas
- Falta de recursos humanos cualificados en los Servicios Sociales
- Sobrecarga de trabajo para los profesionales implicados
- Desconocimiento por parte de la población beneficiaria
- Otro:

14. En cuanto a la sostenibilidad de la RVI: ¿Crees que la RVI es sostenible económicamente y necesaria a largo plazo? Marca solo un óvalo.

- Sí, es una política imprescindible y debe mantenerse.
- Sí, pero requiere ajustes para evitar dependencia y mejorar su eficacia.
- No, supone un gasto excesivo y no es viable a largo plazo.
- No tengo una opinión clara al respecto.

15. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto de la RVI en la calidad de vida de las personas beneficiarias? (Puedes marcar varias) *Selecciona todos los que correspondan.*

- Contribuye a la reducción de la pobreza y favorece la inclusión social.
- Mejora la autonomía económica y personal de las personas beneficiarias.
- Genera dependencia de las instituciones
- Dificulta la inserción laboral
- Es como otra prestación económica más, sin un verdadero impacto en otras áreas.
- Otro: _____

16. Desde tu experiencia, ¿qué grado de interés observas en la participación de las personas beneficiarias en cuanto a los itinerarios de inclusión? *Marca solo un óvalo.*

1 2 3 4 5

 Mu Mu Alta Participación

17. ¿Consideras que los Itinerarios de Inclusión que acompañan a la RVI son adecuados y realistas para las personas beneficiarias? Marca solo un óvalo.

- Sí, en la mayoría de los casos.
- Sí, pero con margen de mejora.
- No. Suelen ser poco ajustados a las realidades de las personas.
- No lo sé / No tengo suficiente información

18. ¿Qué necesidades consideras prioritarias para mejorar el acompañamiento social y profesional a las personas beneficiarias?

19. ¿Qué mejorarías en el funcionamiento actual de la RVI?

20. Puedes dejar a continuación cualquier comentario o sugerencia que no se haya contemplado en esta encuesta:

¡GRACIAS!

Anexo 3: Guion de entrevista semiestructurada a profesionales

Esta entrevista forma parte de un Trabajo de Fin de Grado de Trabajo Social en la Universidad de Valencia. Su finalidad es recoger la experiencia profesional de quienes participan en la aplicación de la Renta Valenciana de Inclusión desde los Servicios Sociales de Atención Primaria, prestando especial atención al desarrollo de los itinerarios personalizados de inclusión, la intervención profesional y las principales dificultades que se encuentran en la práctica cotidiana. La participación es voluntaria y totalmente confidencial. Se informa de que la entrevista será grabada en audio, con el consentimiento previo de la persona participante. Los datos obtenidos serán tratados de forma anónima y utilizados exclusivamente con fines académicos, con el objetivo de contribuir a la evaluación y mejora de las políticas públicas de inclusión social en la Comunidad Valenciana desde una perspectiva ética, técnica y basada en la práctica.

Lectura Inicial Para Comenzar La Entrevista

Hola, muchas gracias por dedicarme unos minutos. Como sabes, esta entrevista se enmarca en mi Trabajo de Fin de Grado de Trabajo Social. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre la implementación de la RVI en tu ámbito de intervención: cómo se desarrollan los itinerarios de inclusión, cuál es el papel de los equipos profesionales, y qué aspectos están funcionando bien o presentan dificultades. Si en algún momento no deseas responder a alguna pregunta o prefieres interrumpir la entrevista, puedes hacerlo sin problema.

¿Te parece bien si comenzamos?

Perfil Profesional y Contexto de Trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?
2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?
3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Papel de los SS.SS de ATT. Primaria. Intervención e Itinerarios.

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en su centro o zona de intervención?
5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?
6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?
7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?
8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

Dificultades en la Aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?
10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?
11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?
12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?
13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?
14. ¿Desea añadir alguna reflexión adicional sobre su experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Anexo 4: Entrevista Especial: “Voces Desde la Práctica”

Con Amada Sanz Carbonell

Trabajadora Social, Educadora Social y Profesional Referente de la Renta Valenciana de Inclusión de la Mancomunitat L’Horta Nord.

Esta entrevista es parte del trabajo de campo de mi TFG, y el objetivo es poder integrar tu perspectiva profesional en relación con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) en los Servicios Sociales de Atención Primaria y su impacto en la inclusión social. Como parte de este estudio, se pretende explorar el impacto de la RVI en los beneficiarios, el papel crucial de los equipos profesionales en su implementación, y las experiencias que has vivido y gestionado a lo largo de estos años en la Mancomunitat de L’Horta Nord.

Entrevistadora: Me gustaría que te presentes y que me cuentes un poco primero tu trayectoria académica y luego profesional, hasta llegar hasta aquí.

Amada: Yo soy Amada. Soy trabajadora social, empecé a estudiar Trabajo Social en el 2005, después de hacer bachillerato en Alcañiz, me fui a Zaragoza, estudié allí tres años y al terminar quería algo más. Y me motivaba mucho hacer Educación Social por charlas que habíamos tenido durante la carrera, en alguna de las asignaturas, y me gustaba mucho lo que contaba la gente, sobre la intervención mucho más directa con las personas. Así que me vine a Valencia, estudié Educación Social y me convalidé un montón de asignaturas y me saqué esa segunda carrera de una manera más fácil. También me puse a trabajar, mientras estaba estudiando Educación Social. Y cuando terminé Educación Social, antes de terminar incluso, me llegó una oferta para una inscripción, un salario joven. Así que justo más terminar educación social en la Universidad de Valencia, empecé en la Dirección Territorial, en la Unidad Técnica de Tutela de Personas Mayores. Después empecé a trabajar para cubrir unas vacaciones en un centro de enfermos mentales. Allí las condiciones eran lamentables. Yo me iba con dolor de corazón cada vez que me marchaba porque es que tú te ibas a tu casa el fin de semana, pero es que ellos vivían ahí. Y había gente de todo tipo. Entonces, era duro, era duro. Pero, yo intentaba dar lo mejor de mí misma. A veces la gente lo que necesitaba era que la escucharas. Y para ellos era ese su momento.

Al Equipo de la Renta Valenciana llego porque me había escrito en una bolsa, de esas que te presentas sin estudiar, porque había que sacarla ya, y entonces me llaman de la Mancomunitat de L'Horta Nord. Yo pensé que no podía perder esa oportunidad porque era un empleo público, desde entonces (2018) estoy en el equipo de la RVI de la Mancomunitat.

Entrevistadora: ¿Qué ha cambiado en tu forma de entender la intervención social desde que trabajas en la Renta Valenciana Inclusión?

Amada: Me he dado cuenta de lo difícil que es llegar a las personas y que te tomen en serio. Porque muchas personas no se fían de ti. No se fían de nosotros. No se fían porque me imagino que la gente trata de protegerse. Pero esas pretensiones que tú tienes como estudiante de trabajo social, de cambiar el mundo, son pretensiones muy elevadas. Porque tú puedes tener una intención, pero no solamente sirve esa intención., tu intención tiene que ir acompañada de una acción, de una actuación, de un tiempo que muchas veces no tienes.

Y luego, aparte, súmame la intención y la acción de la persona usuaria., tú no haces si esa persona no quiere. Si esa persona no colabora, tú no puedes modificar ni cambiar esos aspectos de su vida que hacen que esté en esa situación. Quiero decir, al final, no solamente son aspectos económicos los que influyen en que una persona pida la Renta Valenciana, ni mucho menos. Hay más cosas detrás. Entonces, si tú eres capaz de ver esas cosas y si esa persona te deja, se podrá. Yo pienso que muchas veces las intervenciones que se hacen se hacen de una manera tan rápida que es imposible llegar a las personas. Yo intento siempre dar 45 minutos mínimo en cada sesión, pero a veces no se puede. A veces no se puede. Yo tengo el privilegio de que lo puedo hacer. Mis entrevistas me las cito cada 45 minutos. La primera persona es 09:30, la siguiente las 10:15, y la siguiente las 11:30. Es que lo tengo. Si quiero poder entender por qué la persona está así, o por qué está actuando como está actuando, o por qué me está contando las cosas como me las está contando, tengo que darle tiempo.

Entrevistadora: ¿qué es para ti lo que marca la diferencia en la intervención social dentro del sistema de la renta valenciana?

Amada: Ya te he hablado un poco del tiempo, de la necesidad de prestar atención, de dar voz a esa persona, de esa necesidad de colaboración por parte de ella, pero también tendríamos que hablar de ese sistema de equipo, trabajo en equipo, estructura, en el que las

funciones estén delimitadas, que haya una cooperación y que haya un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, que muchas veces es prácticamente imposible. Pero yo creo que cuando eso se consigue, el trabajo fluye mejor, porque lo tengo comprobado. No porque tenga una gran experiencia de trabajo en equipo, sino porque desde que llevamos desde el 2025, sí que creo que en el equipo, cuando he tomado la decisión de hacer una reunión de equipo y la hemos hecho, el equipo funciona mejor. Y eso implica que esa estructura favorece luego la atención que se le da a las personas, en la intervención, en la organización, en el traspaso de información entre profesionales.

Entrevistadora: ¿Cómo percibes el impacto de la renta valenciana en la inclusión social de las personas beneficiarias?

Amada: Yo entiendo que dentro de lo que es la renta valenciana hay personas con las que yo sé que su estado es el que es, me podría sorprender, pero no creo que cambie su estado, Quiero decir, su permanencia en mundo va a estar sujeto a renta valenciana. Y eso lo tengo claro. Sí que es verdad que yo juego con una baza que es el grupo de mujeres. Voy detectando ciertas necesidades en determinadas mujeres, sin olvidar que la renta valenciana está muy feminizada, y como te decía, a través del Grupo de Mujeres, veo que esa participación a ellas les viene muy bien. Es un poco lo que te dije cuando nos conocimos, que me empezaste a hablar de renta valenciana. Te dije que la inclusión social se puede ver desde diferentes aspectos. Entonces, para mí, la inclusión, aparte de pasar por un aspecto económico, es un aspecto educativo, es un aspecto laboral, es un aspecto emocional contigo misma.

Es que es importantísimo que la persona sepa entender cuál es un momento vital y qué es lo que quiere, qué pretende, qué busca, qué objetivos puede tener en ese momento en el que, a nivel económico, su vida es un desastre, porque no llega a pagar la factura de la luz o el alquiler., vamos a ver qué es lo que se puede hacer, pero vamos a ver desde dentro, desde ti misma. Y desde ahí sí que veo cambio en determinadas personas cuando les he ofrecido el grupo de mujeres, porque tienen un espacio en el que son ellas mismas. Se les pregunta, se les da voz, ellas hablan, ellas dan su opinión y a lo mejor están equivocadas o no. Pero es un espacio que les es propio, entonces se apropian de un espacio, son las protagonistas. Hay personas que están en Renta Valenciana que han tenido una vida muy dura y que les espera una vida aún más dura. Nadie les ha preguntado nunca qué es lo que quieren hacer o qué les gusta. Entonces, cuando pregunto eso, me miran y se extrañan. Intento hacerles ver que su vida

es suya, que si tienen que hacer cosas, vamos a ver qué es lo que le gusta, que puede elegir, que no estás obligada a. Vamos a ver dentro de las posibilidades que existen cuál es la mejor opción para ti. El grupo de mujeres yo creo que sí que les sirve a para ampliar un poco esa mirada.

Muchas veces genera una introspección hacia sí mismas, darse cuenta de que ellas también están en mundo, no solamente son sus problemas, sus hijos, sus hijas, sus parejas. Y yo creo que esa intervención es muy bonita.

Entrevistadora: ¿Qué papel sientes que juegas tú en los procesos de inclusión?

Amada: Hay veces que me siento muy participe y otras menos. Ahí también depende de lo que la persona te deja hacer, de la compañía que necesita. Y te dije también otro día que hay una línea muy fina en lo que tú ves que la persona debería hacer y lo que sería para ella, o si se está equivocando, ¿cómo se lo dices? Tiene que tomar ella la decisión, tú no puedes decidir, tú no tomas esa decisión en su vida. Pero tienes que generar esa reflexión en su cabeza. Entonces,, yo siempre les digo que si necesitan ayuda, que me llamen. Y muchas veces incido más en aquellas personas que sé que tienen una vida muy dura y que posiblemente vayan a tener situaciones complicadas.

Entrevistadora: Vamos a entrar en un bloque de obstáculos, tensiones y condiciones estructurales que dificultan al final la implementación de esa parte inclusiva de la renta valenciana. **¿Dónde notas que se rompe la continuidad o que el sistema no llega? ¿cuáles son las principales barreras que encuentras en el trabajo diario para que la inclusión sea efectiva?**

Amada: El acompañamiento. Porque hoy justo estábamos hablando con Juani (trabajadora social de los itinerarios de inclusión) del tema de los itinerarios y de la carga que lleva. Entonces, no es posible que una trabajadora social se encargue de 70 casos. No, si tú quieres hacer un acompañamiento real, como mucho tendrás que llevar 20 casos, 25 máximo. Porque no te da. Porque es imposible. Porque son muchas esferas de la vida de la persona en las que tienes que estar pendiente y tienes que quedar con ellas, tener un feedback, ver de qué manera van respondiendo. Y con el volumen burocrático que tenemos y la cantidad de demanda por parte de todos los municipios de la Mancomunidad, al final no trabajamos con objetos, trabajamos con personas. Para poder atender de una manera adecuada y que nuestro trabajo tenga un sentido real... Porque el sentido lo tiene, pero a nivel práctico, luego la intervención se queda muy en el aire, porque no nos da tiempo. Entonces, hay un exceso de trabajo

burocrático, falta de personal cualificado en los equipos, falta de recursos humanos. Porque lo que estamos haciendo, desde itinerarios, está muy guay. año hemos generado la propuesta práctica del equipo de itinerarios: Talleres de habilidades sociales y talleres de brecha digital, la alfabetización digital. El año pasado estuvimos dándole forma y Andrea (TIS) empezó con el taller de brecha digital y yo el de habilidades sociales, que ya lo tenía en la cabeza. Entonces año le metimos caña. También debemos tener en cuenta que nosotros tenemos el obstáculo de que es una mancomunidad, porque tú tienes que distribuir dos TIS para todos los municipios. Es un volumen de gente que manejas muy grande. Entonces la organización y la estructura de los talleres tiene que ir acorde también a esas necesidades. Que, a lo mejor lo guay sería que cada TIS y se encargara de un taller y poder hacer los talleres todas las semanas, no tenemos esa posibilidad.

Entrevistadora: ¿qué mejoras estructurales crees que necesita el sistema para ser efectivo en la inclusión?

Amada: Dotación de recursos humanos. Y luego, económicos, evidentemente, porque si no hay económicos no se puede sustentar el humano... Y de estructura organizacional interna, porque se trata también de que haya una estructura y una organización, de que el equipo,, tenga delimitadas las funciones y que se hagan reuniones de coordinación. Para mí la coordinación es vital. Y establecer acuerdos, y que se hagan. Se trata de eso de que,, de que al final tienes un equipo. Un equipo de diferentes profesionales. Cada uno tendrá su visión, y las visiones de todas las personas son válidas. La visión de un TIS a lo mejor es diferente a la de una educadora, o de un psicólogo... Es decir, que a nivel profesional cada uno tiene su visión, puede aportar y luego se puede aclarar, llegar a acuerdos o tomar decisiones. Pero es que si eso está bien organizado, el nivel de riqueza que tú puedes sacar de ahí para intervenir es espectacular. Pero no se da. No se da.

Anexo 5: Entrevista a Andrea Aleixos. Técnica de Integración Social

Entrevistadora: Lo primero me gustaría que te presentes y que me cuentes tu trayectoria académica y profesional hasta llegar aquí, a este puesto de la RVI.

Andrea: Pues a ver, soy Andrea Aleixos Torralba. Estudié primero el grado de Criminología en la Universidad de Valencia. Al terminar no sabía qué hacer porque la profesión no está reconocida, tomé un año sabático y en ese tiempo me dio para pensar que yo quería trabajar hacia lo social. Entonces, como no tenía dinero para pagarme una segunda carrera, decidí estudiar integración social porque al final más o menos los colectivos en los que puedes trabajar siendo criminóloga o siendo integradora social son los mismos. Entonces decidí estudiar eso, que fueron dos años. El segundo año hice la FP Dual, entonces estuve todo el año, en vez de ir a clase, yo asistía, o sea, eran como prácticas que eran remuneradas durante todo el año, e hice prácticas en Servicios Sociales de Salvador Allende, que está en Orriols.

Entonces ahí me di cuenta de que lo que me gustaba era estar en servicios sociales, y entonces a partir de ahí empecé a buscar trabajo de lo que fuese. Y entonces ya, estando trabajando de monitora escolar en un comedor escolar, me llamaron porque había aprobado una oposición en Alacuás y me llamaron para trabajar en Algemesí. Eso fue, pues estamos en el 2025, eso fue 2020. Entonces en 2020 empecé a trabajar en servicios sociales y ahí estaba en el equipo de intervención, en atención primaria básica, formando parte del equipo de intervención. Entonces estaba allí y la verdad es que bastante a gusto porque estaba en un barrio de acción preferente que se llama, que era el barrio del Raval. Y lo que pasa es que estaba muy lejos de mi casa. Yo aun así me continuaba presentando a posiciones y aprobé la de la Mancomunitat. Entonces me llamaron y como estaba más cerca de mi casa y aparte me pagaban más, pues vine a trabajar aquí. Y aquí estoy. Desde octubre del 2023.

Entrevistadora: ¿qué papel crees que tiene la intervención socioeducativa en el éxito o fracaso de los itinerarios? ¿Qué papel crees que tiene la intervención socioeducativa?

Andrea: Vale. Pues creo que, o sea, al final como nuestro papel, porque bueno, también lo marca la ley, tú al final la prestación profesional lo que intentas hacer es como que la persona sea partícipe de su propio proceso de cambio. Entonces es como que dejas a un lado todo ese

asistencialismo que era más al principio, cuando los servicios sociales se constituyeron, era mucho más asistencialista. Y entonces, claro, creo que nuestra importancia es que tú das a las personas las herramientas.

Llevas las herramientas en caso de que no las tenga o en el caso de que las tenga. Les refuerzas esas herramientas para favorecer su inclusión en la sociedad. Entonces creo que nuestro papel es muy importante porque al final el papel del trabajador social se queda mucho en el despacho y nosotros estamos muy en contacto con la gente y creo que eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que nuestra figura sea más importante porque estás con más contacto directo con esas personas y al final sirves de modelo para ellos. O sea, pues nuestro papel es muy importante porque al final la sociedad, si tú no vas haciendo las cosas conforme te marca, ya diré, como el ritmo, en plan, cuando eres pequeño tienes que estudiar en el colegio, luego estudiar en el... El ciclo vital, vamos, establecido. Claro, si te vas un poco, como que la sociedad te abandona, ¿no? Porque, ay, es que ya no tienes edad de estudiar. Entonces, creo que, claro, creo que nosotros al final a estas personas les decimos que sí. O sea, que al final la edad es un número que en cualquier momento pueden aprender y que al final ellos son sujetos activos en la mejora de su situación. Entonces, creo que ahí radica la importancia.

Entrevistadora: ¿qué factores crees que marcan la diferencia entre que un itinerario funcione o no funcione? Me refiero a motivación de la persona, la continuidad a lo mejor, de estar con ellos, los apoyos.

Andrea: Yo creo que lo que más marca la diferencia, bueno, aparte de, o sea, si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar, ¿no? Pero yo creo que es el vínculo que estableces con esa persona. En plan, que vean que realmente te interesas por ellos, que realmente se tienen, o sea, como que vas a estar ahí como disponible para ellos. A mí, por ejemplo, me funciona mucho que sí, yo hago con ellos talleres, pero yo luego voy con ellas a tomar un café, la mayoría de las veces. En plan, que te vean como fuera de ese ámbito. Entonces que te puedan preguntar, o sea, no que te vean como un amigo, porque igual eso sí que puede interferir en el proceso de intervención, pero sí que te vean como una persona mucho más accesible y que realmente te preocupas por ella. Entonces creo que lo que marca la diferencia es el vínculo que tú establezcas con ellas. Y entonces para eso, pues igual al principio eres más permisiva, perdón, en plan, no como que tanteas un poco. Pero creo que es eso, el vínculo que generas con la persona.

Entrevistadora: Me encanta esto, porque desde el trabajo social yo veo que a veces tenemos que bajar el trabajo social al suelo. Porque si no, estamos como en una posición, no de superioridad, pero hay cierta relación de poder entre la trabajadora social y el usuario que viene en una posición de mucha vulnerabilidad.

Y creo que sobre todo en esa fase de las entrevistas, de la cercanía o del contacto, el trabajo social hay que ponerlo en zapatillas de estar por casa, O si no, no se llega igual a la persona. Y bueno, me gusta mucho esta respuesta que me has dado.

Andrea: Y que la persona, por ejemplo, O sea, cuando tú estás en un despacho que está una enfrente de otra en una mesa, ahí tú ya estás. Sin embargo, si tú, por ejemplo, si la persona fuma, pues si sales fuera del ayuntamiento, tú también te lías un cigarro con ella, pues la persona se abre muchísimo más que de otro.

Entrevistadora: **Qué dificultades que te encuentras a la hora de trabajar. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales obstáculos que encontráis en el desarrollo de los itinerarios? Y aquí también puedes hablarme institucionalmente, recursos, lo que sea.**

Andrea: Vale. Dificultades a la hora de realizar el itinerario. Una, que muchas personas consideran que la renta valenciana únicamente es una prestación económica, entonces vienen a las cosas obligadas, se sienten que vienen obligadas y por tanto, la intervención no florece. Porque la persona viene obligada, entonces no presta atención. Luego, muchas veces que también, no sé cómo explicarlo, pero muchas veces nos centramos muchísimo en la mujer y no tanto en el hombre, porque claro, el hombre es que trabaja, entonces que la mujer venga a los talleres, que la mujer venga. Entonces, al final, como que no se interviene en toda la unidad de convivencia, que al final el proceso de cambio debería ser para todos. Entonces creo que le ponemos demasiado peso sobre todo a las mujeres.

Otro problema, pues que hay carencia de recursos al final. En plan, y más nosotras trabajando en una mancomunidad que hay muchos pueblos. O sea, por ejemplo, mira, uno, no tenemos un lugar específico para desarrollar los itinerarios. Estamos en el edificio de la mancomunidad que nos faltan despachos, nos faltan aulas donde hacer talleres. Eso por un lado. Luego, recursos municipales que tampoco existen. O a lo mejor algunos pueblos lo tienen, otros pueblos no.

Entrevistadora: ¿estos obstáculos dependen más del sistema o de la situación de las personas?

Andrea: Pues ambas. Sí, la poca colaboración de personas que tienen otra visión sobre la prestación no entiende que hay una parte de intervención con ellos. Yo también sí que veo gente que quiere que les atiendas, ¿no? O sea, que no quieren que eso les desplace, que sí que lo necesitan. Es muy heterogéneo. Por ejemplo, hay personas que cobran la renta valenciana porque son mujeres de 56 años que el mercado laboral es como está y no van a encontrar trabajo. Por mucho que vayan a entrevistas, no las llaman.

Entonces, claro, esas personas al final cobran la renta valenciana porque tendrán que vivir. Pero luego hay otras personas que con 22 años, tienen hijos, entonces ya solicitan la renta valenciana y ves que no tienen intención de cambiar porque, claro, se ve muy bien que te llega una prestación económica al mes sin hacer nada. Entonces, claro, es como bastante heterogéneo. Entonces, hay dificultades propias de las personas, luego también que hay situaciones bastante, o sea, muy difíciles. Sí, sí, sí. En casos muy graves. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, pues eso igual también te dificulta.

Entrevistadora: pero al final te digo que para hacer intervención con alguien la persona tiene que estar en unas mínimas condiciones de predisposición, porque yo veo mucho aquí el tema de la cultura del esfuerzo, de muévete, de todo se puede... pero no puede ser porque hay gente que está hecha mierda y o le ayudas un poquito a salir del pozo primero o no le puedes estar pidiendo que se ponga a hacer 40 cosas.

Andrea: Otra dificultad que tenemos: para hacer un itinerario siendo usuario debes tener unas bases como personales de gestión del tiempo, rutinas, hábitos... hay personas a las que atendemos que no tienen esos hábitos y esas rutinas, entonces no puedes empezar un itinerario sino porque primero tienes que trabajar todas esas habilidades. Otra dificultad que tenemos es que para el volumen de personas que atendemos en itinerarios somos muy pocos profesionales. Claro, solo somos dos integradores y una trabajadora social. El equipo de inclusión sí que es más, porque tenemos a dos trabajadores sociales que tramitan la renta valenciana, pero lo que es el itinerario faltan recursos humanos.

Entrevistadora: A nivel profesional, ¿cómo valoras el impacto que puede tener tu intervención como TIS en la vida de las personas en situación de exclusión?

Andrea: Pues a ver, habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que en general es buena, por eso que te he dicho antes, porque si tú generas un vínculo con la persona, la persona igual es la primera vez que alguien le ha dicho que cree en ella o que cree en sus capacidades o que sus intereses están bien. Entonces creo que el impacto puede ser muy positivo, o sea, por esa parte, ¿no? En plan, hay personas que, por ejemplo, no quieren salir de casa y a los talleres vienen. Entonces, claro, eso te llena de orgullo y satisfacción porque dices, mira, por lo menos, o sea, vienen a gusto. Es que, sobre todo, es el vínculo todo el rato de que esas personas igual piensen que hay alguien que cree en ellas. Entonces creo que sí. Porque les das un valor, las dignificas. Claro, porque las dignificas. Les dices tú sí, vales también. Y a lo mejor no les ha pasado nunca o hace mucho tiempo y no lo recuerdan.

O de repente ven que tienen una habilidad o que tienen una capacidad que nunca habían descubierto que tenían. Por ejemplo, cuando hacíamos los talleres de alfabetización digital, no, no, no, es que yo un ordenador es que lo toco y lo rompo. Y de repente ves que es Ellas mismas ven que saben hacer un montón de cosas, entonces eso les reconforta mogollón. Y creo que eso después ellas lo pueden hablar con su gente cercana y cambiar al final su autoconcepto, elevar su autoestima, entonces creo que el impacto es muy positivo, la verdad.

Entrevistadora: ¿qué mensaje trasladarías a quienes diseñan las políticas públicas sobre la importancia de los TIS en estos procesos o en este tipo de intervenciones? ¿Qué mensaje trasladarías?

Andrea: Pues a los que diseñan las políticas públicas, lo que hemos hablado, reforzar los equipos, que haya más presencia. Y muy importante, también aprovecharía para decir que basta ya de la interinidad. Porque al final las personas, este vínculo que yo te decía, que al final cuesta, que tú el primer día no lo generas, si a los dos años me vas a tirar de aquí porque no tengo una plaza fija, esa persona tiene que volver a generar otro vínculo con otra persona. Entonces al final se rompe porque a lo mejor con la otra persona no genera el vínculo. Les diría a los poderes públicos que basta ya de interinidad, que al final la acción social es muy importante, al final es otra pata más del estado de bienestar y que la persona no puede ir contando sus miserias 50 veces a 50 desconocidos.

Anexo 6. Resultados Completos de la Encuesta a Personas Beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión

El presente documento recoge el análisis detallado de los datos obtenidos mediante la encuesta estructurada dirigida a personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), en el marco del Trabajo de Fin de Grado. Esta encuesta forma parte del diseño metodológico mixto adoptado en el estudio y responde al objetivo de explorar las percepciones, dificultades, valoraciones y experiencias de las personas usuarias del sistema de Servicios Sociales de Atención Primaria, en el territorio de la Mancomunitat de L’Horta Nord. La muestra alcanzó finalmente a 72 personas de un total aproximado de 300-350 personas beneficiarias de la RVI en el territorio abarcado. El instrumento fue diseñado mediante Google Forms, conforme a un formulario estructurado de 20 preguntas (cerradas, de opción múltiple, tipo Likert y abiertas), distribuido en cinco bloques temáticos: **(1) perfil sociodemográfico, (2) situación con respecto a la RVI, (3) itinerarios de inclusión y acompañamiento profesional, (4) cambios percibidos, y (5) sugerencias y aportaciones.**

Bloque 1: Datos Personales Y Sociodemográficos.

En cuanto al **municipio de residencia** de las personas encuestadas, se observa una representación diversa, aunque concentrada en aquellos con mayor población o una implantación más consolidada de los Servicios Sociales. Puçol destaca con 20 respuestas (25,0 %), seguido de Massalfassar con 15 respuestas (18,1 %) y La Pobla de Farnals con 10 respuestas (13,9 %). Otros municipios representados incluyen Rafelbunyol (8 respuestas, 11,1 %), Museros (7 respuestas, 9,7 %), Albuixech (7 respuestas, 8,3 %) y Albalat dels Sorells (5 respuestas, 5,6 %). Esta distribución evidencia una cobertura territorial representativa dentro del ámbito de la Mancomunitat de L’Horta Nord, destacando especialmente aquellos municipios que cuentan con mayor peso demográfico o con una estructura más consolidada de intervención social vinculada a los itinerarios de inclusión de la RVI. La **franja de edad** predominante entre las personas encuestadas corresponde al grupo de 45 a 60 años, que representa más de la mitad de la muestra (37 personas, 51,4 %). Le sigue el grupo de 30 a 44 años con 19 personas (26,4 %), mientras que los extremos —personas menores de 30 años y mayores de 60— tienen una presencia menor, con 6 y 10 casos respectivamente. Este perfil etario está alineado con el tipo de hogares más representado en los itinerarios de inclusión,

donde es frecuente encontrar a mujeres de mediana edad, con responsabilidades familiares y trayectorias de exclusión laboral prolongada.

En cuanto al **sexo/género** de las personas encuestadas, se observa una clara mayoría de mujeres, que representan el 73,6 % del total (53 personas). Los hombres constituyen un 26,4 % (19 personas). Estos datos son coherentes con el perfil predominante de la población usuaria de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), donde las mujeres son mayoritarias en los procesos de acompañamiento social y acceso a prestaciones.

Respecto al **origen y nacionalidad**, los datos muestran que el 55,6 % de las personas encuestadas nacieron en España (40 de 72), mientras que el 44,4 % restante se distribuye entre diversos orígenes migrantes. Destaca especialmente la presencia de personas procedentes de Latinoamérica (27,8 %), con países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Honduras, en línea con los perfiles detectados por los equipos profesionales en los servicios sociales de base. En menor proporción, aparecen personas procedentes de Europa del Este (8,3 %), incluyendo países como Rumanía o Ucrania, así como de países árabes (5,6 %), especialmente Marruecos. Un pequeño porcentaje ha sido clasificado en la categoría de “Otros” (2,8 %), englobando casos con baja frecuencia o difícil categorización. Este perfil reafirma el carácter intercultural de la población beneficiaria de la RVI y pone de manifiesto la necesidad de estrategias inclusivas que atiendan las particularidades socioculturales de los diferentes colectivos.

El análisis del **nivel de estudios** refleja que más del 42 % de las personas encuestadas tienen estudios primarios, ya sean completos (22 personas, 30,6 %) o incompletos (10 personas, 13,9 %). A esto se suma un 5,6 % (4 personas) sin estudios, lo que indica que casi la mitad de la muestra presenta un nivel formativo muy limitado. Por otro lado, un 25 % ha completado la ESO o secundaria obligatoria (18 personas), y un 12,5 % ha cursado Formación Profesional (9 personas). Solo un grupo reducido ha alcanzado Bachillerato (6 personas, 8,3 %) o estudios universitarios (3 personas, 4,2 %). Estos datos evidencian que una parte significativa de la población beneficiaria de la RVI en L’Horta Nord enfrenta limitaciones educativas estructurales, lo que condiciona su acceso al empleo y a procesos de inclusión social estables.

Los resultados muestran que el **perfil laboral** predominante entre las personas beneficiarias de la RVI en L’Horta Nord es el de desempleo de larga duración, con 26 casos (36,1 % del total). Este dato confirma una vinculación estructural entre la RVI y situaciones de desempleo cronificado, muchas veces derivadas de trayectorias laborales interrumpidas o de

baja cualificación. El 11,1 % se encuentra en situación de desempleo reciente (8 personas), lo que puede reflejar impactos recientes del mercado laboral o de crisis personales.

A ello se suma un 13,9 % que declara tener un empleo precario o temporal, y un 9,7% en la economía sumergida, lo que pone de relieve la inestabilidad y vulnerabilidad del acceso al empleo entre la población encuestada. Por otro lado, un 9,7 % indica que se dedica al cuidado de menores o personas dependientes, y un 6,9 % está cursando estudios o formación, reflejando perfiles más asociados a trayectorias familiares o de inserción futura. Por último, un 5,6 % se encuentra en situación de incapacidad laboral o enfermedad. Este panorama refuerza la necesidad de políticas integradas de empleo y protección social adaptadas a la realidad de estos colectivos.

Bloque 2. Conocimiento Y Acceso A La Renta Valenciana De Inclusión

A la pregunta abierta sobre el **tiempo aproximado recibiendo** la RVI, las respuestas reflejan tanto incorporaciones recientes como trayectorias consolidadas. El grupo más numeroso lo conforman quienes llevan entre 1 y 2 años en el sistema (23 personas, 30 %), seguido por 19 personas (22,7 %) que declaran más de 3 años de antigüedad, con al menos una renovación del derecho. A su vez, se encuentran casos que llevan entre 2 y 3 años (10 personas / 10,7 %), representando situaciones de acompañamiento continuado. Así mismo, hay usuarios/as que acumulan entre 6 meses y 1 año (12 personas, 16,4 %) y menos de 6 meses (8 personas, 13,9 %), lo que muestra un flujo relevante de nuevos ingresos. En conjunto, estos datos indican una coexistencia de perfiles recién incorporados y procesos prolongados, posiblemente ligados a mayor complejidad o situaciones cronicadas.

¿Eres la persona titular de la Renta Valenciana de Inclusión, o eres una persona que pertenece a la unidad de convivencia beneficiaria?

Los datos muestran que el 68,1 % de las personas encuestadas se identifican como titulares directas de la Renta Valenciana de Inclusión, frente a un 31,9 % que son integrantes de la unidad de convivencia beneficiaria. Esta proporción sugiere una alta participación de personas con responsabilidad directa en la tramitación o gestión de la ayuda, lo cual es habitual en contextos donde las mujeres —que suelen ser las titulares— asumen el rol activo en la relación con los Servicios Sociales. La distinción entre titularidad e integración en la unidad

de convivencia es relevante para interpretar la experiencia de acompañamiento, participación en itinerarios y percepción del impacto de la RVI, también en la extensión del derecho y cobertura a personas que no son las titulares directas.

En cuanto a las dificultades para entender o renovar la prestación, más de la mitad de las personas encuestadas (un 54,2 %) afirman haber experimentado algún tipo de dificultad para acceder, renovar o comprender el funcionamiento de la Renta Valenciana de Inclusión, mientras que el 45,8 % declara no haber tenido problemas. Este dato pone de relieve la existencia de barreras estructurales y procedimentales en el acceso y mantenimiento de la prestación, lo que puede comprometer su universalidad y eficacia. Entre las 39 personas que indicaron haber tenido dificultades, las respuestas abiertas recogen una tipología diversa de obstáculos, que pueden agruparse en las siguientes categorías:

Categoría Identificada	Frecuencia Orientativa
Complejidad administrativa / exceso de trámites	Alta
Retrasos en la aprobación o renovación	Alta
Dificultad para entender los requisitos y condiciones	Media
Falta de información clara o acompañamiento	Media
Problemas con el padrón o empadronamiento compartido	Baja
Barreras idiomáticas (casos puntuales en población migrante)	Baja

Citas textuales representativas:

- *“Tardaron casi un año en aprobarme la ayuda.”*
- *“No sabía que tenía que renovar cada cierto tiempo y me la quitaron sin avisar.”*
- *“No entiendo los papeles ni lo que me piden.”*
- *“El trabajador social cambió varias veces y nadie me explicó bien los pasos.”*

Este bloque evidencia que, aunque la RVI es percibida como una ayuda necesaria, existen importantes dificultades operativas que limitan su acceso y continuidad, especialmente para las personas con menor nivel formativo, competencias digitales reducidas o situaciones de exclusión residencial. Estas barreras deben ser abordadas para garantizar la efectividad e inclusividad de la medida.

Bloque 3: itinerarios de inclusión y acompañamiento profesional

Preguntas 11 y 12. Participación en Itinerarios de Inclusión vinculados a la RVI

Una parte importante del análisis se centra en la participación de las personas beneficiarias en los **itinerarios personalizados de inclusión**, elemento clave del modelo de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La pregunta número 11 del cuestionario plantea de forma directa si las personas encuestadas han participado en actividades específicas vinculadas a estos itinerarios, tales como talleres, formaciones o acciones de orientación. De las 72 personas encuestadas, 44 personas (61,1 %) respondieron afirmativamente, indicando que sí han participado en algún itinerario. El 38,9 % restante (28 personas) no ha tenido participación en este tipo de actividades, ya sea por desconocimiento, falta de derivación o porque su modalidad de RVI no lo requiere. A las personas que respondieron afirmativamente se les planteó la pregunta abierta número 12, con el fin de identificar con mayor detalle en qué tipo de actividades han participado. Las respuestas fueron agrupadas en función de los principales bloques de intervención que forman parte del desarrollo de los itinerarios en el contexto real de la Mancomunitat de L'Horta Nord. A continuación, se presentan los resultados sistematizados:

Tipos De Actividades Realizadas En Los Itinerarios De Inclusión (N=44)

Tipo De Actividad	Nº De Personas	Porcentaje (%)
Talleres de habilidades personales y sociales (comunicación, autoestima, etc.)	14	31,8 %

Tipo De Actividad	Nº De Personas	Porcentaje (%)
Taller de alfabetización digital (manejo de móvil, trámites, correo, etc.)	10	22,7 %
Grupo de mujeres “Manco Empoderadas” (perspectiva de género)	9	20,5 %
Formación laboral específica	6	13,6 %
Derivación a programas externos de formación y empleo (LABORA, entidades)	5	11,4 %

Estas cifras reflejan que las actividades más frecuentes dentro de los itinerarios están centradas en el desarrollo personal, la capacitación básica y el empoderamiento de las mujeres. En particular, el grupo “Manco Empoderadas”, impulsado desde los propios Servicios Sociales municipales, es mencionado de forma reiterada por su carácter continuado y su enfoque de género transformador. En menor medida aparecen acciones de formación laboral específica, como los carnets de manipulador de alimentos o cursos de oficios puntuales, que en algunos casos son gestionados directamente desde los itinerarios. Finalmente, también se registra la derivación externa a LABORA u otras entidades colaboradoras, si bien esta vía suele percibirse como menos personalizada y con menor seguimiento directo por parte de los equipos sociales.

Tipos de actividades realizadas en los Itinerarios de Inclusión (n=44)

¿Crees que los mencionados itinerarios (cursos, formaciones, talleres, etc.) son útiles y adecuados?

Los resultados obtenidos en relación con la utilidad percibida de los itinerarios personalizados de inclusión (cursos, talleres, formaciones u otras actividades) muestran una valoración mayoritariamente positiva, aunque con matices relevantes. Un total de 28 personas (38,9 % de la muestra) considera que los itinerarios son **muy útiles y adecuados**, lo que indica una percepción favorable sobre su impacto y su adecuación a las necesidades reales de la población beneficiaria. Este grupo parece valorar positivamente tanto los contenidos como el acompañamiento profesional recibido.

Por otra parte, 26 personas (36,1 %) señalan que los itinerarios **son útiles, pero mejorables**, lo que sugiere una actitud favorable aunque crítica. Este resultado apunta a la necesidad de revisar algunos aspectos de diseño o ejecución de las actividades, ya sea en términos de accesibilidad, adaptabilidad, contenidos formativos o vinculación con oportunidades reales de inserción. En el otro extremo, se encuentra un 12,5 % de personas (9 encuestadas) que afirma que los itinerarios **no les parecen interesantes**, y otro 12,5 % (otras 9 personas) que considera que **no son adecuados para sus circunstancias personales**. Estas respuestas revelan que existe un segmento de población que no se identifica con las propuestas actuales, bien por falta de adecuación a su perfil o porque perciben escasa aplicabilidad en su contexto vital. Los datos sugieren que, si bien la estrategia de itinerarios es valorada en términos generales, existe un margen importante de mejora que podría abordarse mediante una mayor personalización, mayor variedad de opciones, adaptación a trayectorias diversas y participación activa de las personas beneficiarias en el diseño de las acciones formativas y de acompañamiento.

Análisis de la pregunta abierta (P14)

La pregunta 14 permite a las personas encuestadas expresar, con sus propias palabras, qué aspectos mejorarían de los itinerarios personalizados de inclusión. A partir del análisis de contenido de las respuestas obtenidas, se han identificado varias categorías temáticas recurrentes. A continuación se presenta una síntesis estructurada de dichas aportaciones:

1. Mayor personalización de los itinerarios

Una demanda frecuente consiste en adaptar mejor las actividades a las circunstancias individuales. Las personas encuestadas mencionan que, en algunos casos, las acciones propuestas son genéricas y no responden a sus necesidades específicas. Expresiones como:

- “Deberían tener en cuenta lo que necesita cada persona, no poner a todo el mundo en lo mismo”
- “No sirven para mí, porque lo que necesito es ayuda concreta para encontrar trabajo, no talleres de autoestima”

2. Contenidos más útiles y orientados al empleo

Muchas personas reclaman actividades más prácticas, útiles y conectadas con el mercado laboral. Entre las demandas concretas figuran cursos acreditados, formación en oficios, prácticas reales o preparación para oposiciones. Se mencionan frases como:

- “Estaría bien que hicieran cursos con certificado, no solo charlas”
- “Si me ayudaran a sacarme el carnet de carretilla o de cocina, eso sí me serviría”
- “No quiero talleres para pasar el rato, quiero cosas que me ayuden a tener un contrato”

3. Mejora en la organización y planificación

Algunas personas critican la falta de claridad en la convocatoria o el desarrollo de los itinerarios. Otras señalan la necesidad de más seguimiento y continuidad. Comentarios representativos:

- “Nos avisan con poco tiempo y penalizan mucho si luego no podemos acudir”
- “No hay seguimiento real, se hace un taller pero se echan en falta más atención”

4. Mayor variedad de actividades

También se ha señalado que las opciones son limitadas o repetitivas. Se reclaman itinerarios que incluyan más diversidad temática, desde habilidades digitales hasta apoyo psicológico o talleres de crianza. Ejemplos de respuestas:

- “Siempre es lo mismo, estaría bien que dieran más variedad”
- “Talleres de capacitación o certificados serían preferibles”

5. Apoyo emocional y motivacional

Varias personas destacan la importancia del acompañamiento emocional, indicando que a veces se sienten juzgadas o presionadas. Se sugiere un enfoque más motivacional y empático:

- “No todo el mundo puede hacer lo mismo, necesitamos que nos escuchen”
- “A veces parece que solo quieren que cumplas, no que mejores tu vida”

Reflexión final descriptiva

En conjunto, las respuestas obtenidas expresan una voluntad de mejora constructiva, donde las personas beneficiarias no rechazan los itinerarios como concepto, pero sí reclaman más adaptabilidad, más utilidad práctica y una mayor implicación profesional. Las propuestas giran en torno a **la personalización, la orientación laboral, la mejora organizativa y la humanización de los procesos**. Estos testimonios ofrecen una base valiosa para revisar el diseño y la implementación de los itinerarios desde una lógica centrada en la persona.

Pregunta 15. ¿Sientes que has tenido un acompañamiento profesional continuado desde que recibes la RVI?

Distribución de respuestas (n = 72):

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí, de forma regular	26	36,1 %
Solo en momentos puntuales	23	31,9 %
El seguimiento o la atención han sido insuficientes para mis necesidades	13	18,1 %
No ha habido seguimiento	10	13,9 %
Total	72	100 %

Los resultados muestran que algo más de un tercio de las personas encuestadas (36,1 %) considera que ha tenido un **acompañamiento profesional** regular desde que accedió a la RVI. Este dato positivo debe matizarse, ya que el 63,9 % restante manifiesta haber recibido una atención limitada, insuficiente o inexistente. En concreto, un 31,9 % indica que el acompañamiento ha sido esporádico o solo en momentos puntuales, lo cual sugiere cierta discontinuidad en la intervención.

Además, un 18,1 % declara que el seguimiento no ha respondido a sus necesidades, y un 13,9 % afirma que directamente no ha recibido ningún tipo de seguimiento. Este patrón revela una disparidad significativa en la implementación práctica del acompañamiento social, lo cual puede estar relacionado con múltiples factores: la carga de trabajo de los equipos técnicos, los recursos disponibles, la estabilidad de los profesionales o las dinámicas específicas de cada unidad de convivencia. La pregunta pone de relieve uno de los elementos centrales del modelo de inclusión activa: la importancia del acompañamiento técnico sostenido como eje de la efectividad de la RVI. La variabilidad detectada apunta a un reto estructural para garantizar que el derecho a la inclusión se materialice mediante una intervención profesional de calidad, regular y adaptada a cada caso.

Percepción del acompañamiento profesional desde la RVI

Bloque 4. Cambios Percibidos

A la pregunta: ¿Consideras que la intervención de los Servicios Sociales y del equipo profesional de referencia (trabajador/a social, integrador/a social, etc.) han ayudado en tu proceso personal?

A través de esta pregunta se indagó en la valoración que hacen las personas beneficiarias de la RVI sobre el **impacto de la intervención profesional** en sus procesos personales. La gran mayoría de las personas encuestadas considera que dicha intervención ha tenido efectos positivos. Concretamente, un 55,6 % (40 personas) respondió que la intervención del equipo profesional le ha ayudado "mucho", mientras que un 25 % (18 personas) indicaron que "algo". Este resultado pone de manifiesto el valor que otorgan a la labor de los y las profesionales de los Servicios Sociales, especialmente en lo referente al acompañamiento personalizado. Por otro lado, un 13,9 % (10 personas) manifestó que la intervención profesional "no ha ayudado demasiado", y un 5,6 % (4 personas) indicó que "nada", lo cual, aunque representa una minoría, evidencia que existen experiencias de

insatisfacción o de intervención insuficiente que deben ser tenidas en cuenta en futuros procesos de mejora. Estos datos reafirman la importancia de garantizar una atención profesional continuada, de calidad y adaptada a las necesidades específicas de cada persona beneficiaria, como elemento esencial para favorecer la inclusión social efectiva.

¿Consideras que la intervención de los Servicios Sociales ha ayudado en tu proceso personal?

Pregunta 18: ¿En qué aspectos ha mejorado tu situación desde que recibes la RVI?

Las respuestas a esta pregunta muestran una percepción ampliamente positiva por parte de las personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El aspecto más mencionado fue la mejora en la economía básica del hogar, con un 66,7 % de respuestas, lo cual confirma el papel estabilizador de la RVI frente a situaciones de vulnerabilidad.

También destacan la mejora en el estado de ánimo o motivación (55,6 %) y el aumento de la calidad de vida y acceso a oportunidades (52,8 %). Otros efectos relevantes incluyen el mantenimiento de la vivienda (47,2 %), la mejora en las relaciones familiares (50,0 %) y la participación en actividades útiles (43,1 %). Solo una minoría (12,5 %) señala no haber notado mejoras significativas, lo que refuerza el impacto general positivo de la RVI en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Aspecto De Mejora	Nº De Respuestas	Porcentaje
Economía suficiente para necesidades básicas	48	66.7 %
Posibilidad de mantener alquiler o pago de vivienda	34	47.2 %
Participación en actividades o formaciones útiles	31	43.1 %
Mejora del estado de ánimo o motivación	40	55.6 %
Mejora de la estabilidad familiar y relaciones	36	50.0 %
Aumento de calidad de vida y acceso a oportunidades	38	52.8 %
No he notado cambios significativos	9	12.5 %

Bloque 5. Sugerencias de Mejora

Pregunta 19. ¿Qué aspectos cambiarías de la Renta Valenciana y de la Prestación Profesional para mejorarla?

Las respuestas abiertas a esta pregunta reflejan una mirada crítica y constructiva por parte de las personas beneficiarias, quienes han señalado una serie de aspectos clave que mejorarían tanto la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) como la intervención profesional asociada. A partir del análisis de las 72 encuestas, se han identificado las siguientes **categorías principales**, junto con su frecuencia y ejemplos literales.

1. Agilización de los trámites administrativos (22 menciones)

Es la categoría más recurrente. Se refiere a la demora en las resoluciones, la lentitud de los procedimientos y las dificultades burocráticas.

- *“Tardan mucho en contestar. Yo tuve que esperar meses sin saber nada.”*
- *“Que el papeleo fuera más rápido, porque cuando lo necesitas es urgente.”*
- *“Todo se hace muy largo y complicado.”*

2. Mejora del acompañamiento profesional y seguimiento. (17 menciones)

Varias personas expresan la necesidad de un trato más cercano, mayor seguimiento por parte de los profesionales o una mejor orientación.

- *“A veces no sabes bien a quién acudir o no te explican del todo lo que tienes que hacer.”*
- *“Estaría bien tener más reuniones con la trabajadora social, no solo al principio.”*
- *“Echo en falta que te hagan más caso después de darte la ayuda.”*

3. Adaptación de los itinerarios a las circunstancias personales. (13 menciones)

Las respuestas reflejan la importancia de ofrecer talleres y actividades más flexibles y adecuados a la situación real de cada persona.

- *“Hay cursos que no puedo hacer por cuidar de mis hijos.”*
- *“Los talleres deberían adaptarse a la edad y nivel de cada uno.”*
- *“Me pusieron en un taller que no me servía de nada para mi situación.”*

Pregunta 20. ¿Quieres dejar alguna otra opinión o comentario sobre tu experiencia con la RVI? (Respuesta abierta)

Las respuestas a esta última pregunta abierta ofrecen una visión personal y emocional del impacto de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), así como reflexiones críticas sobre su funcionamiento. Las respuestas se han agrupado en las siguientes **categorías temáticas**:

1. Valoración positiva general de la RVI. (21 menciones)

Muchas personas expresan gratitud y reconocimiento por la existencia de esta ayuda, destacando su utilidad para salir adelante en momentos difíciles.

- *“Gracias a la RVI pude mantener mi casa y dar de comer a mis hijos.”*
- *“Estoy muy agradecida. Me ha ayudado muchísimo.”*
- *“Es una ayuda muy necesaria para personas que lo estamos pasando mal.”*

2. Reconocimiento al acompañamiento profesional. (14 menciones)

Se destaca el papel de las trabajadoras sociales, TIS y otros perfiles técnicos como fundamentales en el proceso de inclusión.

- *“Mi trabajadora social me ayudó mucho. Me sentí escuchada.”*
- *“Las profesionales me orientaron bien. No solo es dinero, también te apoyan.”*
- *“Gracias al itinerario me apunté a un curso que me motivó.”*

3. Críticas a la burocracia o lentitud en el proceso (12 menciones)

Algunas personas manifestaron su frustración con los plazos, trámites y requisitos administrativos.

- *“Todo tarda mucho. Desde que lo pedí hasta que me lo dieron pasó casi un año.”*
- *“Es difícil entender cómo va el proceso, y hay mucho papeleo.”*

4. Sensación de dependencia o desmotivación (8 menciones)

Un grupo minoritario expresó sentimientos de dependencia o desánimo, relacionados con el estigma o las dificultades para avanzar.

- *“Siento que sin la ayuda no podría vivir, pero me da miedo depender siempre.”*
- *“A veces me siento mal por tener que pedir ayudas.”*
- *“Es difícil salir adelante cuando no tienes trabajo, aunque lo intentes.”*

5. Silencio o ausencia de comentarios (7 menciones)

Un pequeño grupo respondió con frases como “Nada que decir”, “No tengo comentarios” o dejó la pregunta sin responder.

Resumen de frecuencias

Categoría	Nº De Menciones
Valoración positiva general de la RVI	21
Reconocimiento al acompañamiento profesional	14
Críticas a la burocracia o lentitud en el proceso	12
Sensación de dependencia o desmotivación	8
Silencio o ausencia de comentarios	7

Anexo 7. Resultados De Las Encuestas a Profesionales de los Servicios Sociales

A continuación se presenta el análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria sobre la implementación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La muestra incluye 36 respuestas representativas de diferentes perfiles profesionales, con especial presencia de trabajadoras sociales, técnicas de integración social y educadoras sociales. Así pues y en relación a los **perfiles profesionales**, la mayoría de las personas encuestadas son trabajadoras sociales (54%), seguidas por educadoras sociales (27%) y técnicas de integración social (TIS) (19%). Esta distribución refleja fielmente la composición habitual de los equipos implicados en la gestión de la RVI desde los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Por lo que respecta al **género**, el 73% se identifica como mujer y el 27% como hombre, lo que se corresponde con la fuerte feminización del sector, especialmente en Trabajo Social y Educación Social. En cuanto a la **experiencia profesional**, el 41% acumula más de 10 años de trayectoria, el 32% tiene entre 5 y 10 años, y el 27% cuenta con menos de 5 años, ofreciendo así una perspectiva diversa y equilibrada sobre el funcionamiento del sistema.

En cuanto a la **percepción profesional sobre las rentas mínimas garantizadas**, la gran mayoría de las personas encuestadas (30 de 36, un 81%) manifiestan una postura claramente favorable. Valoran su papel como herramienta de protección frente a la exclusión social y la desigualdad, subrayando su impacto positivo sobre las condiciones de vida de las personas vulnerables. No obstante, también se recogen opiniones críticas (7 de 36, un 19%) que cuestionan el efecto de estas rentas sobre la motivación laboral, señalando un posible riesgo

de dependencia. Esta diversidad de opiniones refleja el debate existente en el ámbito profesional respecto a la efectividad y el diseño de estas políticas redistributivas.

Nivel De Conocimiento Y Relación Con La RVI

El **nivel de conocimiento** sobre la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) entre las personas encuestadas es variable, aunque mayoritariamente alto: un 46% declara tener un conocimiento elevado, un 35% lo considera medio y un 19% bajo. Estos datos muestran un conocimiento generalizado del programa, si bien persisten ciertos márgenes de mejora formativa en algunos perfiles o municipios. Respecto a la **participación directa** en la gestión del programa, el 65% de las personas encuestadas (24 de 36) ha estado implicada en su implementación, mientras que el 35% restante (13 personas) no lo ha estado. Esta combinación de experiencias permite recoger tanto la mirada interna de quienes aplican la RVI en el terreno, como la percepción externa de profesionales cercanos al sistema pero no directamente involucrados.

En cuanto a la **accesibilidad y adecuación** de la RVI, el 43,8% de las personas encuestadas considera que la RVI sí llega a quienes la necesitan en su municipio, mientras que un 50% opina que lo hace pero de forma insuficiente. Solo un 6,2% manifiesta que la prestación no llega adecuadamente. Esto sugiere una valoración mixta sobre la cobertura efectiva del programa. Respecto al **diseño técnico**, la mayoría otorga una puntuación alta: el 52,9% lo considera muy adecuado (puntuación 5), y el 41,2% le asigna un 4. Solo una persona lo valora con la puntuación más baja (1), lo que refleja una percepción generalmente positiva, aunque con margen de mejora.

A la pregunta “¿Consideras que la RVI permite una **intervención social efectiva** más allá de la ayuda económica?”, el 70,6% de las personas encuestadas respondió “Sí, pero con limitaciones”. Un 23,5% señaló que “No siempre”, y solo un 5,9% considera que “Sí, plenamente”. Estos resultados reflejan una percepción crítica pero constructiva: si bien se reconoce el potencial del programa, su efectividad real parece estar condicionada por factores contextuales, técnicos o estructurales.

¿Consideras que la RVI permite una intervención social efectiva más allá de la ayuda económica?

En relación con la opinión profesional sobre la **sostenibilidad a largo plazo** de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el 46,7% de las personas encuestadas (17 de 36) considera que es imprescindible mantenerla, incluso desde el punto de vista presupuestario. Un 23,3% (9 personas) opina que sí es sostenible, aunque requiere ajustes. Por otro lado, el 20% (7 personas) cree que supone un gasto excesivo, y el 10% restante (4 personas) manifiesta no tener una opinión formada al respecto. Estos datos reflejan una valoración predominantemente favorable, aunque con presencia de voces críticas sobre la viabilidad financiera del modelo.

Dificultades En La Implementación De La RVI

A la pregunta “¿Cuáles consideras que son las **principales dificultades en la gestión de la RVI** en tu territorio?”, las personas encuestadas podían seleccionar múltiples opciones. Las respuestas más recurrentes hacen referencia al exceso de burocracia y lentitud en los trámites (n=26; 70,3%), seguido por las demoras en los plazos de resolución y la falta de recursos humanos cualificados, ambas con 24 menciones (64,9%). También destacan como obstáculos significativos la sobrecarga de trabajo para los profesionales implicados (n=17; 45,9%) y el desconocimiento por parte de la población beneficiaria (n=15; 40,5%). Por último, las dificultades en la coordinación con otras administraciones o sistemas fueron señaladas por 11 personas (29,7%). Este conjunto de respuestas evidencia un diagnóstico compartido por los equipos técnicos: la gestión de la RVI está lastrada por dinámicas burocráticas, carencias estructurales y limitaciones de personal, lo cual impacta negativamente en la agilidad, accesibilidad y eficacia de la intervención social vinculada a esta prestación.

En cuanto a las principales **dificultades en la implementación de los itinerarios de inclusión**, las respuestas más mencionadas fueron las barreras administrativas (8 menciones), seguidas por la falta de recursos (7 menciones), la baja motivación de las personas participantes y los problemas de financiación, ambos con 6 menciones. También se señalaron la falta de profesionales (5 menciones) y la descoordinación entre actores implicados (4 menciones). Estas respuestas reflejan los principales obstáculos detectados en la práctica profesional para desarrollar itinerarios efectivos y sostenidos.

En relación con el grado de **interés observado en la participación** de las personas beneficiarias en los itinerarios de inclusión, las respuestas muestran una tendencia mayoritaria hacia valores intermedios. La opción 3 (interés moderado) fue la más seleccionada, con 24 de

36 menciones (64,9%), seguida por la opción 2, con 7 respuestas (18,9%), y la opción 1 (muy baja participación), con 4 respuestas (10,8%). Solo 2 personas percibieron un nivel elevado de implicación (opción 4), y ninguna seleccionó la puntuación máxima (opción 5). La media fue de 2,65 sobre 5, lo que indica una percepción generalizada de interés limitado o desigual por parte de las personas beneficiarias. Este resultado refuerza la necesidad de seguir profundizando en las condiciones que favorecen o dificultan una participación activa y sostenida en los itinerarios. Así mismo, la mayoría de las personas encuestadas considera que los **Itinerarios de Inclusión vinculados a la RVI son adecuados**, aunque con matices importantes. La opción más seleccionada fue “Sí, pero con margen de mejora”, con 26 de 36 respuestas (70,3%), lo que indica una percepción positiva pero crítica respecto a su diseño e implementación.

Por su parte, 7 personas (18,9%) creen que son adecuados en la mayoría de los casos, mientras que 4 personas (10,8%) opinan que los itinerarios suelen estar poco ajustados a las realidades de las personas beneficiarias. Ninguna persona manifestó desconocer o no tener información suficiente sobre el funcionamiento de estos procesos. Estos resultados refuerzan la necesidad de seguir mejorando la personalización, flexibilidad y viabilidad práctica de los itinerarios para que realmente contribuyan a la inclusión social efectiva.

Valoración De La RVI Como Herramienta De Inclusión

Percepción Del Impacto De La RVI En La Calidad De Vida

En relación con el **impacto percibido de la RVI en la calidad de vida** de las personas beneficiarias, los resultados muestran una diversidad de opiniones. Las respuestas más mencionadas fueron “Genera dependencia”, “Dificulta la inserción” y “Reduce la pobreza”, todas con 8 menciones. Le siguen “Sin impacto real” con 7 menciones y “Mejora la autonomía” con 6 menciones. Estos datos reflejan un abanico de valoraciones contrapuestas, que oscilan entre el reconocimiento del potencial redistributivo de la RVI y la percepción de ciertas limitaciones en su capacidad transformadora.

A la pregunta de respuesta abierta: ¿Qué necesidades consideras prioritarias para mejorar el acompañamiento social y profesional a las personas beneficiarias?

Las respuestas reflejan un consenso amplio en torno a las carencias estructurales y las demandas técnicas clave para mejorar el acompañamiento en el marco de la RVI. A partir del análisis, se han identificado cuatro grandes ejes temáticos:

1. Refuerzo De Los Equipos Profesionales

Es la necesidad más reiterada. Se propone ampliar los recursos humanos, especialmente en lo relativo a los equipos de itinerarios, y dotarlos de presupuesto específico. Varias respuestas subrayan la urgencia de contratar más personal cualificado y aumentar la inversión pública en este ámbito. Una profesional sintetiza: *“Más recursos, más profesionales”*.

2. Mejora Del Seguimiento E Intervención Técnica

Las personas encuestadas demandan mayor acompañamiento individualizado, con un seguimiento más exhaustivo de los procesos de inclusión. Se plantea la conveniencia de enfocar la intervención de forma integral y personalizada, incluyendo aspectos psicosociales, formativos y de empoderamiento. Una aportación lo expresa así: *“Un acompañamiento transversal y completo, desde habilidades sociales, gestión económica, laboral y formativa”*.

3. Vivienda Y Condicionalidad Del Acompañamiento

El acceso a la vivienda digna aparece como una prioridad transversal, tanto por su escasez como por su impacto en la exclusión social. Además, algunas respuestas introducen el debate sobre la temporalización de la prestación y la condicionalidad del acompañamiento, señalando que debe haber consecuencias ante la cronificación o la falta de compromiso.

A La Pregunta De Respuesta Abierta: ¿Qué Mejorarías En El Funcionamiento Actual De La RVI?

Las propuestas recogidas reflejan una mirada crítica y constructiva por parte de las personas profesionales, centrada en los cuellos de botella del sistema y en la búsqueda de un modelo más ágil, justo y corresponsable. A continuación, se agrupan las respuestas en cinco grandes ámbitos de mejora:

1. Agilización Administrativa Y Burocrática

Varias respuestas insisten en la necesidad de acortar plazos y simplificar los trámites. Se reclama una mayor rapidez en la tramitación, menos carga documental y herramientas informáticas más eficientes. Se menciona explícitamente la necesidad de mejorar el aplicativo MASTIN, considerado un freno operativo en la gestión técnica.

2. Compatibilidad Con El Empleo Y Progresividad De La Prestación

Se plantea de forma reiterada la urgencia de reformar el régimen de compatibilidades, permitiendo que las personas puedan trabajar sin perder automáticamente la prestación. Se propone que la RVI sea proporcional a los ingresos laborales, favoreciendo la transición al empleo sin generar penalización. Una profesional lo resume así: *“Que pudieran computar los ingresos de trabajo sin que supusiera la suspensión”*.

3. Condicionalidad, Control Y Corresponsabilidad De Las Personas Beneficiarias

Algunas respuestas reclaman mecanismos de control más eficaces sobre la participación en actividades de inclusión. Se propone que el cumplimiento del compromiso

firmado tenga efectos reales en el mantenimiento de la prestación, reforzando el principio de corresponsabilidad. Se menciona también la temporalidad como principio rector, con revisiones anuales y un límite máximo de tres años, salvo casos específicos.

4. Homogeneización De Protocolos Y Mejora En La Coordinación Institucional

Se plantea la necesidad de establecer un protocolo común entre todas las entidades locales y administraciones, lo que permitiría reducir disparidades territoriales y clarificar criterios de intervención.

5. Adecuación De La Prestación A Las Trayectorias Vitales

Finalmente, se propone que la RVI tenga una mayor capacidad de adaptación a la **situación real de cada persona**, ajustando la duración y las exigencias en función de su vulnerabilidad y posibilidades de inclusión. Una respuesta concreta propone *“que volviese a ser semestral, salvo en casos justificados”*.

A la opción de respuesta abierta: Puedes dejar a continuación cualquier comentario o sugerencia que no se haya contemplado en esta encuesta:

Las respuestas a esta pregunta abierta final expresan una reflexión profunda sobre el sentido, los límites y las condiciones necesarias para que la RVI funcione como una herramienta de inclusión social efectiva. A partir del análisis, se identifican tres líneas discursivas predominantes:

1. Necesidad De Corresponsabilidad Y Actitud Activa De Las Personas Beneficiarias

Las profesionales destacan que la RVI puede tener un impacto transformador, pero siempre que exista implicación real de las personas beneficiarias. Se subraya que la actitud individual influye decisivamente en los procesos de inclusión. Una participante afirma: *“Existen casos en los que los beneficiarios muestran motivación por mejorar su situación... pero también hay quienes no manifiestan ningún interés por cambiar su realidad”*. Esta dualidad lleva a reclamar un modelo de intervención centrado en el compromiso mutuo, donde se refuerce la voluntad de cambio desde el acompañamiento profesional.

2. Enfoque Profesional Y Ético De La Intervención Social

Se destaca el papel clave de los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, no solo como gestores de la prestación, sino como agentes de orientación, motivación y diseño de procesos personalizados. Una profesional resume esta mirada así: *“Escuchar, entender, valorar, diseñar, acordar e intervenir. El esfuerzo tiene que ser por ambas partes”*. Se refuerza aquí la dimensión ética del Trabajo Social: trabajar desde el reconocimiento del otro, fomentando oportunidades reales de inclusión.

3. Críticas Al Uso Instrumental Y A La Cronificación De Situaciones

Algunas respuestas expresan **preocupación por el uso pasivo o distorsionado** de la RVI por parte de ciertos perfiles. Se alerta del riesgo de cronificación y del uso de la prestación como “beca”, sin una verdadera implicación en el proceso de mejora. Por ello, se reclama **más profesionales** tanto para la intervención como para el seguimiento: *“Hay casos demasiado cronificados o gente que la percibe como una beca”*. También se cuestiona una distribución excesivamente amplia, reclamando **criterios más afinados de acceso**: *“La ayuda está bien, pero no se puede dar a diestro y siniestro”*.

Anexo 8. Codificación y Transcripción de las Entrevistas a Profesionales

Para el análisis de las entrevistas semiestructuradas realizadas a profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la Mancomunitat de L'Horta Nord, se aplicó un análisis de contenido temático conforme al enfoque propuesto por Braun y Clarke (2006), combinado con la tradición metodológica cualitativa propia del Trabajo Social (Ruiz, 2012; Patton, 2015). Este método permite identificar patrones significativos en los discursos recogidos, garantizando tanto la profundidad interpretativa como la trazabilidad del proceso analítico. La estrategia adoptada fue de tipo inductivo-deductiva. En una primera fase se aplicó una lógica inductiva, permitiendo que las categorías emergieran directamente desde los datos. Posteriormente, se establecieron conexiones deductivas con los objetivos específicos del estudio, asegurando la coherencia global del análisis. Las entrevistas fueron transcritas desde las grabaciones realizadas y autorizadas por las personas participantes, anonimizadas y analizadas mediante una codificación manual rigurosa.

El proceso de codificación se desarrolló en cuatro niveles jerárquicos:

- 1. Unidades de significado:** fragmentos relevantes del discurso que expresan ideas, percepciones o valoraciones significativas.
- 2. Códigos:** etiquetas descriptivas asignadas a unidades de significado similares.
- 3. Categorías temáticas:** agrupaciones conceptuales de códigos que abordan una dimensión concreta del fenómeno estudiado.
- 4. Temas:** núcleos analíticos amplios que estructuran los resultados del análisis.

Esta metodología permitió transformar los discursos individuales en conocimiento estructurado, respetando el enfoque del Trabajo Social basado en la evidencia, y haciendo visibles los significados compartidos por las profesionales desde su experiencia situada. A continuación, se presenta una **tabla de síntesis del sistema de codificación**, en la que se detallan los temas principales, las categorías que los componen, una muestra de los códigos empleados y su frecuencia orientativa (número de entrevistas donde se identifican):

Tema	Categorías	Códigos Asociados	Frecuencia
1. Valoración General De La RVI	RVI como derecho subjetivo	Enfoque de derechos	6/7
	Potencial transformador	Acompañamiento profesional	7/7
	Inclusión de nuevos perfiles	Emergencia de perfiles	5/7
2. Papel De Los SSAP En Los Itinerarios	Acompañamiento como eje	Intervención social significativa	7/7
	Interdisciplinariedad		
	Desigualdades territoriales	Coordinación técnica	6/7
3. Prestación Profesional Y Seguimiento Del PLAPIN	Seguimiento técnico	Temporalidad / intensidad	6/7
	Barreras motivacionales	Desvinculación	5/7
	Desequilibrios en el enfoque	Predominio del empleo	4/7
4. Coordinación Interinstitucional	Fragmentación administrativa	Desconexión operativa	5/7
	Débil cooperación sectorial		
	Necesidad de espacios reales	Falta de protocolos compartidos	4/7
5. Dificultades En La Implementación	Sobrecarga profesional	Saturación técnica	6/7
	Burocratización	Rigidez documental	5/7

Tema	Categorías	Códigos Asociados	Frecuencia
	Desigualdad territorial	Brecha municipal	4/7
	Exclusión normativa	Perfiles excluidos	3/7
6. Propuestas De Mejora	Reducción de burocracia	Digitalización útil	6/7
		Ratios adecuadas	
	Refuerzo de equipos	Intervención	7/7
	Flexibilización normativa	personalizada	5/7
	Cuidado profesional	Reconocimiento institucional	4/7

Así mismo, se presentan los códigos asignados a cada profesional, con los que se refieren las citas a lo largo de las transcripciones, siempre salvaguardando el anonimato.

Tabla de perfiles profesionales en las entrevistas

Código de entrevista	Sexo / Género	Edad	Perfil profesional
(E1) Profesional_Perfil 1	Mujer	40	Trabajadora Social – Itinerarios RVI
(E2) Profesional_Perfil 2	Mujer	55	Trabajadora Social – Puçol
(E3) Profesional_Perfil 3	Mujer	42	Trabajadora Social – Puçol
(E4) Profesional_Perfil 4	Hombre	36	Trabajador Social – RVI
(E5) Profesional_Perfil 5	Mujer	45	Educadora Social – Rafelbuñol
(E6) Profesional_Perfil 6	Mujer	32	TIS – Itinerarios RVI
(E7) Profesional_Perfil 7	Hombre	29	TIS – Itinerarios RVI

Este sistema de codificación ha permitido una **lectura sistemática y rigurosa** del material cualitativo, respetando los principios del Trabajo Social basado en evidencias. La estructura del análisis refleja tanto el contenido explícito de las entrevistas como los significados latentes compartidos por las profesionales, contribuyendo a una comprensión situada y técnicamente fundamentada del despliegue de la RVI en el territorio analizado.

A continuación, se presentan las transcripciones sin ser literales, para evitar contenido innecesario propio de formas naturales a la hora de explicarse en un entorno profesional pero distendido, extrayendo de cada pregunta lo más importante que se ha dicho, de la manera más fiel posible.

Codificación y transcripción de las Entrevistas a Profesionales

E1: Entrevista Profesional_Perfil 1:

- **Edad:** 40 años / **Profesión:** Trabajadora Social
- **Responsabilidad principal:** Itinerarios personalizados de inclusión vinculados a la RVI

Bloque 1. Perfil Profesional y Contexto de Trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?

Soy trabajadora social desde hace más de 10 años. Empecé en el ámbito de la atención primaria en servicios sociales municipales, luego pasé por unidades de valoración de dependencia, y desde hace casi 4 años formo parte del equipo específico de Renta Valenciana de Inclusión en la Mancomunitat de L'Horta Nord.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Actualmente presto servicio en la zona básica que cubre La Pobla de Farnals, El Puig y otras localidades cercanas. Es una zona diversa, con núcleos costeros y rurales, y perfiles socioeconómicos muy variados.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Mi función principal es la intervención profesional vinculada a los itinerarios de inclusión. Me encargo de realizar el diagnóstico social, la propuesta del acuerdo de inclusión, el diseño y seguimiento del PAI (Programa de Acompañamiento Individualizado), y coordino con otros recursos para facilitar el acceso de las personas usuarias a formación, empleo, vivienda u otras necesidades detectadas.

Bloque 2. Papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Intervención e Itinerarios

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en su centro o zona de intervención?

En general, la valoración es positiva porque ha supuesto un cambio de paradigma respecto a las antiguas ayudas de emergencia. Ya no es algo que se da si hay dinero, es un derecho que genera obligaciones a la administración. Ha dignificado la atención, reconociendo un derecho subjetivo. Sin embargo, el volumen de trabajo, la carga burocrática y la complejidad de los casos hacen que sea difícil aplicar el modelo ideal en todos los expedientes.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

Valoro especialmente el reconocimiento de la inclusión social como derecho y el carácter dual de la prestación (económica y profesional). La posibilidad de complementar con vivienda o ciertos rendimientos de empleo es un acierto. Además, el hecho de vincularlo a un acompañamiento profesional permite trabajar más allá de la mera ayuda económica. El seguimiento marca la diferencia. Si no hay un acompañamiento real, la persona se desconecta y todo queda en papel.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

Se intenta desarrollar lo mejor posible, pero hay una diferencia entre lo que marca la norma y lo que podemos hacer en la práctica. El seguimiento muchas veces se ve limitado por el número de casos asignados. Aun así, intentamos mantener la calidad con entrevistas periódicas y coordinación con otros profesionales.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

Es un papel central. Somos quienes recogemos la historia de vida, identificamos barreras, facilitamos recursos y acompañamos los procesos de cambio. Hay que trabajar desde donde la persona está, no desde donde nosotras querríamos que esté. Eso requiere tiempo, confianza y técnica. Sin la intervención social, la RVI correría el riesgo de ser solo una ayuda económica sin impacto real.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

La coordinación existe, pero es irregular. Con LABORA hemos tenido momentos de buena colaboración, aunque no siempre contamos con referentes claros. Con entidades del tercer sector como Cruz Roja o Cáritas, la coordinación es más fluida. El ámbito de la salud y vivienda sigue siendo una asignatura pendiente. A veces, la Generalitat va por un lado, los ayuntamientos por otro, y en medio estamos nosotras intentando dar respuestas.

Bloque 3. Dificultades en la Aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

Los procedimientos administrativos son muy farragosos. La carga documental es excesiva, y muchas veces las personas no entienden por qué se les pide tanto. Además, los sistemas informáticos aún no están bien integrados, y la fluidez es limitada. Estamos más tiempo rellenando papeles que acompañando procesos. Hace falta una digitalización útil y una simplificación real.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí, claramente. Aunque ha habido refuerzos, el volumen de expedientes no se corresponde con los recursos disponibles. Esto afecta a la capacidad de seguimiento individualizado y a la calidad de la intervención.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?

Muchas personas no acceden por desconocimiento o porque se ven superadas por la burocracia. La falta de acceso de personas que sí cumplen los requisitos sigue siendo elevada, especialmente en personas migrantes sin documentación regularizada o en quienes no dominan el idioma.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

El impacto es evidente. Si la persona llega tarde al recurso, o si lo pierde por trámites administrativos, todo el trabajo de acompañamiento se ve afectado. A veces hay una frustración mutua: del profesional y del usuario.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Simplificar los procedimientos, reforzar los equipos técnicos, mejorar la coordinación entre administraciones y asegurar la formación continua. También es clave que los recursos complementarios estén disponibles: empleo, vivienda, salud mental...

14. ¿Desea añadir alguna reflexión adicional sobre su experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Solo quiero subrayar que la RVI ha supuesto un paso adelante en la protección social en la Comunitat Valenciana, pero queda camino por recorrer. Es imprescindible que no se pierda la mirada humana y transformadora del Trabajo Social, y que sigamos apostando por una intervención integral.

E2: Entrevista Profesional_Perfil 2

- **Edad:** 55 años / **Profesión:** Trabajadora Social / Puçol
- **Responsabilidad principal:** Atención Primaria Básica. Familias Vulnerables.

Perfil Profesional y Contexto de Trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?

Soy trabajadora social desde hace más de 20 años. Llevo buena parte de mi trayectoria en Servicios Sociales de Atención Primaria Básica, y desde hace años desempeño mis funciones en el Centro Social de Puçol, municipio perteneciente a la Mancomunitat de L'Horta Nord. Mi experiencia se centra especialmente en la intervención con familias en situación de vulnerabilidad social.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Trabajo en Puçol, donde el volumen de intervención es considerable. Es un municipio que combina zonas urbanas consolidadas, áreas de expansión y también núcleos con ciertas bolsas de exclusión social. Atendemos una gran variedad de perfiles y situaciones.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

En el equipo de atención primaria soy la responsable de la tramitación de la RVI. Me ocupo del diagnóstico social, de informar a las personas usuarias sobre sus derechos, acompañar en la presentación de la documentación y, si se aprueba la solicitud, diseñar el acuerdo de inclusión y realizar el seguimiento periódico. También participo en la coordinación con los recursos externos implicados en los itinerarios.

Papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Intervención e Itinerarios

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en tu centro o zona de intervención?

La valoro positivamente como herramienta para estabilizar situaciones muy precarias, especialmente cuando la persona no tiene otros ingresos. Nos permite intervenir con mayor margen y dar continuidad a los procesos. Sin embargo, la carga administrativa es muy alta y muchas veces nos resta tiempo para el acompañamiento profesional que sería deseable.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

El principal avance ha sido el reconocimiento de la inclusión como derecho subjetivo. Que la prestación no dependa del presupuesto anual sino del cumplimiento de requisitos es una mejora importante. También valoro que se combine la ayuda económica con el componente profesional: eso dignifica mucho la intervención. La compatibilidad con empleo y otras ayudas, en determinados casos, también ha sido positiva.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

En la teoría, el modelo es muy bueno. En la práctica, tenemos grandes limitaciones por la sobrecarga de casos y falta de recursos. En momentos puntuales llegamos a gestionar decenas de expedientes activos y no siempre hay tiempo para hacer seguimientos de calidad. Aun así, intentamos priorizar los casos más vulnerables y adaptar el acompañamiento a cada situación. También es fundamental el compromiso por parte de la persona, y a veces, no es falta de voluntad, es que cuando llevas toda la vida con obstáculos, es muy difícil activarte de un día para otro.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

El papel es fundamental. Somos quienes generamos el vínculo con la persona, identificamos sus necesidades, diseñamos el plan y realizamos el seguimiento. Además, acompañamos emocionalmente y muchas veces funcionamos como puente entre la persona y los distintos recursos del sistema. Sin esa intervención humana, la RVI sería solo una transferencia más.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

En algunos casos funciona muy bien, especialmente cuando hay entidades locales implicadas o buena voluntad de coordinación. Pero en otros, nos encontramos con rigideces del sistema o con tiempos de espera que complican mucho el trabajo. Por ejemplo, hay personas que aceptan formarse o acudir a salud mental, pero los tiempos de acceso son demasiado largos.

Dificultades en la Aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

El volumen de documentación exigida, la necesidad de revisar constantemente los expedientes por los cambios familiares o económicos, y la rigidez de algunos procedimientos. También la plataforma informática (MASTIN) tiene limitaciones, no siempre es intuitiva, y eso enlentece todo. A veces, con tanto papeleo y tareas administrativas, apenas podemos sentarnos con las personas usuarias a hacer un diagnóstico en condiciones.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí, absolutamente. Hay momentos del año en los que tenemos que priorizar tareas administrativas porque no llegamos a todo. Eso hace que el acompañamiento se resienta. Otra cuestión de esta profesión es que el desgaste emocional es altísimo. Necesitamos cuidar a quienes cuidamos de otros.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?

Muchas personas desconocen que existe esta ayuda. Otras llegan tarde, cuando ya han agotado sus redes y están en situaciones extremas. La burocracia también echa para atrás: los requisitos son complejos para personas con baja formación digital o documental. Y los tiempos de espera para la resolución pueden ser desesperantes.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

Es un obstáculo muy importante. La persona pierde confianza en el sistema, y a veces también en nosotras. Cuesta mucho generar un vínculo cuando hay retrasos o respuestas contradictorias. Y eso perjudica el proceso de inclusión, que debería estar basado en la estabilidad y en la cooperación.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Menos burocracia, más personal técnico y una plataforma más ágil. También propongo que haya más apoyo en el ámbito educativo y psicológico, porque muchas personas no solo necesitan formación o empleo, sino también reconstruirse a nivel personal. Y por supuesto, reforzar la coordinación entre sistemas, especialmente vivienda y salud.

14. ¿Deseas añadir alguna reflexión adicional sobre tu experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Solo remarcar que, con todo, la RVI ha permitido aflorar situaciones de exclusión que antes no llegaban a Servicios Sociales. Nos ha dado margen para intervenir, y eso es valioso. Pero si no se refuerzan los recursos humanos y no se cree más en los equipos de base, todo ese potencial puede quedarse a medio camino.

E3: Entrevista Profesional_Perfil 3

- **Edad:** 42 años / **Profesión:** Trabajadora Social / Puzol
- **Responsabilidad principal:** Atención primaria, valoración de dependencia, RVI

BLOQUE I. Perfil profesional y contexto de trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?

Soy trabajadora social desde hace más de 8 años. Empecé en atención primaria básica, luego estuve varios años haciendo valoraciones de dependencia y también trabajé en una

residencia de personas mayores. Desde hace un par de años estoy centrada en la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión y la atención a familias.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Trabajo en Puçol, que pertenece a la Mancomunitat de L'Horta Nord. Es un municipio con mucha diversidad social y con bastante demanda en servicios sociales.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Me encargo de la valoración inicial de las solicitudes, la elaboración del diagnóstico social y la construcción de los itinerarios de inclusión junto a la persona usuaria. También hago el seguimiento del plan y la coordinación con otros recursos cuando es necesario.

BLOQUE II. Papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Intervención e itinerarios

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en tu centro o zona de intervención?

Creo que ha supuesto una mejora respecto a prestaciones anteriores. Sin embargo, la implementación práctica no siempre es sencilla. Hay mucha carga administrativa y no siempre se puede dedicar el tiempo necesario al acompañamiento. La RVI por sí sola no transforma nada, lo que transforma es el proceso que podemos hacer a su alrededor.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

Me parece muy positivo que se reconozca la prestación profesional como parte del derecho, no solo la económica. También valoro que se contemplen situaciones familiares diversas y que ese derecho se extienda a todos los miembros de la unidad de convivencia, puesto que eso propicia una intervención con el resto de los miembros del conjunto familiar,

también de manera individualizada para cada uno de ellos y ellas. En la práctica, sin embargo, todavía arrastramos problemas de acceso y lentitud en los procedimientos.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

Se desarrolla en la medida que el tiempo y los recursos lo permiten. El seguimiento a veces queda diluido porque estamos gestionando muchos casos a la vez. Además, realizamos un exceso de tareas administrativas. Falta personal, y eso hace que no siempre podamos profundizar tanto como quisiéramos en los planes. Sin intervención, sin escucha, sin diagnóstico, la RVI se queda coja. Lo que cambia vidas es el proceso que se construye alrededor, no solo el dinero. Al final, no todo es empleabilidad, hay personas que necesitan trabajar antes otras cosas: lo emocional, lo familiar, lo habitacional.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

Es un papel central. Somos quienes tenemos la visión global de la persona, y quienes podemos detectar sus necesidades más allá de lo económico. El trabajo social permite construir vínculos, acompañar en los procesos y coordinar con otros actores. Sin nuestro papel, los itinerarios no tendrían la misma profundidad.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

Hay buena voluntad, pero no siempre hay canales fluidos. Con LABORA, por ejemplo, a veces no hay respuesta o hay duplicidad de acciones. No está alineado con los itinerarios. Tiene sus propios programas, sus tiempos, y muchas veces no se adaptan a la realidad de las personas. Con las entidades sociales suele haber más cercanía, pero depende mucho de las personas. Faltan protocolos más claros y espacios de coordinación estables.

BLOQUE III. Dificultades en la aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

La sobrecarga administrativa. Se nos exige mucha documentación, muchos pasos, y eso ralentiza los procesos. Además, los sistemas informáticos no siempre funcionan bien y se duplican tareas con el IMV. El tiempo que dedicamos a MASTIN es tiempo que no estamos dedicando a acompañar a las personas. También cuesta mucho explicar los requisitos a la ciudadanía. Nos pasamos el día gestionando expedientes. La parte humana, que es lo esencial, se pierde.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí, claramente. Cada trabajadora lleva muchos expedientes, no solo de RVI. Eso afecta al tiempo que podemos dedicar a cada caso. Además, somos muchas veces el último recurso de la gente pero no siempre sentimos ese reconocimiento. Hace falta más respaldo para la figura profesional.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?

Hay personas que ni siquiera lo intentan porque piensan que no lo van a conseguir. Otras se pierden en la documentación, o se desmotivan por los tiempos de espera. Los requisitos son complejos y no siempre están adaptados a la realidad de las familias.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

Impacta mucho. Si la persona llega agotada del proceso burocrático, es más difícil iniciar un proceso de inclusión real. Además, si el acompañamiento se limita por falta de tiempo, el cambio profundo no se produce, solo se parchea la situación.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Simplificar trámites, dotar más personal, y facilitar la coordinación con el resto de los sistemas. También sería importante formar a los profesionales sobre cómo hacer itinerarios más personalizados y flexibles, adaptados a cada realidad. El reciclaje formativo de todo el equipo es fundamental.

14. ¿Deseas añadir alguna reflexión adicional sobre tu experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Solo decir que, a pesar de las dificultades, la RVI es una herramienta muy potente si se aplica bien. He visto cómo cambia la vida de algunas personas cuando sienten que hay un equipo que las apoya de verdad. Eso es lo que da sentido a nuestro trabajo.

E4: Profesional_Perfil 4

- **Edad:** 37 años / **Profesión:** Trabajador Social
- **Responsabilidad principal:** Gestor y Tramitador de la RVI

Perfil Profesional y Contexto de Trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?

Soy trabajador social, tengo 37 años y llevo desde 2016 trabajando en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Desde 2018 formo parte del equipo específico de la Renta Valenciana de Inclusión en la Mancomunitat de L'Horta Nord. También tengo formación de posgrado: un máster en Bienestar Social, que me ayudó a profundizar en políticas públicas y sistemas de protección.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Actualmente trabajo en varios municipios de la mancomunidad, sobre todo en la zona de Rafelbuñol, Puçol, El Puig y Massalfasar. La atención es itinerante, aunque también hacemos bastante trabajo de coordinación intermunicipal desde la sede.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Me encargo de la valoración de solicitudes, elaboración de diagnósticos sociales, diseño de acuerdos de inclusión y seguimiento de los itinerarios personalizados. También coordino parte del trabajo con entidades externas como LABORA o asociaciones del tercer sector, especialmente cuando se trata de derivaciones formativas o laborales.

Papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Intervención e Itinerarios

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en tu centro o zona de intervención?

En general, creo que ha supuesto un avance importante respecto a anteriores modelos de renta mínima. La idea de combinar la ayuda económica con la intervención profesional me parece acertada. Sin embargo, su aplicación no siempre ha sido sencilla: los ritmos burocráticos a veces van por un lado y los sociales por otro, y eso genera tensiones.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

Me parece fundamental que se haya reconocido como un derecho subjetivo. Eso marca una diferencia importante frente a las antiguas rentas mínimas, ya que esta queda sujeta a la garantía presupuestaria. También diría que se ha abierto a nuevas posibilidades. Antes era muy difícil justificar una ayuda para alguien sin padrón estable, ahora hay un marco más inclusivo. Además, el hecho de que contemple componentes como la figura del acuerdo de inclusión, son mejoras que permiten personalizar la intervención. Es una renta pensada para acompañar procesos, no solo para cubrir urgencias.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

Hay bastante compromiso profesional, pero los recursos siguen siendo limitados. En algunos casos conseguimos establecer itinerarios con buen seguimiento, pero en otros, por falta de personal o por saturación, el acompañamiento se diluye y vamos a mínimos. Podría pasar un mes o dos sin poder ver cómo va el itinerario porque estamos colapsados de gestiones. También hay personas que no están en condiciones de sostener un proceso de inclusión como el que plantea la norma, hay personas que llegan muy tocadas en todas las áreas de su vida y eso supone un proceso de reconstrucción muy amplio.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

Es el eje central. Desde el Trabajo Social se realiza el diagnóstico inicial, se pactan los objetivos y se acompaña a la persona en todo el proceso. No es solo gestionar una prestación: es una intervención social con visión integral. Además, somos quienes coordinamos con otros sistemas y adaptamos el itinerario según la evolución de cada caso.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

Ha mejorado en los últimos años, sobre todo gracias a los convenios de colaboración y a que se han consolidado algunos equipos. Pero sigue habiendo problemas de comunicación, duplicidades y tiempos de espera. No siempre tenemos claro a quién derivar o quién es responsable de qué parte del proceso, hay solapamientos y vacíos. En salud mental, por ejemplo, cuesta mucho coordinar intervenciones rápidas. Y con la vivienda, el margen de acción es muy reducido. El problema de la solución habitacional está cambiando las reglas del juego. Personas con formación y sueldos de niveles medios e incluso altos, han terminado en una situación de exclusión o de carencia por los elevados precios y la escasez de oferta asequible, perdiendo el acceso a una vivienda digna.

Dificultades en la Aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

Es una carrera de obstáculos. Muchos papeles, muchas plataformas, mucha duplicidad. Y todo eso lo asumimos nosotros. El sistema informático no siempre es ágil (MASTIN), está anticuado y casi obsoleto, es farragoso y poco intuitivo, se pierden horas en tareas mecánicas que no aportan valor a la intervención. La plataforma tiene limitaciones y, además, los plazos de resolución no siempre son claros. A veces las personas esperan varios meses sin respuesta, lo que genera frustración y desconcierto. También hay problemas cuando hay cambios de domicilio o situaciones familiares complejas que no encajan bien en el modelo estándar.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí, claramente. Aunque se han reforzado los equipos, seguimos muy por debajo del volumen real de trabajo. Gestionar expedientes, hacer seguimiento y además intervenir socialmente es una carga muy alta. A menudo debemos priorizar lo urgente y burocrático frente a lo social y preventivo.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?

La documentación sigue siendo una barrera. Hay personas que no pueden reunir los papeles exigidos, o que se pierden en los trámites. En especial, los casos de personas migrantes en situación administrativa irregular, o quienes tienen problemas con el idioma o el empadronamiento. También hay bastante desconocimiento sobre la propia existencia de la RVI.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

Cuando hay esperas prolongadas o no se puede hacer un seguimiento adecuado, la intervención pierde sentido. Las personas pueden desmotivarse, o incluso dejar de confiar en el sistema. Y eso afecta directamente a los itinerarios: si no hay continuidad ni acompañamiento real, no hay inclusión efectiva, y además, la persona se está viendo privada del propio acceso al derecho.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Simplificar procedimientos, mejorar la interoperabilidad entre administraciones y aumentar las plantillas técnicas. También sería muy útil flexibilizar los itinerarios para adaptarlos más a cada situación. No todo el mundo necesita lo mismo, y a veces lo más importante es estabilizar la vida cotidiana antes que hablar de empleo o formación.

14. ¿Deseas añadir alguna reflexión adicional sobre tu experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Creo que la RVI tiene un gran potencial, pero necesita tiempo, medios y estabilidad para consolidarse. Las y los profesionales creemos en su utilidad, pero si no se refuerzan los equipos y se ajustan los tiempos administrativos, corremos el riesgo de que pierda legitimidad. Al final, se trata de que nadie quede atrás, y para eso necesitamos un sistema ágil, humano y bien dotado.

E5: Profesional_5 Educadora Social

- **Edad:** 45 años. **Municipio:** Rafelbuñol (Mancomunitat de L'Horta Nord)
- **Puesto:** Educadora Social en el equipo de infancia y familias

BLOQUE I. Perfil profesional y contexto de trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?

Soy Educadora Social y llevo aproximadamente 13 años trabajando en el ámbito de los Servicios Sociales. Desde hace más de 6 años estoy en Rafelbuñol, primero como educadora de zona y desde hace unos años formando parte del equipo específico de infancia y familia.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Como te comentaba, trabajo en el municipio de Rafelbuñol, que pertenece a la Mancomunitat de L'Horta Nord. Es una zona con perfiles muy diversos, desde familias con una buena estabilidad hasta otras con situaciones de exclusión bastante cronificadas. El volumen de personas en situación de necesidad en esta zona es elevado.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Aunque no estoy en el equipo que gestiona directamente la RVI, participo en el acompañamiento educativo y social de muchas familias beneficiarias. En concreto, trabajo en las intervenciones con menores, apoyo a la parentalidad, seguimiento de planes educativos y coordinación con los centros escolares. También suelo colaborar en la elaboración de los planes personalizados de inclusión cuando afectan a unidades familiares con menores.

BLOQUE II. Papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Intervención e Itinerarios

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en tu centro o zona de intervención?

La valoración es positiva en cuanto a que ha permitido visibilizar y atender a familias que antes estaban muy desatendidas. Sin embargo, en la práctica hay muchos obstáculos para que la inclusión sea real. A veces se queda en lo económico y no siempre hay una intervención integral sostenida en el tiempo.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

Me parece muy importante que reconozca el derecho a la inclusión y que contemple a las familias como unidades a acompañar, no solo como personas individuales. También me parece muy relevante que contemple complementos para pagar suministros energéticos o la propia vivienda. Eso sí, para que todo eso funcione, necesitamos medios y tiempo para acompañar de verdad. Cuando tenemos tiempo, equipo y coordinación, se nota. La RVI permite trabajar la autoestima, la motivación y los objetivos vitales.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

Se desarrolla con muchas limitaciones. En los casos en los que el equipo puede coordinarse bien y hacer seguimiento, se nota el impacto. Diseñamos juntas los objetivos del itinerario, nos repartimos tareas y tenemos un seguimiento compartido. Eso hace que la persona esté más acompañada, pero muchas veces, por la carga de trabajo, no se llega a hacer un acompañamiento como el que querríamos. El PAI acaba siendo un documento administrativo si no se convierte en un proceso vivo.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

El Trabajo Social es el eje vertebrador, pero también creo que el papel de la Educación Social debe fortalecerse. Desde nuestra disciplina podemos aportar mucho al desarrollo de habilidades sociales, refuerzo educativo, trabajo con menores y prevención. Muchas veces somos quienes detectamos necesidades o generamos vínculo en contextos muy frágiles.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

Depende mucho del caso. Con el Tercer Sector solemos tener buena relación, porque trabajamos casos comunes. Pero con otros sistemas como educación o LABORA la coordinación es escasa o burocrática. También cuesta mucho coordinar con vivienda o con salud mental. Hay perfiles que necesitan una respuesta transversal, no solo social. Sería muy útil tener canales más ágiles y frecuentes.

BLOQUE III. Dificultades en la aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

Hay muchas dificultades. Desde mi posición veo que los trámites siguen siendo largos y complejos. Además, muchas familias no entienden bien el funcionamiento, y eso genera frustración. También hay problemas de comunicación entre sistemas que ralentizan mucho la intervención.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí. Los equipos están muy ajustados. Aunque se han hecho esfuerzos por reforzar plantillas, no es suficiente. La carga emocional y administrativa es muy alta y no siempre tenemos tiempo para hacer lo que consideramos una buena intervención.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?

Muchas personas no saben que tienen derecho a esta prestación. Otras se desaniman cuando ven los requisitos o no entienden qué documentación aportar. También hay casos de exclusión administrativa, especialmente en familias migrantes sin regularización. A veces pedimos lo mismo a alguien que acaba de salir de la calle que a alguien con estudios medios. Eso no es justo ni efectivo.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

Tiene un impacto directo. Si las personas llegan desmotivadas o se sienten rechazadas por el sistema, es más difícil iniciar procesos de cambio. Además, si la ayuda económica tarda mucho o no llega, las condiciones de vida empeoran y eso interfiere en todo el proceso educativo y social.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Simplificar los trámites, reforzar los equipos con perfiles educativos y psicosociales, además de hacer como imprescindible en los equipos la figura de la Técnica de Integración Social (TIS), y fomentar más la intervención comunitaria. También sería muy importante dar formación continua al personal para trabajar de forma más integral e interdisciplinar, e incidir en la coordinación adecuada entre los diferentes equipos.

14. ¿Deseas añadir alguna reflexión adicional sobre tu experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Sí. A veces sentimos que la RVI se ve solo como una ayuda económica, cuando en realidad puede ser una oportunidad para transformar vidas si se acompaña bien. Creo que desde la Educación Social tenemos mucho que aportar, y que deberíamos tener más espacio en los equipos de inclusión. El trabajo conjunto entre disciplinas es lo que realmente permite construir procesos sostenibles.

E6: Profesional_Perfil 6

- **Edad:** 32 años. **Formación:** Técnica de Integración Social y graduada en Criminología
- **Área de trabajo:** Equipo de itinerarios de inclusión vinculados a la RVI. Desde 2023

BLOQUE I. Perfil profesional y contexto de trabajo

1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?

Soy Técnica de Integración Social desde hace varios años, y también soy graduada en Criminología. Mi trayectoria ha estado vinculada a proyectos socioeducativos con personas en situación de vulnerabilidad, y desde 2023 trabajo en el equipo de itinerarios de inclusión de la Mancomunitat de L'Horta Nord, dentro del programa de la Renta Valenciana de Inclusión.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Mi trabajo no se circunscribe a un solo municipio, ya que formamos parte de un equipo mancomunado que interviene en diferentes localidades de L'Horta Nord. Principalmente, me muevo por 7 de los diez municipios adheridos a la mancomunidad, realizando los talleres de los Itinerarios de Inclusión, aunque también atiendo casos de otros pueblos según la distribución del equipo.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Mi función principal es realizar el acompañamiento técnico dentro de los itinerarios personalizados de inclusión. Trabajo de forma coordinada con las trabajadoras sociales, y una vez definido el PAI, yo me encargo de apoyar a la persona en el desarrollo de las acciones concretas. Esto incluye orientación laboral básica, derivación a recursos formativos, seguimiento de asistencia, refuerzo motivacional y, en algunos casos, apoyo en habilidades sociales o en la vinculación con recursos comunitarios.

BLOQUE II. Papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Intervención e Itinerarios

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en tu centro o zona de intervención?

Creo que ha supuesto un gran avance en la atención a las personas con mayor vulnerabilidad. Estamos viendo perfiles que antes no teníamos, personas jóvenes sin hogar, mujeres con violencia no reconocida oficialmente, gente sin papeles... La RVI los ha traído al sistema. Antes tenías que justificar mucho una ayuda, ahora hay un marco legal que lo respalda. Es más garantista. La prestación no se queda solo en la parte económica, sino que permite trabajar con objetivos a medio plazo. Aun así, el ritmo de trabajo y la cantidad de expedientes a veces dificultan que podamos acompañar con la profundidad que nos gustaría.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

Me parece muy acertado que el diseño contemple tanto el derecho a la inclusión como a la garantía de ingresos. La idea del acompañamiento profesional y los itinerarios me parece clave. Tanto la exclusión como la inclusión social son multidimensionales, y para paliarlas o desarrollarlas respectivamente, la intervención interdisciplinar y psicosocial es el único camino posible.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

En los casos en los que hay buena coordinación entre profesionales y estabilidad en el seguimiento, se nota un impacto real. También es cierto que se necesita un compromiso real por parte de la persona usuaria para poder desarrollar ese proceso, y ahí entra el equipo de profesionales que detectamos las potencialidades de la persona para poder empoderarla.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

El Trabajo Social es fundamental porque es quien lidera el proceso y realiza el diagnóstico social. Pero considero que las TIS también jugamos un papel clave en la parte operativa del itinerario, en el contacto más frecuente con la persona usuaria, y en generar confianza para que se mantenga activa en el proceso. Nosotras somos el puente entre los recursos y la persona. Preparamos currículums, acompañamos a entrevistas, damos talleres. Estamos en la acción diaria. La figura de la Integradora Social es imprescindible en el contacto cercano y el acompañamiento periódico.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

Es muy irregular. Con algunas entidades del Tercer Sector tenemos buena colaboración, pero con LABORA, por ejemplo, cuesta mucho. Los ritmos no están sincronizados, y muchas veces las personas derivadas no obtienen respuestas ágiles. No basta con decir que hay coordinación, ace falta sentarse, trabajar juntas, compartir casos, establecer criterios comunes. La coordinación intersectorial es uno de los grandes retos pendientes.

BLOQUE III. Dificultades en la aplicación de la RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

Uno de los principales problemas es la cantidad de documentación que se requiere y la complejidad de los procedimientos. Muchas personas usuarias se sienten desbordadas. También veo que hay problemas de actualización entre bases de datos, lo que genera errores o retrasos en la gestión.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí, mucho. Sin tiempo ni gente no se puede acompañar bien. Necesitamos ratios razonables, equipos estables y más perfiles especializados. Aunque el equipo es muy profesional y comprometido, el volumen de casos es muy alto. A veces no tenemos tiempo para hacer un seguimiento de calidad. Además, faltan recursos materiales y espacios adecuados para trabajar con cierta privacidad o dinamizar actividades grupales.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos..)?

La burocracia es el principal muro. También hay muchas personas que no saben que pueden solicitar la RVI o que se confunden con el IMV. Las personas migrantes, en especial las que no tienen documentación regularizada, enfrentan muchas barreras. También los tiempos de espera son muy largos y los expedientes se activan o desactivan incluso sin ser resueltos.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

Un impacto muy grande. Cuando una persona lleva meses esperando una resolución o no entiende los requisitos, se frustra y muchas veces abandona el proceso. Además, si la ayuda

económica se retrasa, las condiciones de vida empeoran, y eso dificulta que pueda implicarse en los itinerarios de inclusión. Para la intervención es crucial la agilidad administrativa.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Simplificar trámites, reducir tiempos de espera, permitir más autonomía a los equipos locales, y reforzar los equipos con más perfiles técnicos. También creo que sería muy útil tener espacios grupales para trabajar inclusión de forma comunitaria, no solo individual.

14. ¿Deseas añadir alguna reflexión adicional sobre tu experiencia profesional vinculada a esta prestación?

Sí. Me parece que la RVI es una herramienta muy potente, pero hay que apostar de verdad por la inclusión, no solo por gestionar ayudas económicas. Para eso se necesita confianza en los equipos profesionales y dotarlos de los medios necesarios. Desde mi rol como TIS, veo cada día pequeños avances que, con el acompañamiento adecuado, pueden transformarse en grandes cambios.

E7: Profesional_Perfil 7

- **Perfil profesional:** Técnico en Integración Social
- **Edad:** 29 años / **Área:** Equipo de Itinerarios vinculados a la RVI. Desde 2022

I. PERFIL PROFESIONAL Y CONTEXTO DE TRABAJO**1. ¿Cuál es tu perfil profesional y desde cuándo trabajas en el ámbito de los Servicios Sociales?**

Soy Técnico en Integración Social desde hace varios años, y actualmente formo parte del equipo de itinerarios de inclusión de la RVI en la Mancomunitat de L'Horta Nord. Comencé mi trayectoria profesional en el ámbito de la intervención con personas sin hogar a través de una entidad del tercer sector, y más tarde pasé a trabajar con infancia en riesgo. Desde hace algo más de dos años estoy vinculado a los Servicios Sociales públicos, y es en este espacio donde realmente he podido desarrollar el trabajo de acompañamiento desde una perspectiva de derecho. Creo firmemente en la función de los TIS como facilitadores de procesos de inclusión, sobre todo cuando se trabaja en coordinación con otros perfiles como el de trabajo social.

2. ¿En qué municipio o zona básica prestas servicio actualmente?

Mi trabajo no se circunscribe a un único municipio, ya que el equipo de itinerarios de la mancomunidad es itinerante y damos cobertura a varios pueblos. Concretamente, yo intervengo habitualmente en Puçol, Rafelbunyol, El Puig y La Pobla de Farnals. Esta distribución nos permite conocer realidades sociales muy diversas, y adaptar nuestras intervenciones al contexto específico de cada municipio. Trabajamos codo con codo con las trabajadoras sociales de cada zona, lo que enriquece el enfoque.

3. ¿Qué funciones desempeñas en relación con la Renta Valenciana de Inclusión?

Mi papel se centra en la ejecución y seguimiento de los itinerarios personalizados de inclusión. Acompaño a las personas beneficiarias en acciones muy prácticas: elaboración de currículums, orientación en búsqueda activa de empleo, acompañamiento a entrevistas, inscripción en cursos, gestión de documentación o derivación a recursos. También dinamizo

talleres grupales de competencias sociales y laborales, y mantengo contacto con entidades colaboradoras y empresas para fomentar oportunidades de inclusión real. Además, tengo reuniones periódicas con las trabajadoras sociales para revisar los objetivos de los PAI y redefinir estrategias según las necesidades de cada persona.

II. PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. INTERVENCIÓN E ITINERARIOS

4. ¿Cómo valoras la aplicación de la RVI en tu centro o zona de intervención?

La aplicación de la RVI ha supuesto un cambio importante en la forma en que entendemos la intervención social. A nivel local, se ha avanzado en consolidar equipos específicos y en priorizar el acompañamiento personalizado. Sin embargo, seguimos arrastrando algunos déficits estructurales, sobre todo en lo que respecta a la coordinación con otras administraciones y a la dotación de recursos. En algunos municipios pequeños, los medios son limitados y eso repercute en la capacidad de desplegar todo el potencial de la RVI. Pero en términos generales, la valoración es positiva: por fin tenemos una herramienta que no se limita a lo asistencial, sino que plantea la inclusión como un proceso integral.

5. ¿Qué aspectos positivos destacarías del diseño de la RVI, tanto a nivel normativo como práctico, en comparación con otras prestaciones?

Uno de los aspectos más positivos es que reconoce la inclusión como un derecho subjetivo, y no como una condición que la persona tiene que ganarse. Esto cambia completamente la mirada profesional. A nivel práctico, la existencia del Plan Personalizado de Inclusión permite diseñar intervenciones realistas y ajustadas a cada caso. Aunque no siempre podemos desarrollarlos con el nivel de profundidad que nos gustaría, es un avance respecto a otras prestaciones donde la persona queda en un rol completamente pasivo.

6. ¿En qué medida consideras que la prestación profesional (acuerdo de inclusión, PAI, seguimiento) se está desarrollando adecuadamente?

Depende mucho del caso, del equipo y de la carga de trabajo. Hay personas con las que se puede trabajar muy bien y se ve evolución, pero en otros casos, por los tiempos, la burocracia o la falta de recursos, el seguimiento se estanca. Hay gente que llega muy tocada, están desmotivadas, desestructuradas, sin confianza. Lo primero que hay que hacer es reparar. El seguimiento periódico y el trabajo en red son esenciales para que el PAI no sea un mero documento. En los municipios donde tenemos más estabilidad en los equipos, se está logrando una mayor continuidad en las intervenciones. Aun así, el reto es consolidar esa parte profesional como un pilar irrenunciable de la RVI, no como un añadido que se activa solo si hay tiempo.

7. ¿Qué papel desempeña el Trabajo Social en los itinerarios personalizados de inclusión?

Las trabajadoras sociales son el eje de los itinerarios. Son quienes realizan el diagnóstico inicial, definen las líneas de actuación y activan los recursos necesarios. Desde nuestro perfil como TIS, aportamos el componente socioeducativo y el acompañamiento práctico, pero el diseño del proceso y la visión global la tiene el Trabajo Social. Lo ideal es que trabajemos como un equipo complementario, y en nuestro caso así lo hacemos: compartimos impresiones, establecemos objetivos comunes y revisamos periódicamente los casos. Sin esta coordinación, los itinerarios perderían su carácter integral.

8. ¿Cómo es la coordinación con otros recursos implicados (LABORA, entidades del Tercer Sector, salud, vivienda...)?

Diría que es irregular. Con algunas entidades hay una buena sintonía, porque nos conocemos y colaboramos desde hace tiempo. Pero con otros sistemas como salud mental, la coordinación es mucho más complicada. A veces parece que cada sistema trabaja por su cuenta, y eso dificulta que la persona usuaria perciba un acompañamiento coherente. Una reunión al trimestre no es coordinación. Hablamos de procesos vivos, que requieren respuestas rápidas y articuladas. Nos falta una estructura clara de trabajo interinstitucional, protocolos compartidos y canales ágiles de derivación y seguimiento. Cuando conseguimos coordinar bien, el impacto en las personas es muy superior.

III. DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA RVI

9. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, administrativas o de organización que encuentras en la gestión de la RVI?

Hay muchas dificultades que afectan al día a día. Por un lado, la carga administrativa es muy elevada: documentación, justificaciones, actualizaciones constantes de normativa... eso resta tiempo de intervención directa. Por otro lado, hay dificultades con la plataforma informática, con fallos o lentitud. A nivel organizativo, la rotación de personal o la falta de equipos estables también repercute. Además, no todos los municipios tienen los mismos medios, y eso genera desigualdades territoriales en la aplicación de la RVI.

10. ¿Existe sobrecarga profesional o falta de recursos en tu centro en relación con esta prestación?

Sí. Aunque se han hecho esfuerzos sigue sin ser suficiente para atender con calidad a todas las personas beneficiarias. Hay municipios donde una sola trabajadora social atiende decenas de casos, lo que hace inviable realizar un seguimiento real. En nuestro equipo, intentamos dividirnos bien el trabajo, pero muchas veces vamos al límite. Esta sobrecarga provoca desgaste profesional y limita la capacidad de innovación o de trabajo grupal, que sería muy útil en muchos casos. La intervención de calidad necesita condiciones laborales dignas. No podemos sostener todo esto con contratos temporales y equipos mínimos.

11. ¿Qué limitaciones detectas en el acceso de las personas que solicitan la RVI (burocracia, desconocimiento, tiempos de espera, requisitos...)?

El proceso de solicitud es largo y complejo. Muchas personas no entienden los requisitos o no tienen los medios para aportar toda la documentación. Hay tiempos de espera prolongados, especialmente en resoluciones o renovaciones, lo que genera incertidumbre. Además, algunos colectivos pueden quedar excluidos: personas migrantes sin documentación, personas sin domicilio fijo... Esto contradice el enfoque de derechos con el que supuestamente se creó la RVI.

12. ¿Qué impacto crees que tiene esta situación en la calidad de la intervención o en los procesos de inclusión de las personas usuarias?

Tiene un impacto negativo muy claro. Cuando las personas perciben el sistema como inaccesible o incoherente, disminuye su motivación para implicarse en los itinerarios. También genera desconfianza hacia los profesionales. Muchas veces, nos encontramos acompañando a personas que ya vienen frustradas de experiencias anteriores. Si no logramos que vean resultados concretos en un tiempo razonable, es difícil sostener el compromiso. Por eso, agilizar y humanizar el sistema es una necesidad urgente.

13. ¿Qué cambios o mejoras propondrías para una implementación más eficaz y centrada en la persona de la RVI?

Simplificar los trámites, aumentar los equipos humanos, garantizar una formación continua a los profesionales, reforzar la coordinación interadministrativa y recuperar espacios grupales y comunitarios. También mejoraría la transparencia en las resoluciones y crearía canales de atención accesibles para las personas usuarias. Y, sobre todo, pondría el foco en el acompañamiento y no solo en el control.

14. ¿Deseas añadir alguna reflexión adicional sobre tu experiencia profesional vinculada a esta prestación?

La RVI tiene un gran potencial transformador, pero necesita un compromiso real de las administraciones para que no se quede solo en el papel. Desde nuestro rol como TIS, vemos cómo las personas van avanzando cuando se les acompaña bien, pero también cómo retroceden cuando el sistema falla. El reto es construir itinerarios que no sean de papel, sino caminos reales hacia una vida digna.

Anexo 9. Cronograma

El proyecto se estructuró temporalmente de la siguiente forma: el mes de febrero de 2025 se destinó a la revisión documental, el diseño metodológico y la construcción de los instrumentos; los meses de marzo y abril de 2025 se dedicaron a la recolección de datos; mayo de 2025 al análisis de los datos; y junio de 2025 a la integración de hallazgos y la redacción final del trabajo. Este cronograma, consensuado con la tutora académica y las entidades colaboradoras, permitió asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Durante todo el proceso se respetaron rigurosamente las consideraciones éticas, contando con el apoyo institucional de la Mancomunitat de L’Horta Nord y manteniendo una comunicación constante con los Servicios Sociales implicados. A continuación, se presenta el cronograma en la Tabla 2.

Tabla 2

Cronograma del Trabajo de Fin de Grado 2025

Fase	Actividad	Periodo estimado
1. Revisión documental	Se buscó bibliografía, legislación, estudios previos y datos estadísticos	Febrero – Marzo
2. Diseño metodológico	Se definieron los objetivos, la población, la muestra y los instrumentos	Marzo 2025
3. Elaboración de instrumentos	Se redactaron el cuestionario y la guía de entrevistas, y se validaron con la tutora	Marzo 2025
4. Trabajo de campo	Se aplicaron las encuestas a personas beneficiarias y se realizaron entrevistas a profesionales	Abril 2025
5. Análisis de datos	Se trataron y analizaron los resultados cuantitativos y cualitativos	Abril – mayo
6. Redacción del TFG	Se redactaron los capítulos del trabajo, incluyendo resultados y discusión	Mayo 2025
7. Revisión final	Se realizaron correcciones con la tutora, ajustes formales según APA y revisión lingüística	Mediados de mayo 2025
8. Depósito y defensa	Se realizó la entrega en ENTREU y se preparó la defensa oral	3 de Junio 2025

Nota: Tabla del cronograma de elaboración propia.

